

Universidade Estadual de Goiás

Unidade de Anápolis - Ciências
Socioeconômicas e Humanas (CSEH)

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4633583>

Revista de Linguística e Teoria Literária • ISSN 2176-6800
<http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae/>

Dossiê Educação Linguística

Dieli Vesaro Palma
Sandro Luis da Silva
[Organizadores]

Via Litterae • Anápolis • v. 12, n. 1 • p. 1-133 • jan./jun. 2020
<http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae/>

EXPEDIENTE

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Unidade de Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas (CSEH)
Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT)

Reitor

Valter Gomes Campos

Pró-Reitora de Graduação

Suely Miranda Cavalcante Bastos

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Everton Tizo Pedroso

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis

Adriana Aparecida Ribon Ogera

Coordenador de Projetos e Publicações

Elizabete Tomomi Kowata

Coordenador da Unidade de Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas

Ewerton Ignácio de Freitas

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias

Ariovaldo Lopes Pereira

Ficha Catalográfica

M18p Via Litterae – Revista de Linguística e Teoria Literária. Anápolis: Universidade Estadual de Goiás. Unidade de Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias, 2009-

Semestral
v. 12, n. 1, jan./jun. 2020
ISSN 2176-6800

1.Linguística 2.Teoria da literatura 3.Crítica literária 4.UEG/CCSEH – Periódicos.
CDU:81+82(051)

Ficha catalográfica elaborada por Aparecida Marta de Jesus CRB1/2385

EQUIPE TÉCNICA

Analista de Sistemas

Elizabete Tomomi Kowata

Normalização e preparação dos originais

Marco Antonio Rosa Machado (UEG)

Sostenes Cezar de Lima (UEG)

Revisão de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa

Andressa Andrade Pires

Editores

Lúcia Gonçalves de Freitas (UEG)

Marco Antonio Rosa Machado (UEG)

Sostenes Cezar de Lima (UEG)

ENDEREÇO

Via Litterae – Revista de Linguística e Teoria Literária [ISSN 2176-6800]
Av. Juscelino Kubitschek, 146, Bairro Jundiá, CEP 75110-390, Anápolis – GO, Brasil
Fone: (55 62) 3328-1188 - E-mail: via.litterae@ueg.br
Home page: <http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae/>

EQUIPE EDITORIAL

Editor-chefe

Sostenes Cezar de Lima (UEG)

Editores responsáveis

Lúcia Gonçalves de Freitas (UEG)
Marco Antonio Rosa Machado (UEG)
Sostenes Cezar de Lima (UEG)

Editores Executivos

Ariovaldo Lopes Pereira (UEG)
Ewerton de Freitas Ignácio (UEG)
Gláucia Vieira Cândido (UFG)
Maria Eugênia Curado (UEG)

Conselho Editorial

Alexandre Ferreira da Costa (UFG)	Marcel Vejmelka (Universidade Joahnnes Gutenberg - Mainz - Alemanha)
Angel Humberto Corbera Mori (UNICAMP)	Maria de Lourdes Paniago (UFG)
Antônia Alves Pereira (UFPA)	Mariana de Souza Garcia (UFMS)
Antonio Corbacho Quintela (UFG)	Moacir Lopes de Camargos (UNIPAMPA)
Augusto César Luitgards Moura Filho (UnB)	Nilson Pereira de Carvalho (UFRPE)
Barbra do Rosário Sabota Silva (UEG)	Oto Araújo Vale (UFSCar)
Célia Sebastiana da Silva (CEPAE-UFG)	Pedro Alexandre da Cunha Reis (Universidade Fernando Pessoa - Porto - Portugal)
Débora Cristina Santos e Silva (UEG)	Ravel Giordano F L Paz (UEMS)
Eliane Carolina de Oliveira (UFG)	Renato Cabral Rezende (Unifesp)
Flávia Bezerra de Menezes Hirata-Vale (UFSCar)	Roosevelt Araújo da Rocha Júnior (UFPR)
Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG)	Rosane Rocha Pessoa (UFG)
Geralda de Oliveira Santos Lima (UFS)	Rui Manoel Ferreira Leite Soutelo Torres (Universidade Fernando Pessoa - Porto - Portugal)
Jamesson Buarque de Souza (UFG)	Simone Azevedo Floripi (UFU)
Jeni Silva Turazza (PUC-SP)	Ulysses Rocha Filho (UFG)
José Carlos Paes de Almeida Filho (UnB)	Válmi Hatje-Faggion (UnB)
Kênia Mara Freitas Siqueira (UEG)	
Leosmar Aparecido da Silva (UFG)	
Lúcia Gonçalves de Freitas (UEG)	
Lucilena Mendonça de Lima (UFG)	

INDEXADORES

Qualis B3 – Letras e Linguística – Quadriênio 2013-2016

A revista Via Litterae é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT), do Câmpus Anápolis de Ciências Socioeconômicas – Universidade Estadual de Goiás.

A revisão de língua portuguesa e a tradução e/ou revisão de língua estrangeira são de responsabilidade dos autores dos artigos.

O conteúdo dos artigos publicados na Via Litterae manifesta os pontos de vista e opiniões de seus respectivos autores. Toda e qualquer informação veiculada nos artigos publicados na revista é de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

Via Litterae • Anápolis • v. 12, n. 1 • p. 1-133 • jan./jun. 2020
<http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae/>

SUMÁRIO

Apresentação do Dossiê Educação Linguística	05
Dieli Vesaro Palma (PUC-SP)	
Sandro Luis da Silva (UNIFESP)	
Livro didático digital de língua portuguesa e atividade de leitura	09
Sandro Luis da Silva (UNIFESP)	
Oficinas pedagógicas: redimensionando práticas à luz da educação linguística	25
Allan de Andrade Linhares (UFPI)	
Educação Linguística e a Variação Linguística	52
Dieli Vesaro Palma (PUC-SP)	
Mara Rubia Neves Costa Fanti (PUC-SP)	
Carolina de Sousa Campos Sento Sé (PUC-SP)	
Educação Linguística: uma proposta para a pedagogia do oral na escola	70
Maria Ignez Salgado de Mello Franco (PUC-SP)	
Nancy dos Santos Casagrande (PUC-SP)	
Renata Felício Souza (PUC-SP)	
Pedagogia léxico-gramatical e sua interface com a produção de textos escritos	92
Adriana Menezes Felisbino (PUC-SP)	
Cassiano Butti (PUC-SP)	
Gabriella Moura Teixeira (PUC-SP)	
Educação linguística: contribuições para o ensino de literatura	111
Micheline Tacia de Brito Padovani (PUC-SP)	
Marcos Salviano Bispo de Queiroz (PUC-SP)	
Claudia Rodrigues da Silva Nascimento (PUC-SP)	
Resenha: COPPOLA, Daria (org.). Educazione linguística e insegnamento ..	127
Thiago Zílio-Passerini (PUC-SP)	
Sobre os autores deste número	131

Apresentação do Dossiê Educação Linguística

Grupo de Pesquisa em Educação Linguística (GPEDULING) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Os trabalhos aqui apresentados resultam das discussões do Grupo de Pesquisa em Educação Linguística (GPEDULING), cadastrado no CNPq, desde 2008, tendo como líder a professora doutora Dieli Vesaro Palma e como vice-líder a professora doutora Nancy dos Santos Casagrande. Esse Grupo está ligado à linha de Pesquisa Leitura e Ensino da Língua Portuguesa do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sua origem foi em 2000, como um Grupo de Pesquisa em Linguística Funcional, que reunia professores da Graduação e da Pós-Graduação *Lato e Stricto Sensu*.

Em 2008, passou a se chamar Grupo de Pesquisa em Educação Linguística, após a realização do estágio pós-doutoral das líderes do Grupo, Dieli Palma e Jeni Turazza, em 2006/2007, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi também a partir desse estágio que a abordagem comunicativa foi incorporada às propostas do Grupo, consolidando-se as suas duas perspectivas, como processo de ensino e de aprendizagem e como área de pesquisa. Ambas têm como foco a “formação do poliglota na própria língua”, como nos ensina Evanildo Bechara em sua obra *Ensino da Gramática, Opressão? Liberdade?*, publicada em 1985¹. O livro destaca a relevância da “competência comunicativa” para essa formação, que visa a tornar o indivíduo competente no uso da língua materna, utilizando-a conscientemente nas diversas situações comunicativas que se lhe apresentam na vida em sociedade, garantindo-lhe o exercício pleno da cidadania.

Como processo de ensino e de aprendizagem, a Educação Linguística, tendo por meta o desenvolvimento da competência comunicativa e fundamentada em um conjunto de pressupostos, apresenta duas dimensões: a linguística e a pedagógica. A primeira se relaciona

¹ BECHARA, Evanildo, *Ensino da Gramática. Opressão? Liberdade?* São Paulo: Ática, 1985.

com os conhecimentos científicos que possibilitam o ensino e a aprendizagem do português brasileiro, por meio de uma prática interacional sociocultural. A segunda trata dos saberes da pedagogia necessários para o fazer docente, abrangendo uma diversidade de conhecimentos.

Outro aspecto que caracteriza a Educação Linguística é a organização dos conteúdos a ser ensinados em pedagogias. Elas são propostas metodológicas necessárias para o ensino e a aprendizagem do Português Brasileiro; estão assim distribuídas: Pedagogia do Oral, Pedagogia da Leitura, Pedagogia da Escrita, Pedagogia Léxico-gramatical, Pedagogia da Literatura e Pedagogia do Digital.

Uma vez apresentada, em linhas gerais, a Educação Linguística proposta pelo GPEDULING, focalizamos, a seguir, os artigos que fazem parte deste dossiê.

O primeiro artigo, de autoria do professor doutor Sandro Luís da Silva, docente da Universidade Federal de São Paulo, *campus* de Guarulhos, convidado a participar deste Dossiê, apresenta uma análise de atividades de leitura, propostas por livro digital (LDD), por meio de objetos educacionais digitais (OED's). Para atingir seu objetivo, o autor analisa a forma como os letramentos digitais são trabalhados (quando o são) e de que modo são apresentados esses OED's. Verifica também como os recursos multimodais neles estão presentes e como interferem nas atividades de leitura no LDD. Seu *corpus* de análise é um OED do LDD de Língua Portuguesa da coleção *Projeto Teláris, volume nove, da editora Ática*, de autoria de Borgatto, Berlin e Marchezi, publicado em 2015 e destinado ao ensino fundamental II. Os diversos aspectos da análise estão fundamentados em uma ampla base teórica, aspecto que possibilitou ao autor concluir que esses recursos são complementares às atividades presentes no LD e constituem atividades e estratégias estáticas, que, conseqüentemente, não se utilizam da interatividade, explorando as múltiplas semioses presentes no ambiente digitais.

O segundo artigo, escrito pelo professor doutor Allan de Andrade Linhares, convidado a participar deste Dossiê, docente da Universidade Federal do Piauí, tem como ponto de partida a seguinte questão: Como as oficinas pedagógicas podem contribuir para a formação de professores de Língua Portuguesa? Para responder a essa pergunta, o autor analisa, tendo como base os princípios da Educação Linguística, as posturas de três professoras participantes de uma oficina, cujo objetivo era analisar as estratégias utilizadas pela instituição midiática no processo de construção da realidade, sendo o gênero “capa de revista”, o selecionado para essa atividade. O pesquisador parte do pressuposto de que o processo formativo dos professores os impede de tornar os aprendentes-ensinantes políglotas na própria língua, como propõe Bechara (2003 [1985]). Nesse sentido, considera que a oficina pedagógica, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos, como metodologia ativa, é um recurso pedagógico que facilita o trabalho do professor na mediação dos conteúdos, sendo uma oportunidade de se vivenciarem situações concretas e

significativas. Essa oficina previa a troca de experiências e de estudos teóricos previamente disponibilizados. Conclui o autor que, ao final da oficina, foi possível constatar, nos discursos dos ensinantes-aprendentes, a colaboração teórico-metodológica oferecida pelo recurso pedagógico.

O terceiro artigo, de autoria da professora doutora Dieli Vesaro Palma, da doutoranda Mara Rubia Neves Costa Fanti e da mestrande Carolina de Sousa Campos Sento Sé, trata da variação linguística no contexto da Educação Básica, na perspectiva da Educação Linguística. Seus objetivos são focalizar a variação linguística no contexto da História da Linguística, caracterizar a Língua Portuguesa e o seu ensino nos séculos XIX e XX e apresentar considerações sobre as possibilidades de ensino da variação linguística na escola. Antes de introduzir a Sociolinguística, as autoras traçam um breve panorama da história da linguística como pano de fundo para tratar do tema principal. Em seguida, é caracterizada a Sociolinguística também com base em seu percurso histórico e, por fim, é apresentada a relação entre a variação linguística e o ensino da Língua Portuguesa, que aponta os obstáculos a serem superados para a introdução desse tema no ensino da língua. Além disso, destaca-se a questão do purismo, presente desde o período colonial até o século XX, ao se focalizar a Língua Portuguesa do Brasil e, como consequência dessa visão, a primazia do ensino da Gramática Tradicional na escola brasileira e a ausência da variação linguística nas aulas de Português. As autoras concluem que a Educação Linguística não aceita essas posições e que considera fundamental uma alteração nesse sentido, abordando a heterogeneidade do português brasileiro e o multilinguismo existente no Brasil. Essa proposta tem estreita relação com a Pedagogia Léxico-Gramatical.

O quarto artigo focaliza a pedagogia da oralidade e foi escrito pela professora Doutora Nancy dos Santos Casagrande, pela professora mestre Maria Ignez Salgado de Mello Franco e pela mestrande Renata Felício Souza. Propuseram-se a expor alguns conceitos da Análise da Conversação e estratégias orais para o ensino de Língua Portuguesa para a Educação Básica no Brasil. As autoras têm por objetivo mostrar que os anos 1970 foram muito produtivos para a Educação, quando se iniciaram discussões sobre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que resultaram no surgimento de novos campos de pesquisa, como a Análise da Conversação, que interage com outras disciplinas. Tomando esse campo de pesquisa como base teórica e considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, as professoras trazem conceitos relevantes da Análise da Conversação e apresentam propostas de trabalho para o 9º ano a serem realizadas em sala de aula.

O quinto artigo, elaborado pela professora doutora Adriana Menezes Felisbino, pelo doutorando Cassiano Butti e pela mestrande Gabriella Moura Teixeira, busca associar duas pedagogias, a léxico-gramatical e a da leitura, reafirmando o que é proposto teoricamente: a pedagogia léxico-gramatical é transversal às demais pedagogias. Os autores propuseram-se

a problematizar as dificuldades enfrentadas pelo professor de língua materna ao construírem percursos didáticos que visem a articular o saber científico, aquele produzido nas universidades e nos centros de pesquisa, o saber a ser ensinado, aquele definido pela legislação educacional e também pelo material didático, e o saber ensinado, aquele que efetivamente o professor focaliza em aula. O objetivo geral do trabalho é contribuir para a formação inicial e continuada dos ensinantes-aprendentes. A base teórica escolhida apresenta nomes relevantes da Educação Linguística e da Linguística do Discurso, com especial destaque para a Linguística Textual. Finalizam a exposição de suas ideias ressaltando que o léxico e a gramática são dois planos linguísticos independentes. Após considerações teóricas, os autores apresentam uma sequência didática, articulando teoria e prática.

O sexto artigo é de autoria da professora doutora Claudia Rodrigues da Silva Nascimento, da doutoranda Micheline Tacia de Brito Padovani e do doutorando Marcos Salviano Bispo de Queiroz. Tendo como referência a Educação Linguística e o pensamento de Antônio Candido, que considera a literatura um produto social, os autores afirmam entender que o texto literário é desenvolvido e apreciado em contexto sociointeracional, dado ser um bem cultural e ideológico. Com base nesses pressupostos, os pesquisadores têm por objetivo discutir a relevância da literatura no ensino de língua materna e também propor uma aplicação para o Ensino Fundamental I. Compõem a fundamentação da transposição didática trabalhos importantes da Educação Linguística, da Literatura e da Base Nacional Comum Curricular. Concluem seu artigo destacando que o ensino de literatura e o de leitura devem investir em uma leitura polissêmica, que a escrita literária é um projeto discursivo que mostra questões sociais e históricas de seu tempo e, por fim, que a produção literária apresenta uma função social. Esse trabalho está relacionado à Pedagogia da Literatura.

O trabalho final do Dossiê, de autoria de Thiago Zilio-Passerini, é a resenha do livro de COPPOLA, Daria (org.). *Educazione linguística e insegnamento*. Pisa: Edizioni ETS, 2019. Ele traz um balanço do percurso da Educação Linguística na Itália, que começou nos anos 1960, quando um grupo de estudantes escreveu uma carta para sua professora, explicando que não iriam mais à escola, porque não entendiam o que a docente falava. Essa carta caiu nas mãos de um jornalista, que a transformou em um livro, que se tornou a obra de maior sucesso editorial no ano de sua publicação. É uma coletânea escrita por diferentes autores, destacando diversos aspectos desse processo. São mostrados acertos e fracassos, mas, no cômputo geral, sobressai a mudança para um ensino de abordagem comunicativa, levando em conta o multilinguismo que existe na Itália, que resultou em uma prática exitosa.

Dieli Vesaro Palma
Sandro Luis da Silva

Livro didático digital de língua portuguesa e atividade de leitura

Digital textbook of Portuguese language and reading activity

*Sandro Luis da Silva**

**Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)*

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise de atividades de leitura oferecidas pelo livro didático digital (LDD) por meio de objetos educacionais digitais (OED's). Para atingir este objetivo, analisamos como os letramentos digitais são trabalhados (quando o são) e de que forma se apresentam nos OED's, além de verificamos nestes os recursos multimodais presentes e como eles interferem nas atividades de leituras no LDD. O *corpus* constitui-se em um OED do LDD de língua portuguesa da coleção *Projeto Teláris* volume nove, Editora Ática, destinado ao ensino fundamental II, escrito por Borgatto, Bertin e Marchezi, (2015). Essa escolha ocorreu em virtude de ser a única coleção aprovada na categoria no PNLD de 2017. O estudo está pautado em Maingueneau (2013, 2015) sobre discurso e a concepção de multimodalidade. Além desse autor, valemo-nos, ainda de Dionisio e Vasconcelos (2011 e 2013) no que diz respeito à linguagem multimodal. Buscamos em Rojo e Bunzen (2005), Procópio (2010) e Soares, (2016), no tocante ao gênero de discurso livro didático e ao LDD. Quanto ao letramento digital, pautamo-nos em Xavier (s/d) e Dudeney, Hockly e Pegrum (2016). Pela análise apresentada, concluímos que esses recursos são complementares às atividades presentes no LD e são constituídos atividades e estratégias estáticas e, conseqüentemente, não se vale do uso da interatividade. Eles exploram as múltiplas semioses oriundas dos ambientes digitais.

Palavras-chave: Livro didático digital. Objeto educacional digital. Leitura. Letramento digital.

Abstract: This article aims to present an analysis of reading activities offered by the digital textbook (LDD) through digital educational objects (OED's). To achieve this goal, we analyze how digital literacies are worked (when they are) and how they are presented in OED's, in addition to checking the multimodal resources present and how they interfere with LDD reading activities. The corpus constitutes an OED of the Portuguese language LDD of the collection *Projeto Teláris* volume nine, Editora Ática, destined to elementary education II, written by Borgatto, Bertin and Marchezi, (2015). This choice was made because it is the only approved collection in the category in the PNLD 2017. The study is based on Maingueneau (2013, 2015) on discourse and the concept of multimodality. In addition to this author, we also make use of Dionisio and Vasconcelos (2011 and 2013) with regard to the multimodal language. We searched Rojo and Bunzen (2005), Procópio (2010) and Soares, (2016), regarding the textbook speech genre and the LDD. As for digital literacy, we rely on Xavier (s / d) and Dudeney, Hockly and Pegrum (2016). From the analysis presented, we conclude that these resources are complementary to the activities present in the LD and constitute static activities and strategies and, consequently, the use of interactivity is not used. They explore the multiple semioses that come from digital environments.

Keywords: Digital textbook. Digital educational object. Reading. Digital literacy.

Palavras iniciais

As tecnologias da comunicação e informação trouxeram a necessidade de se repensar as estratégias a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem na escola básica também. Vários são os recursos que essas tecnologias oferecem para que a prática pedagógica se torne mais efetiva e próxima dos sujeitos que dela participam. Com a inserção das diferentes ferramentas que elas possuem no processo de ensino-aprendizagem houve necessidade de ressignificar estratégias utilizadas para a construção do conhecimento na escola e, numa perspectiva mais amplas, o espaço escolar.

A comunicação é multimodal, isto é, mobiliza simultaneamente diversos canais (MAINGUENEAU, 2015). A comunicação verbal, por exemplo, segundo o autor, é um todo expressivo que associa gestos e signos linguísticos, o que incita os pesquisadores a proporem modelos e produção de linguagem em que cognição verbal e cognição espacial trabalhem juntas. Esses elementos multimodais constituem-se em caracterizadores de efeitos de sentido nos mais diferentes gêneros de discurso.

Novas textualidades surgem no processo de interatividade, como nos ensina Maingueneau (2015). Há uma nova concepção de texto. A inserção de imagens, nos diferentes gêneros de discurso, tem influenciado e modificado os modos de leitura e escrita, o que coloca a escola, enquanto instituição social, a enfrentar e superar novos desafios. A leitura e a produção de texto valem-se dos diferentes cursos de linguagem, caracterizando a multimodalidade (DIONÍSIO, 2011; KRESS, 2006).

A simbiose de linguagens precisa ser considerada, seja na leitura, seja na produção de textos, na escola básica, também. Nesta, as tecnologias já não ficam isoladas em laboratórios e começam, pouco a pouco, a ser integradas às atividades de sala de aula, por meio de vários recursos oferecidos pelas tecnologias digitais. Eles contribuem de forma significativa para a construção do conhecimento nas práticas pedagógicas.

Dentre os vários recursos oferecidos pelas tecnologias digitais, nosso olhar volta-se para o livro didático digital (LDD) que, a partir de 2011, passou ser objeto de edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Os editais passaram a apresentar algumas novidades concernentes ao LDD, dentre elas os objetos educacionais digitais (OED's), que são recursos vinculados ao LDD; são objetos digitais cuja função principal é fornecer a aprendizagem e propiciar interatividade entre os sujeitos por meio de diferentes ferramentas digitais.

Este artigo tem por objetivo trazer reflexões sobre o LDD no processo de ensino-aprendizagem da escola básica. Para atingir esse objetivo, permeamos nossas considerações

a partir de algumas inquietações: Como se fazem presentes os elementos da multimodalidade neste material didático? Quais as competências discursivas, em especial ligadas aos letramentos digitais, são requeridas pelos sujeitos que participam do processo de ensino-aprendizagem e utilizam o LDD de forma a promover a interatividade entre eles? São inquietações que foram surgindo à medida que passamos a ter um maior contato com o LDD.

Buscamos compreender os fatores que podem ser considerados facilitadores nas atividades didáticas para que seja possível utilizar os recursos oferecidos pelas novas tecnologias, a fim de construir uma aprendizagem significativa para todos envolvidos no processo, tornando-os sujeitos de discurso e não mero reprodutores do que já existe.

O estudo está pautado em Maingueneau (2013, 2015) sobre discurso e a concepção de multimodalidade. Além desse autor, valemo-nos, ainda de Dionisio e Vasconcelos (2011, 2013) no que diz respeito à linguagem multimodal. Tendo como objeto o livro didático digital de língua portuguesa, pautamos nossos estudos em Rojo e Bunzen (2005), Procópio (2010) e Soares, (2016), no tocante ao gênero de discurso livro didático. Quanto ao letramento digital, pautamo-nos em Xavier (s/d) e Dudeney, Hockly e Pegrum (2016).

O artigo está dividido em duas grandes partes: na primeira, apresentamos uma revisão da literatura sobre a multimodalidade e letramento digital, além das considerações sobre o LDD. Na segunda, trazemos a análise de OED de um volume de LDD de Português destinado à escola básica, mais especificamente ao nono ano do Ensino Fundamental II.

1 Um pouco de teoria

Os diferentes gêneros de discurso presentes no cotidiano das pessoas estão permeados por diversas linguagens. De acordo com Maingueneau (2015), a importância da dimensão icônica se traduz em dois níveis: de um lado, os enunciados verbais incrustam-se nas imagens ou as imagens acompanham os textos; por outro, o próprio conjunto que as imagens e os enunciados verbais formam constituindo também uma forma trabalhada em si mesma.

O processo de ensino-aprendizagem pressupõe a interatividade entre os sujeitos que dele participam. Consideramos o livro didático (no caso deste artigo, o digital) um elemento estratégico que busca promover essa interatividade entre os sujeitos que estão em busca da construção de conhecimento no espaço escolar.

Pensar a interatividade é pensar a linguagem, uma vez que os sujeitos interagem por meio dela. Referimo-nos à linguagem em seu sentido amplo, ou seja, o verbal e o não-verbal. Esse novo contexto que se configura, exige-se, portanto, uma nova forma de conceber o texto

e uma nova atitude diante dele, a fim de construir sentidos possíveis, tendo em vista toda a cenografia¹ que envolve o momento de aprendizagem. De acordo com Maingueneau (2015), há um novo olhar para noção de texto no cenário contemporâneo: o texto constitui-se em um “mosaico de textos”, ficando sua definição inexata. Não se pensa apenas o verbal; o texto caracteriza-se pela simbiose de linguagens e, nesse sentido, o texto é multimodal. Para o autor,

A multimodalidade é levada ao paroxismo pelo desenvolvimento da Web, que – como fizeram em seu tempo a escrita e o impresso – tem uma incidência profunda não apenas sobre as práticas verbais [...], mas sobre a própria concepção que podemos ter da discursividade, particularmente, dos gêneros de discurso (MAINGUENEAU, 2015, p. 161).

De acordo com Rojo (2012), as novas práticas sociais demandam leitores mais críticos, capazes de ler e construir sentido aos textos que se tornam cada vez mais multissemióticos. Nesse sentido, o trabalho com o LDD deve corroborar para a formação desse leitor, uma vez que apresenta textos nos mais variados gêneros de discurso, permeados pela multimodalidade, evidenciando que os recursos multimodais correspondem a uma conexão entre o histórico, político, social, considerando o contexto de produção, de circulação e de recepção desses textos.

A multimodalidade, para Dionísio (2006), apresenta a combinação de material visual (não-verbal) com o verbal escrito. Segundo a autora, “Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais exercem uma função [...] na construção de sentidos dos textos.” (DIONÍSIO, 2006, p. 32) E os sentidos dos textos são construídos a partir da combinação de todos os aspectos que o constituem, como demonstraremos na análise do LDD *corpus* deste artigo. De acordo com Koch e Elias (2016, p. 19),

Falar de texto é falar de sentido, ou melhor, de sentidos. Ainda mais quando levamos em conta que esse sentido é construído na relação que se estabelece entre o autor, o texto e o leitor. Isso significa dizer que, para essa atividade, concorre uma série de conhecimentos provenientes

¹ Nos limites deste artigo, considerando o conceito de cenografia trazido por Maingueneau (2011, p. 98). Para o autor, “a cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a cenografia exigida para enunciar como convém [...]”. A cenografia envolve elementos sociais, culturais, além dos sujeitos, do aqui e do agora.

de uma intrincada relação envolvendo aqueles três elementos.

A partir da ideia trazida pelas autoras, é possível dizer que os sujeitos sempre se posicionam diante de um texto, recorrendo a estratégias que possibilitam a construção de sentido(s) para o texto, tendo em vista a cenografia em que ele se encontra. Faz-se necessário estabelecer relações com outros textos, identificar e caracterizar o referente, para que o leitor possa tomar decisões diante do texto para que o leitor possa construir sentido(s) para o texto.

Dionísio e Vasconcelos (2013, p. 19), ao afirmarem que “a sociedade na qual estamos inseridos se constitui como um grande ambiente multimodal, no qual palavras, imagens, sons, músicas, aromas, movimentos variados, texturas, formas diversas se combinam e estruturam um grande mosaico multissemiótico”, ratificam a ideia de que a multimodalidade é um traço constituinte do sujeito e do mundo em que ele está inserido. E a multimodalidade também se faz presente no mundo tecnológico e implica os multiletramentos. De acordo com Rojo (2013, p. 14),

O conceito de multiletramentos, articulado pelo Grupo de Nova Londres, busca justamente apontar, já de saída, por meio do prefixo “multi”, para dois tipos de “múltiplos” que as práticas de letramento contemporâneas envolvem: por um lado, a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significação para os textos multimodais contemporâneos e, por outro, a pluralidade e a diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos a essa criação de significação. Além disso, o Grupo tinha em mira, já em seus momentos iniciais (1996), uma questão aplicada da maior relevância [...].

Pelas palavras de da autora, é possível afirmar que se espera uma pedagogia do pluralismo, em que se convergem linguagens diferentes e a observação dos possíveis efeitos de sentido que os textos proporcionam. Ela define multiletramentos como

práticas de trato com os textos multimodais ou multissemióticos contemporâneos – majoritariamente digitais, mas também digitais impressos – que incluem procedimentos (como gestos para ler, por exemplo) e capacidades de leitura e produção que vão muito além da compreensão e produção de textos escritos, pois incorporem a leitura e (re)produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e infográficos, vídeos, áudio etc. (ROJO, 2013, p. 21).

As habilidades que surgem no contexto tecnológico são conhecidas como “Letramentos digitais: habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital” (DUDNEY *et al*, 2016, p. 17).

Pensar os letramentos é pensar, ainda, os possíveis efeitos de sentido produzidos por um determinado gênero de discurso numa dada situação de comunicação. E a escola precisa levar em consideração esse aspecto, ou seja, ao trabalhar os gêneros de discurso na prática pedagógica, deve proporcionar ao aluno o direito de perceber os efeitos de sentido que a interação dele com o texto são possíveis, considerando os elementos multimodais.

A noção de letramento reside na noção de linguagem, pois trata-se de compreensão de códigos, de interpretação, de leitura, e todos os letramentos unem-se com o intuito de criar sentido no ato da comunicação, seja ela de qualquer esfera social. De acordo com Dundney *et al* (2016, p. 18-19), “O letramento digital, então, é ainda mais poderoso e empoderador do que o letramento analógico [...]. Ensinar língua exclusivamente através do *letramento impresso* é, nos dias atuais, fraudar nossos estudantes no seu presente e em suas necessidades futuras”. Acrescentaríamos, ainda, o preparo do professor para atuar junto aos alunos no processo de ensino-aprendizagem, de modo que os leve a desenvolver as habilidades de leitura e escrita, por meio do letramento digital, também.

Nesse processo, em que houve um olhar significativo para a inserção das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, surgem diferentes estratégias e diversos gêneros de discurso, como o LDD, que se diferencia, basicamente, por apresentar os Objetos Educacionais Digitais (OED's). Antes de explorarmos os OED's, é preciso trazer algumas considerações sobre o LDD, uma vez que os OED's são recursos presentes neste gênero de discurso e deles pertencentes.

É indiscutível que os livros didáticos servem como base no processo de ensino-aprendizagem. Muitas vezes, é o primeiro (e também o único) livro com que o aluno tem contato. Há algum tempo temos pactuado com Buzen (2005), ao considerar o livro didático como um gênero de discurso multifacetado; ele apresenta um estilo, uma função social e uma estrutura. Por meio deste material didático, é possível estabelecer comunicação entre os sujeitos da/na escola com o mundo em que estão inseridos. A partir do advento da tecnologia, houve uma reconfiguração do livro didático com a inserção do LDD que não veio substituir o impresso. Ele é uma tentativa de trazer para as práticas pedagógicas estratégias que possam levar o aluno à interatividade.

De acordo com Almeida e Nicolau (2013, p. 4),

Apesar de antigo, o conceito de livro digital ainda não está definido de forma sólida. Para Horie (2011), um e-book, é uma versão digital de um livro que pode ser lido em computadores ou em aparelhos portáteis. De acordo com Albert Labarre (*apud* COSTA, 2012), o mesmo conceito estabelecido para o livro impresso também pode ser pensado para o digital, já que três condições devem ser consideradas juntas: 1) suporte da escrita; 2) difusão e conservação de um texto; 3) maneabilidade.

As palavras dos autores nos levam a pensar que, assim como o livro impresso, o digital também pressupõe um suporte (que não o impresso); ele será lido por meio de um computador ou um dispositivo digital (*tablet*, celular, computador, *laptop*). Procópio (2010), por sua vez, acrescenta que o livro digital deve promover a interatividade entre o texto e o sujeito. Muitos recursos presentes no universo tecnológico garantem a interatividade.

Silva (2010) trata da emergência real da interatividade em três planos, chamados de esferas: a tecnológica, a mercadológica e a social, as quais precisam ser compreendidas para entendermos de fato o que seja interatividade e como reconhecê-la nesse contexto de transformações da “sociedade de informação”. A interatividade vem a ser a forma emergente de nos relacionarmos com o “bum” informacional. De acordo com o autor,

A interatividade emerge com a instauração de uma nova configuração tecnológica (no sentido das tecnologias informáticas conversacionais), e de uma nova dimensão mercadológica (no sentido da busca de diálogo entre produtor-produto-cliente). Mas isso ocorre imbricado em transformações que se dão na esfera social, onde se pode observar não mais a pregnância da passividade da recepção diante da emissão do produto acabado, mas uma crescente autonomia de busca onde cada indivíduo faz por si mesmo, num ambiente polifônico, polissêmico que vem à tona quando ocorre o enfraquecimento dos grandes referentes que determinavam significações ou verdades acabadas para o consumo passivo das massas (Igreja, política, família, ideologia, educação escolar, mídia de massa etc.) (SILVA, 2010, p. 12-13).

Pensar a interatividade é pensar, também, na autonomia, nas possibilidades de o sujeito agir e interagir com e para o outro e, no caso do processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva mais colaborativa, a partir do diálogo com diferentes vozes. E as tecnologias digitais são capazes de levar o aluno a vislumbrar essas possibilidades.

Neste momento do artigo, voltamos nosso olhar para os OED's, que constituem nosso *corpus* de análise, mais especificamente os presentes no LDD de língua portuguesa

para o nono ano do ensino fundamental. Os OED's surgem como consequência do contexto de expansão tecnológica, sobretudo com a proposta de inserir as tecnologias nas práticas pedagógicas, a fim de levar o aluno a se aproximar da realidade além-escola. Acrescente-se o fato de que esse movimento de trazer as tecnologias para a escola possibilita ao aluno ter maior oportunidade para tomar decisões, liberdade de escolha, para a construção de conhecimento.

O termo Objeto Educacional Digital (OED) aparece pela primeira vez no item 3.3. do edital de convocação do PNLD/2014, publicado em 2012, mais especificamente no item 3.3. Este edital orienta a produção editorial de Livros Didáticos (Digitais) voltados à educação básica.

Entende-se por conteúdo multimídia os temas curriculares tratados por meio de um conjunto de objetos educacionais digitais destinados ao processo de ensino e aprendizagem. Esses objetos devem ser apresentados nas categorias audiovisual, jogo eletrônico educativo, simulador e infográfico animado; ou congregar todas ou algumas dessas categorias no estilo hipermídia, devendo cada objeto ser identificável individualmente, armazenável em mídia e passível de disponibilização em ambiente virtual. (BRASIL, 2011, p. 2).

O edital do PNLD evidencia que os OED's podem ser configurados com o uso de várias atividades como jogos, recursos audiovisuais, infográfico animado, dentre outros, a fim de promover a interatividade entre os sujeitos que participam do processo de ensino-aprendizagem e tornar a aprendizagem mais significativa. Esses objetos favorecem, inclusive, o trabalho colaborativo na prática pedagógica.

2 Da teoria à prática: análise do *corpus*

O LDD é uma mídia digital recente, que ainda apresenta algumas peculiaridades do livro impresso. No entanto, acrescentem-se a essas peculiaridades as funcionalidades do meio digital, exigindo do usuário o letramento digital. O processo de desenvolvimento de um LDD deve contar com a interação de todos os envolvidos, tanto no aspecto técnico (autor, designer, revisor e outros profissionais), quanto no aspecto pedagógico (professor e aluno). Deve haver uma preocupação ao inserir o conteúdo e recursos (como ampliar imagens, links clicáveis, gráficos, animação, áudio, simulações) que possibilitem o aproveitamento das potencialidades do ambiente digital.

O *corpus* escolhido para este artigo é o LDD, mais especificamente o *Manual do Professor Multimídia*, de língua portuguesa, da coleção Projeto *Teláris*, volume nove, publicado pela Editora Ática, destinado ao Ensino Fundamental II. Esta obra foi escrita por Borgatto, Bertin e Marchezi (2015). A escolha por esse livro foi motivada devido esta ser a única obra aprovada pelo PNLD (2017), que aprovou somente o LDD para o professor.

O volume do livro didático é composto de unidades temáticas para trabalhar com o aluno e o manual do professor. O livro é constituído pelas seguintes partes: apresentação, conheça o livro, sumário; 4 unidades temáticas com 2 capítulos cada uma delas. Toda unidade é iniciada por um “Ponto de Partida”, com uma breve ativação dos “conhecimentos prévios sobre o tema e/ou sobre os gêneros textuais a serem estudados”. As unidades do volume são: “Prosa e verso na era da informação”, “A temporal arte de narrar...”, “Opinar, argumentar, defender ideias...” e “Defender ideias, argumentar, opinar”. (BRASIL, 2017, p. 38). Há também um caderno de atividade para o professor. Referente ao manual do professor, na parte geral, são apresentados os princípios teóricos e metodológicos que irão nortear as propostas didáticas pedagógicas e a estrutura do livro; há ainda uma seção para explicar os conteúdos da “Unidade Suplementar”. Na “Parte Específica” traz “orientações teórico-metodológicas para a articulação dos conteúdos do livro com outras áreas do conhecimento; quadros de conteúdos bimestrais; o projeto de leitura do volume; sugestões para a formação continuada do professor e a bibliografia” (BRASIL, 2017, p. 39).

O manual do professor multimídia segue as mesmas configurações, sendo acrescentados somente os OED's que

podem ser usados tanto na formação continuada do professor quanto, em alguns casos, como material complementar para atividades propostas em determinados capítulos, principalmente as do eixo da oralidade. Os OEDs apresentam-se principalmente na forma de vídeo e em número que varia entre 8 e 13 por volume. Seis vídeos são destinados à formação geral do professor, tratando de temas como interdisciplinaridade. Os outros OEDs são vinculados aos conteúdos específicos de cada volume (BRASIL, 2017, p. 39).

O LDD possui conteúdo idêntico ao livro didático impresso. Ambos apresentam os mesmos dizeres, as mesmas figuras, cores idênticas². Tal qual a capa, LDD e o LD impresso apresentam o sumário idêntico: a divisão por capítulos (08 capítulos), as atividades, os

² Por questões de direitos autorais, não foi possível colocar as figuras relativas ao LDD. Por esse motivo, fazemos, nos limites de artigo, uma descrição a fim de que o leitor possa visualizar, mentalmente, os elementos descritos ao longo da análise do *corpus*.

exercícios. Assim como a capa, as cores, a tipologia, a formatação, enfim, todos os recursos utilizados nos dois são iguais.

Antes de analisar o OED presente no LDD *corpus* deste artigo, trazemos algumas considerações sobre a apresentação do livro, tendo em vista a importância que este gênero de discurso assume dentro do LDD. Em seguida, analisamos em que medida as atividades propostas no LDD vão ao encontro das propostas feitas pelas autoras.

Na apresentação, as autoras não fazem qualquer referência aos OED's, mesmo porque esta "Apresentação" traz o mesmo texto do livro impresso. Há uma referência ao trabalho colaborativo, no último parágrafo, o que poderia pressupor a possibilidade de atividades que envolvam as tecnologias digitais. Uma das características do LDD é a interatividade. Nas palavras das autoras (último parágrafo da Apresentação): "Venha participar de atividades diversificadas, que podem ser realizadas ora sozinho, ora em dupla, ora em grupo ora em projeto interativo que envolve todos os alunos na construção de um produto final". Vislumbra-se a possibilidade de um trabalho em grupo, o que poderia promover uma maior interação entre os sujeitos, a partir de atividades com os OED's presentes no LDD.

Em relação ao OED, o LDD oferece apenas 04 atividades, que estão diretamente ligadas à prática da leitura. Ao abrir a página do LDD, os alunos têm à direita da tela um ícone para clicar e escolher o OED para trabalhar. O aluno irá clicar no ícone presente na tela e terá as 04 opções de textos com os quais irá desenvolver a atividade de leitura. As opções são: "A velha contrabandista", "Campeonato de poesia falada", "entrevista em vídeo" e "Manifestos brasileiros". Interessante observar que todas as atividades apresentam um *link* para o aluno visualizar "apenas em computadores" ou "visualizar em computadores, tablets, smartphones". Esse recurso abre a possibilidade para que a atividade seja trabalhada na própria sala de aula, por meio do uso de celulares, por exemplo, caso a escola não tenha o recurso do laboratório de informática. Todas as atividades presentes neste volume do LDD, *corpus* desta pesquisa, podem ser desenvolvidas tanto em computadores, quanto em tablets e smartphones. Esse fato é importante, uma vez que não há necessidade de que os alunos estejam no laboratório de informática para realizar o exercício proposto no LDD. É possível desenvolver, por exemplo, nos celulares na própria sala de aula.

Como vimos, são apresentadas as quatro atividades presentes no LDD: "A velha contrabandista", "Campeonato de poesia falada", "Entrevista em vídeo" e "Manifestos brasileiros". Por meio desses textos, o professor pode exercitar a prática de leitura com os alunos do nono ano do ensino fundamental. As atividades propostas pertencem a gêneros de discurso variados: crônica, poesia falada, entrevista em vídeo e manifestos brasileiros. Os gêneros presentes neste volume favorecem o trabalho com a língua falada, ponto bastante positivo no volume do 9. ano, tendo em vista que a escola básica tem reservado pequeno

espaço, quando o faz, para o trabalho com a língua falada.

Há, ainda, nesta mesma tela, um *link* destinado ao professor. Nele, encontram-se breves orientações para o professor em relação ao que e o como se trabalhar o conteúdo dos OED's. O professor é o enunciatário do enunciador do LDLP, o qual é marcado pela primeira palavra do texto: “Professor”. E, ainda, é tratado por “você”, pronome de tratamento que denuncia a proximidade entre os sujeitos do discurso que participam desta cenografia, ou seja, execução de atividades para os alunos. O professor também precisa ser letrado digitalmente para que possa aproveitar todos os recursos oferecidos pelo LDD, de modo a promover a interatividade dos alunos por meio deste material pedagógico. Faz-se necessário o professor conhecer os diversos recursos oferecidos, como o *hiperlink*.

Na tela em que há orientações para o professor, encontramos indicações de recursos a serem utilizados, como aponta seguinte passagem: “Professor, aqui você encontra slides com o resumo de assuntos trabalhados no livro do 9. ano. Este material, dividido de acordo com as unidades do livro, pode auxiliá-lo na preparação e organização do conteúdo das aulas”. Ao lado desses dizeres, a tela traz um texto multimodal - imagens, fotos, escrita, cores diversas - apontando a finalidade das atividades: prosa e verso na era da informação; a atemporal arte de narrar; gêneros jornalísticos; defender ideias, argumentar, o que corresponde a cada uma das atividades de leitura propostas no LDD.

Como o próprio LDD indica, o professor encontra “slides” que orientam o seu trabalho. Não são mencionadas, por exemplo, estratégias que o professor possa adotar para trabalhar com os OED's no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa para o 9. ano.

Como apontamos, há um pressuposto de que tanto professor quanto aluno possuem letramento digital para desenvolver com competência as atividades propostas pelos OED's presentes no LDD. O letramento digital requer do sujeito quatro competências essenciais da literatura digital: a) pesquisas na internet; b) hipertexto; c) navegação; montagem; d) conhecimento e avaliação de conteúdo. Enfatiza ainda que, em muitas fontes de informação, alguns autores estão comparando conhecimentos técnicos de informática com pensamento crítico, para que o sujeito seja considerado letrado digitalmente. Para ter o letramento digital, as pessoas precisam aprender a fazer uso dos recursos oferecidos pelas tecnologias, a fim de que gerem benefícios ou comodidades para elas; neste caso, na construção de conhecimento no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa.

Para este artigo, escolhemos para análise a atividade proposta a partir da crônica “A velha contrabandista”, a qual foi escrita por Stanislaw Ponte Preta. A escolha deve-se por alguns motivos, dentre os quais citamos: a) o gênero de discurso crônica que possibilita o trabalho tanto com a língua escrita quanto com a oral. Além disso, a crônica literária constitui-se em um gênero de discurso que trabalha com fatos do dia a dia e apresenta,

geralmente, um caráter humorístico, crítico ou irônico, respeitando a ordem cronológica em que o fato aconteceu. Ela pode apropriar-se de várias formas e por isso é chamada de polimórfica, além de possuir características próprias que são de grande importância, como a questão das expressões coloquiais e de temas abertos que relatam fatos da vida cotidiana, que tem o poder de nos surpreender no final.; b) o fato de o LDD trazer neste OED características bastante específicas da multimodalidade; c) os exercícios propostos requerem dos sujeitos letramento digital, aspecto importante para saber trabalhar com o LDD.

A primeira tela que aparece neste OED traz orientações sobre o texto para os sujeitos, apresentado de forma escrita e em áudio. Essa primeira característica já aponta traços da multimodalidade, além do uso de cores, figuras, formatação do texto verbal com fontes diferentes - como demonstra a figura a seguir -, promovendo efeito de sentido, ou seja, chamar a atenção dos sujeitos para a construção de sentidos, tendo em vista o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa.

Para o desenvolvimento da atividade de leitura de “A velha contrabandista”, de Stanislaw Ponte Preta, o LDD traz as seguintes orientações:

Aqui você encontra o texto e o áudio com a leitura do conto “A velha contrabandista”. Seu autor, Sérgio Porto (1923-1968), foi um grande escritor, radialista e compositor brasileiro, mais conhecido por seu pseudônimo: Stanislaw Ponte Preta. Atente para as marcas de oralidade e expressividade presentes na leitura do texto e divirta-se com essa história inusitada!

Essas orientações, escritas em branco em um fundo preto, trazem ao seu lado a figura de uma motocicleta, que será importante elemento presente na narrativa a ser lida pelos sujeitos do processo de ensino aprendizagem.

As orientações trazidas no OED chamam a atenção para algumas questões de ordem linguístico-discursiva. A primeira delas é o uso do pronome pessoal “você”, que demonstra a tentativa de o LDD aproximar-se do usuário, no caso o aluno do 9 ano. Elas já indicam que, na atividade, o aluno “encontra o texto e o áudio com a leitura do conto 'A velha contrabandista'”. Interessante observar que caracterizam o texto como um conto, mas que a crítica literária considera-o uma crônica, uma vez que faz uso de uma linguagem simples, objetiva e de fácil compreensão, marcada pelo humor, identificado de uma forma surpreendente ao se descobrir que a velhinha contrabandeava lambretas e os grandes sacos de areia eram apenas um disfarce que fazia parte do seu plano. Percebemos, além do humor característico do gênero, a forma em que o texto apresenta-se: traços policiais que levam o fiscal durante todo o enredo tentar descobrir o que a velhinha carregava em sua moto ao

passar pela alfândega.

A questão das “marcas de oralidade e expressividade presentes na leitura do texto” é outra característica apontada na apresentação da atividade: “Atente-se para as marcas de oralidade e expressividade presentes na leitura”. Há uma preocupação dos autores em associar a modalidade da língua (falada) ao gênero que está sendo estudado pelos alunos. E mais: não só identificar as marcas de oralidade, mas refletir sobre os efeitos de sentido que elas trazem para o discurso do texto, já que chama a atenção para a expressividade deste recurso linguístico.

O texto é apresentado ao aluno por meio de *slides*. Ao trabalhar com os *slides*, há um rompimento com a leitura linear, pois o texto é apresentado ora da direita para a esquerda, ora da esquerda para a direita, num movimento constante. Este movimento dos *slides* presentes no OED caracteriza, também, traço de multimodalidade. O texto não está numa única página. Não ocorre a presença de figuras, desenhos ou qualquer outro sinal não-verbal. Na parte inferior da tela, há os *links*, que favorecem ao uso dos recursos dos slides: adiantar, retroceder, ir ao texto falado, tirar dúvidas, acionando, mais uma vez, a necessidade do letramento digital do usuário do LDD, uma vez que não há qualquer explicação para o usuário do LDD sobre esses aspectos.

De acordo com Chartier (1998, p. 77), “a leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados”, o que pode nos levar a pensar a atividade de leitura proposta pelo LDD, objeto deste artigo. O desenvolvimento do ato de ler por meio do uso de tecnologia digital, no caso o uso de um recurso - o powerpoint - proporciona o aluno uma nova perspectiva para a leitura, levando o aluno a percorrer novas possibilidades para produzir sentido para um texto: o suporte também interfere na produção de sentido. Os gesto de leitura na tele exigem outras habilidades do leitor. Trabalhar esse tipo de leitura em sala de aula leva o aluno a vislumbrar possibilidade de ler diferentes gêneros de discurso. E as ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias podem corroborar para atingir esse objetivo.

Considerações Finais

Objetivamos trazer algumas reflexões sobre o LDD no processo de ensino-aprendizagem da escola básica, numa abordagem linguístico-discursiva. Norteamos nossas considerações a partir de algumas inquietações, como apontamos nas considerações iniciais deste artigo: Como se fazem presentes os elementos da multimodalidade neste material didático? Quais as competências discursivas, em especial ligadas aos letramento digitais, são requeridas pelos sujeitos que participam do processo de ensino-aprendizagem e utilizam o LDD de forma a promover a interatividade entre os sujeitos? A análise que apresentamos

procurou responder a essas questões.

O LDD, em especial os Objetos Educacionais Digitais, como demonstrado, apresenta fortes traços multimodais: cores, movimentos, letras em tamanhos diferentes, figuras, dentre outros. No entanto, apesar de serem altamente multimodais, as atividades trazidas no livro didático pouco exploram esses recursos, que podem contribuir para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos. Os recursos multimodais presentes na atividade promovem interatividade entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, sem que leve o aluno à autonomia para a construção do conhecimento ou promover trabalho colaborativo. A multimodalidade pode contribuir para a expansão do próprio conceito de texto, uma vez que este é formado por diferentes linguagens, como demonstramos na parte teórica deste artigo. As atividades propostas pelo OED analisado não incentiva os alunos a ter uma atitude mais reflexiva em relação ao texto apresentado; pouco colabora para a constituição de um sujeito de discurso, ou seja, aquele que seja capaz de produzir discurso evidenciando seu posicionamento diante da realidade.

Quanto às competências discursivas, procuramos estabelecer relações com o letramento digital, mostrando a necessidade de os sujeitos terem esse letramento para que haja interatividade no desenvolvimento das atividades propostas no LDD. Havia um pressuposto de que o LDD levaria os alunos a desenvolver nas atividades propostas pelos OED os letramentos digitais, que, segundo Dudeney, Hocly e Pegrum (2016, p. 17), são “necessários para usar eficientemente essas tecnologias (as digitais), para localizar recursos, comunicar ideias e construir colaborações que ultrapassem os limites pessoais, sociais, econômicos, políticos e culturais”. A atividade analisada demonstrou que esses recursos são complementares às atividades presentes no LD e são constituídos atividades e estratégias estáticas e, conseqüentemente, não se vale do uso da interatividade. Eles exploram as múltiplas semioses oriundas dos ambientes digitais, não articulando as habilidades próprias do século XXI, tais como problematização, trabalho colaborativo, autonomia e flexibilidade, além de aprendizagem permanente.

Ressalte-se, ainda, que há alguns recursos linguístico-discursivos que procuram chamar a atenção dos sujeitos que utilizam o LDD, como o uso do pronome pessoal de tratamento você, na tentativa de buscar uma aproximação com o destinatário. Essa aproximação poderia ser refletida em atividades digitais, nas quais o sujeito poderia exercitar seu letramento digital. Infelizmente, esse aspectos não foi identificado nas atividades. Praticamente houve uma transposição do impresso para a tela do computador ou do *smartphone*.

Portanto, levando-se em consideração o contexto deste estudo, as discussões, as reflexões e os resultados apresentados evidenciam a presença dos elementos multimodais no LDD, em especial no OED; as atividades pouco exploram as reais potencialidades do

material didático digital, que, pelo *corpus* apresentado, mais se caracteriza como um material digitalizado do que digital. As práticas discursivas evidenciadas no LDD pouco se distanciam daquelas presentes no livro didático impresso.

Referências

ALMEIDA, F. C. de; NICOLAU, M. A. As vantagens do livro didático digital no processo de ensino-aprendizagem. *Revista Hipertextus*, Recife: UFPE, v. 11, p. 1-15, dez. 2013.

BORGATTO, A. T.; BERTIN, T.; MARCHEZI, V. *Projeto Teláris - Português 9*. São Paulo: Ática, 2017.

DIONÍSIO, A. P.; VASCONCELOS, L. J. Multimodalidade, gênero textual e leitor. In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (org.). *Múltiplas linguagens para o ensino médio*. São Paulo: Parábola, 2013. p. 19-42.

DIONÍSIO, A. P. Gêneros multimodais e multiletramento. In: KARWOSKI, A. M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. (org.). *Gêneros textuais reflexões e ensino*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. p. 19-42.

DUDENEY, G., HOCKLY, N.; PEGRUM, M. *Letramentos digitais*. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2016.

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. *Escrever e argumentar*. São Paulo: Contexto, 2016.

MAINGUENEAU, D. *Discurso e Análise de discurso*. São Paulo: Parábola, 2015.

MAINGUENEAU, D. *Análise de texto de comunicação*. São Paulo: Cortez, 2013.

ROJO, R.; BARBOSA, J. *Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos*. São Paulo: Parábola, 2015.

ROJO, R. Gêneros discursivos do círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, R. (org.). *Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICs*. São Paulo: Parábola, 2013, p.13-36.

SANDRO LUIS DA SILVA

Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Sorbonne Paris IV sob supervisão do Prof. Dr. Dominique Maingueneau. Doutor em Língua Portuguesa pela PUC/SP Professor Adjunto IV do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras (mestrado acadêmico) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (mestrado e doutorado) na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Lattes iD: <http://lattes.cnpq.br/9484873999348511>

Orcid iD: www.orcid.org/0000-0001-9495-0995

E-mail: sandro.luis@unifesp.br

Oficinas pedagógicas: redimensionando práticas à luz da educação linguística

Pedagogical workshops: resizing practices under the light of linguistic education

*Allan de Andrade Linhares**

**Universidade Federal do Piauí (UFPI)*

Resumo: Cumpre-nos, com este estudo, responder ao questionamento: Como as oficinas pedagógicas podem contribuir com a formação de professores de Língua Portuguesa? Para tanto, analisaremos as posturas de três professoras durante a proposição de uma oficina que teve como objeto analisar as estratégias usadas pela instituição midiática no processo de construção da realidade. O gênero capa de revista foi o escolhido para essa atividade. Sabemos que o processo formativo dos professores os impede de tornarem os aprendentes-ensinantes políglotas na própria língua (BECHARA, 2003). Assim, entendemos que as oficinas pedagógicas (CANDAU, 1995), modalidade de metodologia ativa (PALMA, 2016) é recurso pedagógico que favorece o trabalho do professor na mediação dos conteúdos, é uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos. Ao final da oficina realizada, que envolvia troca de experiências e estudos teóricos, os quais foram previamente disponibilizados, foi possível perceber, nos discursos produzidos pelos ensinantes-aprendentes, a colaboração teórico-metodológica trazida pelo recurso pedagógico.

Palavras-chave: Aprendizado. Metodologia Ativa. Recurso Pedagógico.

Abstract: After concluding this study, it is possible to respond to this questioning: How can pedagogical workshops contribute to the training of Portuguese language teachers? To do so, we will analyze the posture of three teachers during the proposition of one workshop that analyzed the strategies used by the media institution in the process of reality construction. We know that the training process of teachers does not permit them from becoming polyglot teacher-learners in their own language (BECHARA, 2003). Thus, we understand that the pedagogical workshops (CANDAU, 1995), modality of active methodology (PALMA, 2016) is a pedagogical resource that favors the teacher's work in mediation of contents, is an opportunity to experience concrete and significant situations, based on the triad: feel-think-act, with pedagogic objectives. At the end of the workshop, which involved exchanges of experiences and theoretical studies, it was possible to perceive in the discourses produced by the teacher-learners the theoretical-methodological collaboration brought by the pedagogical resource.

Keywords: Pedagogical Workshops. Pedagogical Resource. Teacher Training.

Introdução

Em minha tese de doutoramento, foi realizada uma pesquisa narrativa, com abordagem qualitativa, embasada em autores como Ferrarotti (1988), Clandinin e Connelly (2011), Suárez (2008), Josso (2004, 2010), entre outros. Esses autores defendem que a narrativa centrada nos percursos formativos possibilita potencializar o caráter formador deste processo. Para a realização da pesquisa, colaboraram três ensinantes-aprendentes de escolas de 4º ciclo de EJA do município de Parnaíba-PI. Para alcançar os objetivos pretendidos na pesquisa, foram realizadas observações das aulas das participantes por três meses. Posteriormente, procedemos à produção das narrativas orais a fim de prover um desvelamento do oculto do discurso delas, como foi constituída a sua história de vida, a de leitura e a de formação. Os dados produzidos a partir dessas duas primeiras etapas da pesquisa foram analisados à luz do referencial teórico das experiências formadoras e das narrativas, além do arcabouço da Educação Linguística. As narrativas revelaram que há estreita relação entre os discursos produzidos para o ensino de leitura realizado e as experiências advindas dos contextos familiares, de escolarização e de formação. A terceira etapa da pesquisa consistiu na realização de três oficinas pedagógicas (CANDAUI, 1995), modalidade de metodologia ativa (PALMA, 2016; BERBEL, 2011), realizadas durante os encontros interativos. Neste artigo, farei reflexão sobre a oficina realizada com o gênero capa de revista.

Denominei os encontros de interativos, pois, no transcorrer dessas atividades, além das mediações realizadas pelo pesquisador a fim de proporcionar reflexões às EnAp, eu também abri espaço para ouvi-las quando discutiam comigo e entre elas (grupos de discussão) sobre como aquelas atividades se aproximavam ou se distanciavam daquilo que faziam. Nesse momento, as leituras que serviram de base teórica foram fundamentais.

As duas oficinas foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2016. O cronograma das oficinas foi entregue na primeira fase da pesquisa, mas, ainda assim, tive que remarcar-las por várias vezes e, inclusive, reduzi-las, em virtude da indisponibilidade das professoras. Os encontros aconteceram aos sábados, pois, durante a semana, elas trabalhavam em três turnos. A duração das oficinas foi de duas horas, tempo que as EnAp julgavam “mais que suficiente”. Embora elas tenham demonstrado resistência a princípio, o engajamento no trabalho foi muito bom e a presença delas em todos os encontros demonstrava a importância atribuída às atividades. Cada oficina foi agendada para acontecer no prédio de uma escola diferente, o que julgo interessante para a aproximação e socialização das professoras.

No decorrer das oficinas, percebi que tinham realizado a leitura dos textos, pois os diálogos eram bem produtivos e já ecoavam discursos diferentes daqueles percebidos em sala de aula. Assim, a atividade já trazia contribuições teóricas para o ensino realizado e as

discussões sobre como trabalhar os gêneros que selecionei trouxeram contribuições teórico-metodológicas.

Esclareço que o que me guiou para a seleção dos textos e os encaminhamentos que eu deveria propor para a nossa interlocução foram as lacunas percebidas nas aulas observadas, bem como nos discursos que ecoaram das narrativas produzidas. Tudo isso me serviu de sinalização para pensar nas situações didáticas organizadas e propostas. Embora eu tenha me planejado para isso, é importante lembrar que a natureza dessa atividade era essencialmente dialógica, assim, a atividade foi se reconfigurando a cada pergunta feita ou nas manifestações de silêncio, as quais me serviram de sinalizações. Nesse momento, eu tive a oportunidade de, também, repensar no meu fazer pedagógico, nas atividades que eu propunha naquele momento, mas, acima de tudo, se eu, de fato, desenvolvia um ensino com base nos pressupostos de uma Pedagogia de Leitura nas minhas salas de aula.

Ratifico que foi preocupação, nos nossos encontros, reflexões sobre os usos e produção de alguns gêneros, como, por exemplo, a capa de revista, etc. Nesses momentos, refletimos sobre traços da multimodalidade discursiva, além das características formais e funcionais (pistas para construção da argumentação e estratégias linguístico-discursivas para seduzir o enunciatário na tentativa da produção do consenso) desse gênero.

As oficinas foram gravadas em áudio, pois, no decorrer das análises das atividades, era fundamental observar o posicionamento das ApEn diante das minhas proposições e a forma como protagonizavam saberes e refletiam sobre as suas práticas advindas de um processo formativo falho. Os novos lugares por elas ocupados foram manifestados nos discursos produzidos.

1 As oficinas pedagógicas

As oficinas pedagógicas são modalidades de metodologia ativa e recurso pedagógico que favorece o trabalho do professor na mediação dos conteúdos. De acordo com Palma (2016, p.63), fundamentada a partir dos estudos de Vera Candau (DHnet), a oficina é

uma atividade pedagógica na qual se aprendem novos conceitos ou novos procedimentos metodológicos pelo fazer. Nela, a construção do conhecimento ocorre em um processo dialógico entre os estudantes (toma-se aqui o termo em sentido lato) e o professor, que assume a posição de mediador /orientador no processo de ensino e de aprendizagem, possibilitando a relação entre teoria e prática.

A oficina constitui, portanto, um espaço de construção coletiva do conhecimento, de análise da realidade, de um confronto e troca de experiências. A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de situações concretas através de sociodramas, análise de acontecimentos, a leitura e a discussão de textos, o trabalho com distintas expressões da cultura popular, são elementos fundamentais na dinâmica das oficinas pedagógicas (CANDAUI, 1995).

Oficina é uma forma de construir conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, porém, a base teórica. Cuberes (*apud* VIEIRA; VOLQUIND 2002, p. 11), conceitua-a como sendo “um tempo e um espaço para aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca entre sujeito e objeto; um caminho com alternativas, com equilíbrios que nos aproximam progressivamente do objeto a conhecer”.

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda o foco tradicional da aprendizagem (cognição), passando a incorporar a ação e a reflexão. Em outras palavras, numa oficina ocorrem apropriação, construção e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva, o que confere a ela a natureza de metodologia ativa.

Nas palavras de Paviani e Fontana (2009), a oficina pedagógica atende, basicamente, a duas finalidades: (a) articulação de conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, vivenciadas pelo participante ou Aprendizente Ensinante (ApEn); e b) vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, apropriação ou construção coletiva de saberes.

O Ensinante Aprendizente (EnAp) ou coordenador da oficina não ensina o que sabe, mas vai oportunizar o que os participantes necessitam saber, sendo, portanto, uma abordagem centrada no ApEn e na aprendizagem e não no EnAp. Desse modo, a construção de saberes e as ações relacionadas decorrem, principalmente, do conhecimento prévio, das habilidades, dos interesses, das necessidades, dos valores e julgamentos dos participantes.

A oficina, como qualquer ação pedagógica, pressupõe planejamento, mas é na execução que ela assume características diferenciadas das abordagens centradas no EnAP e no conhecimento racional apenas. O planejamento prévio caracteriza-se por ser flexível, ajustando-se às situações-problema apresentadas pelos participantes, a partir de seus contextos reais de trabalho (PAVIANI; FONTANA, 2009).

A partir de uma negociação que perpassa todos os encontros previstos para a oficina, são propostas tarefas para a resolução de problemas ou dificuldades existentes, incluindo o planejamento de projetos de trabalho, a produção de materiais didáticos, a execução de materiais em sala de aula e a apresentação do produto final dos projetos, seguida de reflexão crítica e avaliação. As técnicas e os procedimentos são bastante variados, incluindo trabalhos

em duplas e em grupo para promover a interação entre os participantes, sempre com foco em atividades práticas.

Concordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) quando dizem que as oficinas contemplam três momentos.

No primeiro momento ou problematização inicial, são apresentadas aos ApEn situações reais, para que eles sejam desafiados a expor suas posições ou concepções prévias sobre o tema. Segundo os autores, “o ponto culminante dessa problematização é fazer que o aluno sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em discussão como um problema que precisa ser enfrentado” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 200).

O objetivo dessa primeira etapa é problematizar conhecimentos prévios acerca do tema proposto, bem como compreender o que os ApEn percebem diante das questões que estão sendo colocadas em pauta.

O segundo momento ou organização do conhecimento caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades que auxiliem o ApEn a compreender e partilhar os conhecimentos sistematizados pela Ciência, permitindo a ele, construir uma resposta mais aprofundada para a questão proposta inicialmente. Aqui, “as mais variadas atividades são então empregadas, de modo que o professor possa desenvolver a conceituação identificada como fundamental para uma compreensão científica das situações problematizadas” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 201).

Nesse momento podem ser desenvolvidas atividades que utilizem recursos como vídeos, sites de *internet*, livros, reportagens, entre outros.

Finalmente, o terceiro momento ou aplicação do conhecimento. De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 202),

destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto situações iniciais que determinaram seu estudo como outras situações que, embora não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento.

É nesse momento que ocorre a retomada das questões iniciais e da proposição de novos questionamentos ou novas situações-problema que possibilitem ao ApEn a utilização dos novos conhecimentos desenvolvidos.

Portanto, as oficinas pedagógicas possibilitam um processo educativo composto de

sensibilização, compreensão, reflexão, análise, ação, avaliação. Esse trabalho concebe o homem como ser capaz de assumir-se “[...] como sujeito de sua história e da História, como agente de transformação de si e do mundo e como fonte de criação, liberdade e construção dos projetos pessoais e sociais, numa dada sociedade, por uma prática crítica, criativa e participativa” (GRACIANI, 1997, p. 310).

Nos dizeres de Palma (2016, p. 69), “o que chama a atenção nesse procedimento metodológico é o papel importante que têm as perguntas nas oficinas, o que nos leva a refletir sobre a relevância delas no processo de ensino e de aprendizagem”. A autora chama atenção dos EnAp na elaboração de perguntas, pois elas são decisivas no momento de construir novos conhecimentos, além de envolver todos os participantes nesse momento de interação. Essa característica das oficinas reforça seu caráter de metodologia ativa, pois faz os envolvidos problematizarem e, conseqüentemente, protagonizar a construção de saberes. O EnAp propõe situações didáticas para causar reflexão, embasado nas possíveis problematizações que desencadeiam a postura ativa dos participantes. Ainda, segundo a autora, o bom mediador não concede as respostas aos problemas e desafios que ele propõe a seus estudantes, entretanto indica-lhes o possível percurso para resolvê-los e superá-los, tornando-os, assim, sujeitos de sua aprendizagem, por meio do diálogo e do esclarecimento de dúvidas.

Feitos esses esclarecimentos a respeito das oficinas pedagógicas, no presente artigo, que consiste em um recorte do último capítulo de uma pesquisa de doutoramento, cujo objetivo era propor, a partir dos pressupostos da Educação Linguística, reflexões sobre encaminhamentos mais produtivos para o trabalho com alguns gêneros textuais durante as oficinas pedagógicas. Para tanto, disponibilizei textos (aparato teórico), em uma etapa anterior às oficinas formativas, a fim de servirem como apoio à reflexão sobre a prática. Nas palavras de Passarelli (2006, p. 368), “[...] uma oficina pedagógica se destina ao desenvolvimento de atividades práticas, de técnicas, de conteúdos específicos [...]. Mas, se lidamos com o conhecimento e ele precisa do plano teórico, não podemos dispensar a questão teórica”. Após o contato com os textos, os encontros interativos puderam acontecer e foram realizados nos meses de setembro e outubro de 2016. Nos encontros, eu mediava algumas discussões que objetivavam proporcionar reflexões sobre o uso e produção de alguns gêneros. Dada a natureza dialógica dessa atividade, haja vista que montei um pequeno grupo de discussão, meus encaminhamentos passaram por reconfigurações diante das intervenções das EnAp. As oficinas, antes mesmo de colaborarem com as EnAp, desencadearam uma forte reflexão sobre o meu fazer docente.

Escolhi gêneros que exigiram dos leitores (aqui me incluo) a análise de pistas linguísticas e não-linguísticas, além, obviamente, das discursivas. Acredito que esses gêneros foram desafiadores porque xigem do leitor uma postura crítica que o faça questionar determinadas escolhas que marcam tendências sociais, ideológicas, dentre outras. Além disso, como no caso dos gêneros da mídia, o enunciador elege estratégias no processo de

construção de versões da realidade, o qual almeja manipular os enunciatários para a produção de consenso. O EnAp precisa eleger a discussão dessas estratégias a fim de proporcionar aos ApEn o uso de seus óculos sociais.

Pondero aqui que, ao usar a *língua* para produzir um texto, os sujeitos estão produzindo um enunciado que se relaciona com enunciados já-ditos e com enunciados prefigurados. Ler, em alguma medida, consiste em determinar como o texto está posicionado nessa cadeia dialógica: indagar quem produziu o texto, para quem, a partir de quais pontos de vista, com quais efeitos de sentido. Quando alguém produz um texto, está produzindo uma prática social. Um jornalista da mídia dominante, por exemplo, não está apenas dando resposta a outros *enunciados*, mas fazendo algo com o texto, como construir ou destruir a imagem de alguém e, assim, garantir determinados interesses. Isso quer dizer que os textos nunca são neutros, imparciais e objetivos (como afirma o *discurso jornalístico* dominante). Eles sempre constroem versões da realidade, relações sociais e identidades e, em certas instituições, muitas vezes contribuem para reproduzir relações sociais desiguais e injustas.

Quando um jornal ou revista escolhe estampar a foto de um político rindo ou fazendo cara feia, ele não está apresentando uma verdade absoluta, um acontecimento evidente por si só, mas, a partir da escolha da foto, está imprimindo uma versão, construindo uma leitura/posicionamento sobre esse acontecimento. O leitor precisa saber identificar esses elementos (estratégias) para construir sentidos para o texto.

Discussões como essas são necessárias no contexto das salas de aula brasileiras, sobretudo nas turmas de EJA, haja vista que são pessoas de um vasto repertório e que, em virtude de atrasos escolares ou quaisquer outros fatores de ordem social, tornam-se manipuláveis e repetidoras de discursos soberanos. A escola precisa dar voz a esses sujeitos. Pensando nisso, minha postura diante da proposição dessas oficinas é, pelo menos, promover algumas inquietações às EnAp desta pesquisa. Não objetivo elaborar guias a serem seguidos, mas apenas mediar discussões que serão construídas nesse rico momento de interlocução entre mim e as colaboradoras da pesquisa.

2 Oficina “o gênero capa de revista e o processo de construção da realidade”

Para a realização deste encontro interativo, foi solicitada às colaboradoras a leitura dos textos “Gêneros textuais e multimodalidade”, de Dionísio (2011), e “A mídia impressa e o ensino de leitura na EJA: novos olhares e perspectivas de análise”, de Linhares e Vieira (2017). O objetivo desta oficina era analisar as estratégias usadas pela instituição midiática no processo de construção da realidade, haja vista que os gêneros da esfera jornalística

selecionam estratégias linguístico-discursivas diversas no processo de manipulação dos enunciatários para a produção de consenso. Essas estratégias precisam ser eleitas pelos professores ao discutirem esses gêneros a fim de tornarem nossos alunos menos manipuláveis e repetidores de realidades construídas. Minha pretensão era que as EnAp conseguissem perceber essas estratégias a fim de rever suas práticas e possibilitar aos seus ApEn um olhar mais crítico sobre os textos, sobremaneira, aqueles produzidos pela mídia dado o alto poder de manipulação.

Para desenvolver a oficina, selecionei três capas do enunciador *Veja* que tematizavam períodos de campanhas eleitorais. Essas capas foram selecionadas, sobretudo, a fim de questionar a maneira como a instituição midiática construía imagens de perfis positivos ou negativos de um pretense representante do povo. Nessa construção, fica marcada por meio das estratégias empregadas o desejo de eleger um determinado candidato a partir de uma construção da realidade, detalhadamente, pensada a fim de gerar consenso.

As capas das revistas foram, individualmente, apresentadas em projeção. Eu disponibilizava um momento para que as colaboradoras fizessem suas análises e, posteriormente, iniciamos as discussões.

A primeira capa apresentada foi da edição 2161 de 21 de abril de 2010. A revista *Veja*, inserida no contexto sócio-histórico e político brasileiro, às pré-campanhas eleitorais, define, através de recursos linguísticos, imagéticos e elementos gráficos, posição enunciativa em relação à candidatura de José Serra. Em outubro de 2010 os eleitores elegeram seus candidatos aos cargos do poder legislativo (deputados estaduais, federais e senadores) e do poder executivo (governadores e presidente da República).

Segundo Pinto (2002), é na superfície dos textos que podem ser encontradas as pistas ou marcas deixadas pelos processos sociais de produção de sentidos que o analista vai interpretar. Essas marcas, que podem ser linguísticas ou de outras semióticas, são resultado das convenções de codificação exigidas pelo contexto social em que se dá o evento comunicacional. Para esse autor, o papel do analista de discursos é interpretar esses vestígios que permitem a contextualização do discurso em três níveis: contexto situacional imediato, contexto institucional e o contexto sociocultural amplo.

Peça (1)

Fonte: *Veja*, 21/04/2010

Pesquisador: *Analisando esta capa de revista, o que vocês destacariam?*

EnAp W: *O José Serra com carinho de bom moço, mas a gente bem sabe que tem muita coisa por trás disso. Essa revista, assim como todas as outras instituições da mídia, de acordo com as nossas leituras [referindo-se aos dois textos concedidos pelo pesquisador para estudo], não faz nada de forma inocente. Prova disso é essa mãozinha angelical aí ao lado do rosto.*

EnAp M: *Eu também concordo que nada aí é por acaso, mas, se a gente não tomar cuidado, cai como um patinho na conversa da mídia. Está tudo bem pensadinho na capa para a gente comprar a ideia de que o cidadão é bonzinho.*

EnAp V: *Tem muito poder envolvido e, por isso, as estratégias vão sendo montadas. Imagem e palavras unidas para chegar a um objetivo. Se o leitor não for bem cuidadoso e explorar esses detalhes, pensando em quem construiu isso, acaba sendo enganado e vota nele porque ele é esse anjo.*

As EnAp foram enfáticas no entendimento de que, em se tratando de uma instituição

mediática, em um texto da esfera jornalística, não existe neutralidade. A partir das bases de leituras oferecidas, puderam tecer comentários que tornaram claro o entendimento de que a capa de revista, portanto, usa de poder para construir realidades, manipular os enunciatários a que se destinam, apresentam versões da realidade. Acredito que ordena e disciplina e, para tanto, constitui a realidade que ela mesma apresenta como sendo a realidade feita de fatos. (BUCCI, 2003, p. 9). Os discursos são produzidos considerando uma dada finalidade, um objetivo que sustenta as escolhas discursivas. As colaboradoras mostraram ter consciência desse fato, pois se referiram à imagem de José Serra, associada a todos os outros recursos, como uma forma de garantir uma imagem de *anjo* e conseguirem a adesão dos leitores. As EnAp deixaram claro que não há inocência nas escolhas feitas pela revista, logo demonstram entendimento de que a realidade é construída.

Após essa análise inicial, ponderei:

***Pesquisador:** Que estratégias utilizadas pela revista para construir determinado (s) sentido (s) vocês sinalizariam?*

***ApEn W:** Acredito que a forma como apresentaram a imagem foi um ponto bem importante. O sorriso angelical do candidato e a mão no rosto constrói ideia de uma pessoa boa, um político exemplar. O rosto dele também está em evidência na capa. O paletó escuro e o fundo escuro deixaram o rosto dele destacado. Acho que tido isso colabora para construir imagem positiva.*

***ApEn M:** Até tinha anotado aqui esses pontos que a W disse, mas destaque, também, o texto com as letras brancas que diz que ele se preparou a vida inteira para ser presidente. Dá a entender que se ele se preparou a vida inteira, por isso agora aparece com essa cara aí pronta, tranquila, olhar sábio. Essa frase aí tava em destaque porque o fundo era preto. É um realce para o que a revista quer passar para o leitor.*

***ApEn V:** Concordo com todas as colocações das minhas colegas e, me lembrando aqui dos recursos multimodais que Dionísio [autora de um dos textos lidos] trata, acredito que a letra amarela escrita selecionada pela revista possibilita entender **Serra Pós-Lula**. Priorizaram, eu imagino, avaliar o candidato de forma boa. É preciso ver aí esse jogo de cores que eles selecionaram.*

As colaboradoras fizeram levantamentos de aspectos bem positivos e válidos para a construção da imagem positiva do candidato José Serra. Para as EnAp existe uma ligação entre a imagem do candidato, em posição dominante, com o texto que em que ele dizia ter

passado a vida se preparando para ser presidente. A imagem dá visibilidade ao candidato e reforça a imagem positiva dele, haja vista que aparece com um ar ameno, angelical, pronto (passou por um processo e ficou pronto). Essas ideias defendidas pelas EnAp vão ao encontro do que Vieira (2007, p. 27) pontua:

Em essência, nenhuma imagem é natural ou semiótica em si mesma. Todas são convencionais e resultam de construção cultural e social. Por essa razão, em qualquer análise deve-se procurar identificar os valores e as regras de organização desses sistemas de significados. Que elementos não-verbais se relacionam com as imagens? Como as imagens se articulam? Que ideologias são veiculadas por elas? Com relação ao texto, como ocorre a composição com as imagens?

É preciso, portanto, considerar que todos os produtos da mídia aparecem extremamente carregados de valores ideológicos. Assim, seria impossível fazer análise dessa capa de revista sem percebê-la como um todo, ou seja, não se pode analisar as imagens e elementos de outras semióticas e, posteriormente, analisar o texto verbal. Se assim for feito, não é possível perceber os propósitos, discursivamente, marcados pelo enunciador, as ideologias que se presentificam. É preciso, portanto, considerar que todos os produtos da mídia aparecem extremamente carregados de valores ideológicos.

Kress e van Leeuwen (1996, p. 177) orientam, que, em um trabalho de análise,

[...] Procuramos não ver a imagem como uma ilustração do texto verbal, e, desse modo, deixamos não só de tratar o texto verbal como prioritário e mais importante, como também de tratar o texto visual e verbal como elementos totalmente discretos. Procuramos ser capazes de olhar para toda a página como um texto integrado.

Os autores propõem, então, uma visão integradora entre diferentes modos de linguagem. Assim, é impossível interpretar os textos com a atenção voltada apenas à língua escrita ou oral, pois, para ser lido, um texto deve combinar vários modos semióticos.

No decorrer da matéria que originou os discursos da capa em análise, verifiquei, logo nas duas primeiras páginas, Serra, na biblioteca de sua casa, sentado em uma poltrona fazendo a leitura de um livro. Pode-se inferir que esse ambiente faz o leitor construir que Serra, um homem de leitura e, portanto, de cultura, tem toda bagagem que o constituiu para ser o presidente do Brasil. A capa da revista representa a estratégia dos enunciadores de *Veja* de montar uma imagem construída deste candidato, agora, pronto para representar o poder

executivo federal. Ratifica-se essa afirmação recorrendo-se a estes recursos: tanto a seleção e disposição da imagem quanto o enunciado linguístico se constituem numa estratégia discursiva que procura estabelecer a relação pragmática de proximidade entre o candidato e o leitor, provocando neste uma reação favorável a Serra como candidato pronto.

Assim como V, pondero, ainda, que o enunciado-título foi grafado em duas cores: amarela e branca, além de haver diferenças no tamanho da fonte. O elemento lexical *SERRA* foi registrado em fonte amarela, em caixa alta e com fonte maior que os demais, acompanhado dos elementos *E O BRASIL*, grafado em branco e com fonte um pouco menor e, por fim, fazendo diálogo com o termo *Serra*, vem *PÓS-LULA*, grafado em amarelo e com fonte um pouco menor. Verifico que esse enunciado apresenta essa mistura de cores e tamanhos para fazer o enunciatário perceber a estratégia de estabelecimento de um confronto entre Serra e o governo do PT, ou seja, a nova cara do Brasil depois do governo Lula, uma vez que Serra agora representaria o país.

Feitos esses esclarecimentos sobre as ponderações das colaboradoras, continuo as discussões feitas na oficina. Lanço o seguinte questionamento:

***Pesquisador:** Vocês consideram alguma relação entre as cores presentes na tarja presente no alto da revista com outras cores presentes na capa? Há alguma relação com os propósitos da revista?*

***EnAp W:** Não tenho certeza, mas esse vermelho da tarja deve se referir ao PT principal oponente do Serra.*

***EnAp M:** Acho que além do vermelho que se refere ao PT, o nome da candidata do PT Dilma Rousseff não teria compromisso com o futuro porque essa postura deveria ser do Serra.*

***EnAp V:** Só acrescento ao que disse M, que o compromisso com futuro é o Serra mesmo porque mais embaixo ele escreve Serra e Pós-Lula na mesma cor que está essa frase Compromisso com o futuro. Acho que tem uma relação aí e estou aqui lembrando das estratégias que os textos que lemos mostraram.*

As ApEn fazem considerações muito pertinentes, percebendo as relações entre as várias estratégias multimodais para garantir a visão positiva de Serra.

Concordo com as ApEn sobre essas últimas ponderações feitas a respeito da minha última indagação. Na borda superior da revista, há uma tarja vermelha, sobre ela um splash em letras brancas e amarelas, indicando a publicação feita pela revista de um artigo, denominado Compromisso com o futuro, de autoria de Dilma Rousseff, a principal oponente

política de José Serra, e que representaria um momento pós-Lula. Atenta-se para as marcas semióticas, recursos imagéticos e elementos gráficos, presentes na parte superior da revista, os quais são necessários para a contextualização do discurso. Pelo fato de Dilma Rousseff ser candidata do PT, entende-se a escolha da cor da tarja, haja vista a referência que é feita à candidata como autora do artigo. O nome do referido artigo está posto na mesma cor que algumas expressões do enunciado-título da capa: SERRA/PÓS-LULA. Assim, por meio dessa associação fica clara a referência que os enunciadores pretendem fazer, que o compromisso com o futuro é de Serra. O nome da candidata só aparece como a maior rival à eleição e autora do artigo, o que, na verdade, só semantiza o discurso do enunciador de que o compromisso com o futuro está aliado ao candidato do PSDB.

Acredito que as EnAp conseguiram perceber que, ao discutir textos da esfera jornalística com seus alunos, precisam eleger estratégias de ensino que contemplem os recursos utilizados pelas instituições jornalísticas midiáticas para construir versões da realidade e, conseqüentemente, manipulação dos enunciatários para a produção de consenso. As leituras realizadas e a proposição deste momento de mediação, feito por meio das oficinas, possibilitou essa clareza às EnAp.

Na segunda atividade proposta, entreguei uma cópia com a capa da revista *Veja* Edição 2469 de 07 de março de 2016. Para esse momento de reflexão, entreguei algumas orientações de encaminhamentos sugeridos por mim para a análise das estratégias utilizadas pelo enunciador *Veja* a fim de construir imagem negativa Lula. O meu objetivo foi proporcionar mais familiaridade dos EnAp com as estratégias dessa instituição midiática.

Peça (2)

Fonte: *Veja*, 07/03/2016

Seguem abaixo as orientações sugeridas:

- Na imagem de capa da revista *Veja*, publicada em março de 2016, a construção discursiva da realidade se dá potencialmente pelo uso das estratégias multimodais, seja pelo fundo negro da imagem associado à cor do paletó, ou pelas expressões faciais do rosto evidenciando, caricaturalmente, uma criatura selvagem, demoníaca, que direciona a sua ira e o seu olhar petrificador contra os seus adversários (quicá inimigos) políticos.
- Levando-se em conta que “todo enunciado é uma resposta a um já-dito, seja numa situação imediata, seja num contexto mais amplo” (CUNHA, 2005, p. 168), a capa do periódico semanal traz a interdiscursividade como elemento determinante para a compreensão dos efeitos de sentidos provenientes do enunciado concreto, haja vista que este se apropria de repertórios sócio-histórico e culturais para marcar o tom avaliativo e provocar no leitor o riso causado pela satirização da figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

- Recorrendo ao contexto histórico, a capa da edição do periódico foi construída a partir do pronunciamento do ex-presidente Lula após ter sido conduzido coercitivamente à sede da Polícia Federal, localizada no Aeroporto de Congonhas, em março deste ano, pelo fato de ter sido acusado de participar de esquemas de corrupção pela operação *Lava-jato*. Na ocasião, ele disse que “a jararaca estava viva” e acrescentou que para matar a “jararaca” deveriam pisar na cabeça dela, mas acabaram pisando no rabo. A comparação de sua própria imagem com a de uma cobra jararaca, espécie de serpente cujo veneno é mortal, acaba revelando as relações de poder demarcadas no cenário político brasileiro, e, indiretamente, o seu próprio poder político (ou de suas influências) frente às ações apreendidas pela Polícia Federal.
- Pode-se dizer que existem, portanto, duas representações do sujeito – objeto do discurso –, que dialogam na referida capa: a primeira, o próprio objeto do discurso da revista constrói uma imagem de si, ou seja, é ele que se denomina a própria “jararaca”, não com o intuito de se autorridicularizar, mas, sim, de mostrar a seus adversários que não é um político fraco, sendo potente tal como a jararaca; já a segunda, revela a imagem que a instituição jornalística constrói do Lula, assemelhando-o à personagem Medusa da mitologia grega. Essa metáfora não é gratuita, uma vez que, assim como nos conta a mitologia, em que a personagem é condenada injustamente por atos não realizados e é presa em um feitiço, o ex-presidente Lula também se vê diante de uma situação de injustiça.
- Como se pode ver, a capa publicada pela revista *Veja* possui um fio discursivo tendencioso e manipulador da instituição jornalística diante do fato que pretende informar, há um tom apreciativo que, por meio da ridicularização da imagem do ex-presidente Lula, induz a opinião pública a compartilhar do mesmo juízo de valor construído por ela [a revista *Veja*].

A última capa analisada foi da edição 2391 de 17 de setembro de 2014 da revista *Veja*. A capa foi projetada e os colaboradores foram se posicionando a partir das indagações lançadas por mim. Essa capa foi publicada no contexto das campanhas eleitorais de 2014, momento em que a candidata Marina Silva teve um crescimento nas intenções de voto, o que mobilizou estratégias as mais diversas possíveis de alguns partidos a fim de construir imagem negativa dela. Vejamos se o enunciador de *Veja*, também, posiciona-se assim.

Peça (3)

Fonte: *Veja*, 17/09/2014

Pesquisador: *Discuta as estratégias eleitas pela revista para construir seus posicionamentos. Que posicionamentos seriam esses?*

EnAp W: *Achei a capa da revista muito criativa, apresentou muitos recursos interessantes. Entendo que Marina Silva está sendo atacada por várias calúnias e difamações atribuídas a ela, já que nessa época ela estava se dando melhor nas pesquisas de intenção de voto. Por meio da imagem, Marina não se rende e continua firme em seu propósito.*

EnAP M: *Acrescento ao que a colega falou mais um detalhe. Pensando na imagem e nas palavras, associando isso tudo, que está furioso contra a Marina é o PT. A boca é vermelha, cor do PT. É o partido que caluniou a candidata. Acho que essa fúria tá sendo representada por essa boca que ataca Marina com mentiras e difamação. Existe uma relação aí entre as coisas que saem da boca -mentira e difamação-fúria.*

EnAp V: *A Marina está sendo desafiada, mas se mantém forte porque encara as calúnias. Só dá para entender isso olhando para a imagem e as palavras. A roupinha dela balança pela força que os adversários tem e ela continua peitando eles. Aqui a Marina é defendida pela revista.*

As análises foram bem produtivas, demonstrando uma maturidade das EnAp ao analisar um texto produzido por uma instituição midiática. As colaboradoras foram dialogando entre elas mesmas, durante essa atividade e as já apresentadas, e isso ajuda a desenvolver mais saberes por meio das trocar que vão se estabelecendo.

Evidenciaram a necessidade de considerar as estratégias multimodais para perceber a intenção do enunciador em construir uma versão da realidade e, conseqüentemente, manipulação dos enunciatários para a produção de consenso. Assim, as discussões mantêm concordância com o que Dionísio (2011, p. 138) propõe:

Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais integrada. [...]. Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais exercem uma função retórica na construção de sentidos dos textos. Cada vez mais se observa a combinação de material visual com a escrita [...].

Segundo a autora, a força argumentativa fica marcada pelas estratégias multimodais selecionados pelos enunciadores e, caso se deseje fazer uma leitura crítica que busque desestabilizar os sentidos previamente construídos; precisa-se analisar essas estratégias, haja vista que as instituições da mídia são tendenciosas.

A respeito da posição da imagem da Marina em relação à boca, a EnAp sinalizou a necessidade de essa análise ser feita. Concordo com a colaboradora, pois, se a revista tinha desejo de “proteger” Marina, pois ela estava sendo ofendida, deveria ficar em uma posição inferior ao agressor, aqui representado pela boca. Assim, a imagem é tirada de baixo para cima a fim de que esse efeito seja construído. Provavelmente, a sobrevivência do PT dependeria da desmoralização da adversária. A respeito da forma como os recursos são selecionados pelo enunciador, Pinto (2002) esclarece que é preciso analisar discursivamente as marcas linguísticas por meio da identificação das operações de enunciação, como a expressiva, que podem incidir sobre toda uma frase. Essa modalização é sempre marcada pela escolha do léxico: substantivos, adjetivos, verbos e advérbios que possam ter função avaliativa ou afetiva. Quanto à análise das imagens, as operações de modalização podem ser: a interpelação pelo olhar do modelo e a tematização do poder pela colocação de uma imagem em posição dominante. Segundo o autor, a sedução consiste em marcar as pessoas, coisas e acontecimentos referidos com valores positivos ou eufóricos e negativos ou distorcidos, e/ou ainda em demonstrar uma reação afetiva favorável ou desfavorável a eles.

A cor é também um traço multimodal, as colaboradoras entenderam que as calúnias dirigidas a Marina partiu do PT, haja vista que a boca era pintada de vermelho, cor que representa o partido. Esse movimento de partir do PT e se dirigir a Marina Silva fica marcado

pela posição da imagem como já fora informado aqui. Sinalizo, ainda, que a simbologia de caveiras, cobras, lagartos que saem da boca vermelha são construídas, popularmente, como ofensas.

Por fim, lanço um último questionamento que fecha as nossas oficinas:

Pesquisador: *É possível trabalhar com essa perspectiva na EJA?*

EnAP W: *É excelente porque eles têm uma visão muito amarrada ao que veem no texto, é muito principiante. Discussões como essas que fizemos os tornariam mais críticos e criativos.*

EnAp M: *Exaro, W. Eles devem, com a nossa ajuda, olhar esses recursos para sair só das aparências e analisar as marcas tendenciosas.*

EnAp V: *Se nós mostrarmos com exemplos que as imagens, as palavras, as cores se combinam para criar uma imagem de alguém, isso vai torná-los mais cuidadosos e críticos e, conseqüentemente, ajudará na argumentação.*

As EnAp são categóricas no julgamento do trabalho com textos nas perspectivas apresentadas no decorrer dessas duas oficinas que possibilitaram às colaboradoras um novo olhar sobre ensinar leitura na EJA. Elas atribuem, diferentemente de outras etapas da pesquisa, a responsabilidade por fazerem os ApEn entenderem determinados recursos que lhes possibilitem ler além daquilo que está, explicitamente, marcado na superfície textual. Deram como exemplo o discernimento do que seja a multimodalidade discursiva. A respeito disso, Dionísio (2011, p. 149-150) registra “[...] a necessidade de um intercâmbio da teoria dos gêneros com a teoria cognitiva da aprendizagem multimodal, a fim de que possamos ter subsídios para um uso mais consciente da multimodalidade textual no contexto de ensino-aprendizagem”.

3 Oficina “o gênero letra de música e o processo de construção de sentidos”

Para a realização deste encontro interativo, foi solicitada às colaboradoras a leitura do texto “Leitura, referenciação e coerência”, Cavalcante (2011). O objetivo desta oficina era causar reflexões sobre o processo de construção referencial utilizado pelos produtores dos textos na definição de seus propósitos discursivos e, assim, garantir a coerência textual, uma vez que os leitores, no processo de produção de sentidos, também elaboram as suas

referências. Para um ensino de leitura mais produtivo é fundamental considerar como se dá a construção referencial dentro dos textos.

Para iniciar as atividades desta oficina propus a análise da música *Essa Mulher* e, posteriormente, fizemos uma discussão sobre as estratégias empregadas por uma EnApMe¹ do 4º ciclo da modalidade EJA para trabalhar com a construção da referência na discussão do texto-fonte *Essa Mulher* durante uma aula de leitura. O *corpus* foi constituído pela transcrição da aula gravada em áudio e notas de campo. Esclareço que esses dados advêm de minha pesquisa de mestrado, realizada em 2011, e que eles são inéditos, haja vista que não foram utilizados como objeto de análise para os objetivos que eu tinha naquele momento.

Meu objetivo era verificar as avaliações feitas pelas colaboradoras desta pesquisa sobre as estratégias utilizadas pela EnApMe. As colocações das EnAp revelariam se as leituras feitas e a reflexão proposta colaboraram com a avaliação de suas práticas e uma possível mudança de comportamento.

Esclareço que apresentei a música projetada na sala e seu áudio, posteriormente, projetei as transcrições dos encaminhamentos propostos pela EnApMe com o foco na leitura e compreensão do texto, além de ter concedido uma versão impressa desses dois materiais para as colaboradoras. Com a análise dessa atividade seria possível perceber se a reflexão sobre as estratégias referenciais foi uma preocupação de EnApMe no ensino de leitura. Para mim, o grande interesse era a avaliação das minhas colaboradoras sobre as escolhas dessa EnApMe e como isso refletiria na formação das colaboradoras.

Pesquisador: *Vocês conhecem essa música? Já cantaram? Identificam-se com alguma coisa?*

EnAp W: *Eu conheço a música. Grande Elis! [referindo-se à famosa intérprete da canção]. Eu me vejo nessa música. São muitos papéis em uma só.*

EnAp M: *Já cantei e me emocionei muito. Para mim, reflete as várias facetas da rotina dura da mulher e, também, das nossas alunas da EJA.*

EnAp V: *Muito tocante a letra. É um resumo das vidas de todas as mulheres guerreiras como nós somos.*

As professoras se manifestaram, esboçando alguns sentidos construídos. Eu continuei fazendo algumas indagações antes da análise da avaliação proposta pela EnApMe.

¹ Representarei assim a EnAp que colaborou na pesquisa do mestrado.

Pesquisador: *E quem seria essa mulher? É possível antecipar alguma coisa fazendo a leitura apenas do título?*

EnAp W: *Essa mulher pode ser qualquer uma de nós. O título não deixa claro, mas, quando leio, penso numa mulher de fibra. O título permite a gente pensar algumas coisas, mas pode não ser. Tem que ler o texto todo!*

EnAp M: *Eu também acho que poderia ser qualquer mulher. Lembrando da leitura dos textos que nós lemos, o título permite fazer algumas previsões que tem que ser confirmadas ou não.*

EnAp V: *Acho que foi uma mulher bem importante para quem escreveu a música, mas não dá para saber isso só lendo o título. Nosso texto [referindo-se à indicação de leitura para este encontro interativo] dizia que é preciso ver as pistas, as marcas para ver se a gente confirma ou não o que pensou quando leu o título. São as estratégias!*

Foi perceptível o interesse das professoras em associar as bases teóricas a que tiveram acesso com a análise da música. Todas manifestaram entendimento sobre a postura do leitor antes de iniciar a leitura, ou seja, construir hipóteses considerando o título, os conhecimentos que se tem sobre o assunto, a análise de contextualizadores externos, caso existam. Foi possível perceber maior clareza das professoras sobre algumas estratégias de leitura a serem levantadas diante da leitura de um texto.

Passei para a análise das orientações propostas pela EnApMe, pois as discussões permitiriam compreender as posturas das professoras sobre o conteúdo estudado.

Para iniciar o estudo do texto, a EnApMe propôs que os alunos fizessem uma leitura silenciosa e, posteriormente, uma leitura em grupo.

Vejamos a transcrição da discussão realizada, após a leitura:

Professora: *Então, turma. Após terem lido aí o texto, o que vocês conseguiram tirar dele? O que o texto diz para nós?*

Aluno 1: *Eu acho que essa mulher da música ... é SUBMISSA, faz tudo o que o marido quer.*

Aluno 2: *Pra mim, é uma mulher confor:::mada com a rotina dela. E, também, tá pronta só para servir a família: os filhos, a casa dela e o marido. Se não cuidar do marido, ele arruma outra.*

Professora: *Todo mundo concorda com os colegas? Alguém acrescenta mais alguma coisa? É bom perceber aí que essa mulher passa por transformações no decorrer do dia e assume novos papéis. O sentido do texto está bem aí.*

Após a apresentação desses dados da pesquisa a que eu já me referi, questionei as EnAp:

Pesquisador: *Que ponderações vocês fariam sobre a postura dos alunos na análise feita do texto e sobre as colocações da professora a respeito dessas ponderações?*

EnAp W: *Eu acho que os alunos viram a mulher a partir das vivências que eles têm. Recordei aqui do texto da professora Mônica quando ela disse que os referentes, EU NUNCA TINHA OUVIDO FALAR NISSO ANTES, são construídos pelos leitores. Quer dizer, pelo menos foi isso que eu entendi, que a gente chama de um jeito, depois chama de outro, mas continua sendo a mesma coisa, mas com outro tom, com outra intenção. Eu acho que a professora fez a construção dela e não aceita a dos alunos. São construções que revelam o que sabem, como vivem e isso é importante até para nós direcionarmos a nossa prática na EJA, colaborando para avançarem.*

EnAp M: *Eu não sei vocês [referindo-se às colaboradoras da pesquisa], mas eu acho engraçado que, quando a gente avalia o que os outros fazem, a gente encontra os erros. Eu já cansei de fazer isso que a professora aí fez... Eu concordo com a W sobre a leitura que a gente fez, a gente vai chamando de outras maneiras como **santa, louca...** mas acho que acontece o que no texto dizia, essa mudança é para argumentar e a pessoa continua falando da mesma coisa. Dá para entender! Quanto à professora, ela não pensou como os alunos, mas não justificou porque não poderiam pensar diferente. É a história das pistas de novo.*

EnAp V: *M, eu acho que não é só porque a gente está julgando os outros que a gente vê onde errou, mas porque a gente estudou e começa a ver diferente. Com relação ao que vocês disseram, eu acho que é isso mesmo, a mulher foi sendo chamada de outras formas, no texto a autora [Mônica Magalhães Cavalcante] chama de **recategorização**, e isso ajuda na coerência porque dá sequência ao pensamento do produtor do texto. Eu achei que a professora deixou os alunos alienados porque só podiam ver desse jeito [referindo-se à visão construída pela colaboradora: **É bom perceber aí que essa mulher passa por***

transformações no decorrer do dia e assume novos papéis]. Ela nem falou sobre o que eles disseram, só se referiu à forma como ela entendeu.

As colaboradoras mantiveram, nos excertos acima, um rico momento de interlocução. A situação possibilitou que pensassem sobre a atividade, avaliando os passos da EnApMe. Ao mesmo tempo em que avaliavam e negavam as colocações da professora, iam apresentando uma forma de entendimento de como poderia ser feito. Esse momento caracterizou uma postura diferente daquelas percebidas nas entrevistas de formação quando negavam o que seus professores faziam, mas não tinham condições para dizer nem fazer diferente. O acesso às teorias que propus asseverou o caráter formativo desses encontros interativos.

Constato que o texto escolhido para leitura foi, de fato, lido pelas colaboradoras, pois foram fazendo alusão a ele para avaliar as escolhas feitas pelo autor da música e as escolhas dos alunos. Destaco a fala da EnAp W: *Eu acho que os alunos viram a mulher a partir das vivências que eles têm. Recordei aqui do texto da professora Mônica quando ela disse que os referentes, EU NUNCA TINHA OUVIDO FALAR NISSO ANTES, são construídos pelos leitores. Quer dizer, pelo menos foi isso que eu entendi, que cada um chama de um jeito, depois chama de outro, mas continua sendo a mesma coisa, mas com outro tom, com outra intenção.* Quando W pondera que os referentes são nomeados por cada leitor a seu modo e com determinadas intenções, mantém acordo com os ensinamentos de Cavalcante (2011, p. 183) sobre o entendimento de que os referentes são “[...] entidades que representamos, cada um à sua maneira, portanto, em cada contexto enunciativo específico”. Assim, os alunos poderiam construir um mesmo referente de forma diversa daquela feita pela professora, já que os referentes são entidades que são construídos e reconstruídos no desenvolvimento de qualquer enunciação (CAVALCANTE, 2011).

A ApEn W destacou, ainda, que os ApEn, quando batizam os referentes de determinadas formas, [...] *revelam o que sabem, como vivem e isso é importante até para nós direcionarmos a nossa prática na EJA, colaborando para avançarem.* Apresentou um dado importante porque as escolhas feitas, de fato, revelam muito de quem escolhe, e sinalizam sobre as intervenções que o EnAp precisa realizar, não apenas fazendo refletir sobre as estratégias referenciais, mas ampliando os saberes do ApEn, levando-os a refletir e a criticar. A respeito disso, dialogo com Palma e Turazza (2012), ao afirmarem que “[...] a função da leitura é ampliar os conhecimentos prévios dos aprendentes e, em decorrência, seus modelos de leitura como arte de interpretação”.

As colocações das colaboradoras foram me fazendo refletir se eu, como EnAp, permito aos meus alunos selecionarem suas estratégias referenciais para construir seus propósitos ou se protagonizo sentidos e os assumo como os válidos. O viés formativo

acontece no momento em que essas indagações e/ou reflexões (como as feitas pelas colaboradoras) se efetivam.

M, em uma visão mais madura, afirma que o processo de se referir a um mesmo referente por meio de outras expressões referenciais garante o processo de argumentação. No caso da atividade em análise, criticou a EnApMe quando construiu um único sentido para o texto, mas não justificou, com base em sinalizações textuais, o que não permitiria os alunos construírem as suas referências e, por isso, não assumirem uma orientação argumentativa. Ela, também, fez uma reflexão sobre a maneira como os momentos de discussão podem colaborar com o aprendizado, pois se percebeu, em outras situações, repetindo a abordagem mais alienadora da colaboradora. Tal atitude, provavelmente, não se repetisse, pois, pelo menos, a EnAp já tem consciência do que fazia e, agora, de como deve fazer.

V, por sua vez, em tom de correção, diz a M que o fato de adotarem novas concepções não reflete só ao fato de julgar alguém. A mudança de postura, agora, é feita a partir de bases teóricas e metodológicas. A colaboradora chamou a atenção para o processo de recategorização como uma maneira de assegurar a coerência e manter a evolução textual, cujo processo foi realizado pelos alunos e negou a postura da EnApMe que *alienou* os alunos protagonizando um único sentido para o texto. Quando a EnApMe propõe um sentido único, diverge do entendimento de texto como um processo em que predominam atividades cognitivas e discursivas (MARCUSCHI, 2003).

Na sequência, eu questionei:

Pesquisador: *Que encaminhamentos vocês acham que as professoras poderiam ter selecionado para discutir o texto?*

EnAp W: *Acho que a professora lá poderia ter discutido com eles [referindo-se aos alunos] por que eles chamaram a mulher do jeito que fizeram. Acho que também poderia questionar as escolhas que foram feitas pelo autor da música para que eles percebessem como essa intenção foi construída.*

EnAp M: *Ela poderia ter contemplado a maneira como a mulher (referente não é?)[dirigiu a pergunta a mim e eu fiz sinal positivo] foi mudando. No início da música, ele chama a mulher de senhora. Por que será que eles chamaram desse jeito?*

EnAp V: *Eu acho que a ela [a EnApMe] deveria chamar atenção para a reconstrução que os alunos fizeram da mulher que foi construída no texto.*

Constato mais uma vez que as professoras propuseram encaminhamentos que caracterizam análises epilinguísticas. Elas, com essas discussões, mostraram posturas metodológicas que poderiam ser assumidas por um EnAp. Tais posturas metodológicas foram se construindo a partir do acesso à teoria que causou reflexão sobre a prática e devido, também, a este momento de mediações que a pesquisa proporcionou.

W pontuou que a EnApMe poderia ter discutido com os ApEn a razão pela qual chamaram (recategorizaram) o referente da maneira como o fizeram. Segundo ela, seria interessante, também, questionar as escolhas que foram feitas pelos enunciadores da música, a fim de perceber como seu propósito comunicativo foi construído. Concordo que agindo assim poderiam ser analisadas as marcas, as pistas selecionadas pelos alunos que autorizariam a construção e reconstrução referencial, já que os sentidos são construídos, intersubjetivamente, pelos leitores.

Já M argumentou que a discussão poderia, ainda, contemplar a maneira como o referente foi recategorizando-se. Exemplificou que, no início da canção, ao chamar a mulher de *senhora*, os enunciadores retomam o referente e o recategorizam. Esclareço que o recurso sinalizado por ela para retomar o referente foi a anáfora direta. Essa anáfora foi promovida e licenciada pelas pistas que estão no texto, ou seja, as ações que a dona de casa executa em seu lar, razão pela qual foi chamada de *senhora*. Esse fato pontuado por M é fundamental e, para tanto, o ApEn precisaria atentar para a reconstrução que os ApEn fizeram da referência que foi construída no texto. É trabalho dos professores de Língua Portuguesa chamar a atenção dos estudantes para o modo como, somente por meio de estratégias de referenciação, “é possível ir recuperando as ligações entre as entidades que aparecem em um texto e que se relacionam a muitos de nossos conhecimentos de mundo. É dessa maneira que se compreende o que o enunciador de um texto quis (ou não) revelar.” (CAVALCANTE, 2007, p. 64).

V, também, pontuou a necessidade de considerar a reconstrução do referente mulher feita pelos EnAp. Essa colocação é produtiva, pois, quando eles fizeram referência à entidade mulher, reconstruíram esse referente e o denominaram como *conformada* e *submissa*. Fica clara a interação que realizaram com o texto, o que entendo como domínio dos processos referenciais, mesmo não sabendo que os usam. Caberia, então, aos EnAp aproveitarem essas escolhas feitas, como pontuaram as colaboradoras, e chamar a atenção para as estratégias de referenciação presentes no texto e as escolhidas pelos ApEn, uma vez que isso facilitaria a construção de sentidos. Percebo que a maneira de nomear escolhida pelos ApEn não foi considerada pela EnApMe, embora não tenha apontado qualquer pista linguística que os desautorizasse, fato já observado, também, pelas colaboradoras. Segundo Cavalcante (2011), “com base em inúmeras pistas deixadas no conjunto do texto e nos conhecimentos que os participantes da enunciação compartilham, o leitor, ou o receptor, ou, mais apropriadamente ainda, o coenunciador, reelabora esses referentes [...]” (p. 184).

Acredito que a proposta lançada por esta pesquisa auxilia os EnAp a, por meio de uma Pedagogia de leitura, “saber pôr em prática modalidades de leitura [...]” que o capacitem a “[...] resolver problemas” e, assim, “fomentam no aprendente a autonomia e a competência leitora” (PALMA; TURAZZA; NOGUEIRA JUNIOR, 2008, p. 226).

Após esses momentos de interlocução, eu lancei para as professoras algumas atividades que eu considero produtivas no processo de leitura e produção de textos, considerando a reflexão sobre as estratégias referenciais. Esses encaminhamentos visavam a trazer mais colaborações com o processo formativo já desencadeado até o momento, pois considero que auxiliam o EnAp na condução do ApEn a fim de que ele lide com os processos referenciais com o intuito, entre outros, de perceber as relações entre o que está explícito no contexto (materialidade textual) e o que se obtém a partir de inferências. O material foi entregue impresso e uma breve discussão foi realizada. Esclareço que os termos “mais técnicos” utilizados foram sendo explicados no decorrer da discussão dessas orientações.

Considerações finais

Parece-me, portanto, que as oficinas formativas cumpriram o seu objetivo, pois, por meio das discussões realizadas nos encontros interativos, as EnAp mostraram compreensão de que, na condução da aula de leitura, o EnAp precisa priorizar estratégias multimodais eleitas pela instituição midiática, o que possibilita aos EnAp um olhar mais crítico diante de textos repletos de posturas, discursivamente, marcadas. Esclareço que me referi aos textos da mídia, mas o que se deseja e, eu acredito que vai ser possível, é uma postura do EnAp que permita aos seus aprendentes, durante os encaminhamentos nas aulas de leitura, construir sentidos para os gêneros que analisarem. Deseja-se que os ApEn sejam verdadeiros políglotas na própria língua e possam participar ativamente (lendo, falando, escrevendo, ouvindo) de quaisquer situações comunicativas.

Referências

BECHARA, E. *Ensino de gramática. Opressão? Liberdade?* 11. ed. São Paulo: Ática, 2003.

BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, v. 32, n.1, p. 25-40, 2011. Disponível em: http://www.proiac.uff.br/sites/default/files/documentos/berbel_2011.pdf. Acesso em: 23 dez. 2016.

BUCCI, E. O jornalismo ordenador. In: GOMES, M. R. *Poder no jornalismo: discorrer, disciplinar, controlar*. São Paulo: Hacker, 2003.

CANDAU, V. M. *et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos*. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.

CAVALCANTE, M. M. Leitura, referenciação e coerência. In: ELIAS, V. M. (org.). *Ensino de Língua Portuguesa: oralidade, escrita, leitura*. São Paulo: Contexto, 2011.

CLANDININ, D. J.; CONNELLY F. M. *A pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa*. Tradução Grupo de pesquisa narrativa e educação de professores ILEEL/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2011.

CUNHA, M. I. Trabalho docente na universidade. In: MOREIRA, J. M.; COSTA, E. M. B. (org.). *Pedagogia universitária: campo de conhecimento em construção*. Cruz Alta, RS: EdUniCruzAlta, 2005. p. 99-115.

DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A., PERNAMBUCO, M. M. *Ensino de Ciências: fundamentos e métodos*. São Paulo: Cortez, 2002.

DIONÍSIO, A. P. Gêneros textuais e multimodalidade. In: KARWOSKI, A. M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K.S. (org.). *Gêneros textuais: reflexões e ensino*. São Paulo: Parábola, 2011.

FERRAROTI, F. Sobre a autonomia do método biográfico. In: NÓVOA, A.; FINGER, M. (org.). *O método (auto) biográfico e a formação*. Lisboa: Ministério da Saúde, 1988. p. 17-34.

GRACIANI, M. S. S. *Pedagogia social de rua*. São Paulo: Cortez, 1997.

JOSSO, M. C. *Caminhar para si*. Tradução de Albino Pozzer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. *Reading Images: The grammar of visual Design*. Londres: Routledge, 1996.

LINHARES, A. A.; VIEIRA, R.A. A mídia impressa e o ensino de leitura na EJA: novos olhares e perspectivas de análise. *In: JORNADA DO GELNE*, 26, 2016, Recife. *Anais eletrônicos...* Recife: Pipa Comunicação, 2017, p. 75-88.

PALMA, D. V. A oficina pedagógica: uma metodologia ativa e sua relevância na formação de professores de língua materna. *In: VASCONCELOS, M. L. M. C. (org.). Língua e Literatura: ensino e formação de professores*. São Paulo: Mackenzie, 2016. p. 55-80.

PASSARELLI, L. G. Educação linguística continuada: teoria e prática na vida do profissional. *In: BASTOS, N. B. (org.). Língua Portuguesa: reflexões lusófonas*. São Paulo: EDUC, 2006. p. 361-380.

PAVIANI, N. S.; FONTANA, N. M. Oficinas pedagógicas: relato de uma experiência. *Conjectura*, Caxias do Sul, RS, v. 14, n. 2, p. 77-88, maio/ago. 2009.

PINTO, M. J. *Comunicação e discurso: introdução à análise de discurso*. 2. ed. São Paulo: Hacker, 2002.

SUÁREZ, D. A documentação narrativa de experiências pedagógicas como estratégia de pesquisa-ação-formação de docentes. *In: PASSEGGI, M. da C.; BARBOSA, T. M. N. Narrativas de formação e saberes biográficos*. Natal/RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008. p. 101- 149.

VIEIRA, A. V. Novas perspectivas para o texto: uma visão multissemiótica. *In: VIEIRA, A. V. et al. Reflexões sobre a língua portuguesa: uma abordagem multimodal*. Petrópolis/RJ: Vozes, 2007.

VIEIRA, E.; VALQUIND, L. *Oficinas de ensino: O quê? Por quê? Como?* 4. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2002.

ALLAN DE ANDRADE LINHARES

Doutor em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Docente da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/1369819842715099

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0002-0524-9361

E-mail: andrades55@hotmail.com

Educação Linguística e a Variação Linguística

Linguistic Education and Linguistic Variation

*Dieli Vesaro Palma**, *Mara Rubia Neves Costa Fanti**, *Carolina de Sousa Campos Sento Sé**

**Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)*

Resumo: O tema deste trabalho busca relacionar a Educação Linguística, proposta pelo Grupo de Pesquisa em Educação Linguística da PUC-SP (GPEDULING), e a presença da variação linguística no ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica. Ele tem por objetivos focalizar a variação linguística no contexto da História da Linguística, caracterizar a Língua Portuguesa e o seu ensino nos séculos XIX e XX e apresentar considerações sobre as possibilidades de ensino da variação linguística na escola. O texto está dividido em três partes, além das considerações iniciais e finais.

Palavras-chave: Educação Linguística. Competência comunicativa. Variação linguística. Poliglota na própria língua.

Abstract: This work seeks to relate Linguistic Education model, as proposed by the Research Group on Linguistic Education at PUC-SP (GPEDULING), and the presence of linguistic variation in the teaching of Portuguese language, in Basic Education. It aims to focus the linguistic variation in the context of the History of Linguistics, to characterize the Portuguese language, its teaching in the 19th and 20th centuries, and to present considerations on the possibilities of teaching linguistic variation at school. The text is divided into three parts, in addition to the initial and final considerations.

Keywords: Linguistic Education. Communicative competence. Linguistic variation. Polyglot in his own language.

Considerações Iniciais

Este trabalho trata da relação entre a Educação Linguística, proposta pelo Grupo de Pesquisa em Educação Linguística da PUC-SP (GPEDULING), e a presença da variação linguística no ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica. A escolha dessa temática justifica-se porque a Educação Linguística, doravante EL, é concebida pelo Grupo como um processo de ensino e de aprendizagem que objetiva capacitar o indivíduo para o uso consciente da língua materna, em diferentes contextos comunicativos, contribuindo para o seu desenvolvimento integral e possibilitando-lhe o exercício pleno da cidadania, conforme propõem Palma, Turazza e Nogueira Junior (2008).

A meta dessa educação é formar “o poliglota na própria língua” (BECHARA, 1985), ou seja, preparar o usuário para saber adequar o uso da língua em função das diferentes situações comunicativas que ocorrem na sociedade. Para atingi-la, a EL tem como eixo articulador do ensino a competência comunicativa, que engloba várias outras competências, responsáveis por aspectos distintos no uso da língua (LOMAS, 2014, p. 132), como a competência linguística ou gramatical, pela correção, a competência sociolinguística, pela adequação, a competência estratégica, pela eficácia comunicativa, a competência textual ou discursiva, pela coerência e pela coesão, a midiática e hipertextual, pelo uso e pela interpretação crítica das linguagens e das mensagens audiovisuais e multimídias e, finalmente, a competência literária, pela leitura, escrita e fruição de textos literários ou de intenção literária. Cabe lembrar ainda que, quando se trata do ensino da leitura e da produção textual, visa-se ao desenvolvimento da competência leitora e da escritora.

Além desse eixo articulador, a EL fundamenta-se em doze pressupostos, mas, para fins deste trabalho, destacamos o seguinte: ênfase no trabalho com a língua em uso e com a variação linguística. É ele o objeto de discussão deste texto, que tem como objetivos focalizar a variação linguística no contexto da história da Linguística, caracterizar a Língua Portuguesa e o seu ensino nos séculos XIX e XX e apresentar considerações sobre as possibilidades de ensino da variação linguística na escola.

1 Um breve panorama histórico da linguística

Para dar conta de compreender o que é a sociolinguística, como surgiu e como se desenvolveu, deve-se, antes, apresentar a bagagem histórica que alicerça os estudos acerca da linguagem. Será exposto, brevemente, o percurso de agregação de conhecimentos sobre a

língua que precederam e possibilitaram o desenvolvimento dessa vertente. É interessante notar como há sempre uma negociação que alterna a motivação dos estudos linguísticos: ora sagrada, ora mundana.

Os primeiros registros do interesse em estudar a linguagem têm um motivo religioso: os Hindus, no século IV a.C., não queriam que seus textos sagrados compilados nos “Vedas” sofressem alterações de acordo com a fala dos praticantes. Para isso, os gramáticos dessa época (dentre os quais se destaca Panini) produziram modelos de análise.

Contemporaneamente a Panini, na Grécia Antiga, Platão investiga a relação entre a palavra e seu significado na obra “Crátilo”; posteriormente, Aristóteles analisa a estrutura linguística, com a elaboração de uma teoria da frase, a distinção das partes do discurso e a enumeração das teorias gramaticais.

Na Península Itálica, Varrão delinea a gramática, definindo-a como ciência e arte. Esses expoentes da chamada “tradição greco-romana” levantaram as bases filosóficas da terminologia e os primeiros problemas linguísticos: seus apontamentos influenciaram todas as gramáticas posteriores até hoje.

Na Idade Média, os modistas transpõem as ideias aristotélicas de que as palavras representam conceitos que representam objetos aos três modos de significar por meio da linguagem (*modi essendi, modi intelligendi e modi significandi*). Eles consideram a estrutura gramatical como universal e concebem suas regras como independentes das línguas em que se realizam.

No fim do século XV (mais especificamente, em 1492), Antonio de Nebrija publica sua “*Gramática de la lengua castellana*”, inaugurando a edição de gramáticas de língua vulgar na Europa. Pioneira em dar enfoque ao estudo das línguas românicas, serviu de base para as obras desse gênero que vieram posteriormente. Mas, de maneira alguma, esse momento diminuiu o prestígio do Latim, que se manteve firme como “língua universal”.

É no século XVI, por meio da Reforma Protestante, que um novo ciclo de estudos da linguagem se inicia. Visando a disseminar livros sagrados para diversas línguas, é aberto o terreno para que a tradução ganhe destaque. O contato entre as variadas culturas culmina na criação do primeiro dicionário poliglota por Ambrosio Calepino em 1502.

Depois disso, é com a publicação da “Gramática de Port Royal”, em 1660, que se inaugura uma nova época: a das gramáticas filosóficas, assim chamadas porque vislumbravam uma relação entre pensamento e linguagem dada por princípios gerais que se estenderiam a todas as línguas. Essa obra dá o tom aos estudos da linguagem ocorridos entre os séculos XVII e XVIII. Seus autores, Lancelot e Arnaud, afirmam que

[...] a gramática se funda na razão, é a imagem do pensamento e que, portanto, os princípios de análise estabelecidos não se prendem a uma língua particular, mas servem a toda e qualquer língua (FIORIN, 2011, p. 12).

Esse cenário de ampliação dos conhecimentos acerca de diversas línguas gera o interesse, durante o século XIX, de se estudar as línguas em uso – deixando em segundo plano o enfoque de raciocínio abstrato sobre a linguagem. É o início da linguística histórica, que verte o olhar para a comparação das línguas – atividade em que se destaca Franz Bopp, com o estudo do sistema de conjugação do Sânscrito comparado ao Grego, Latim, Persa e Germânico. A partir do legado de Panini, Bopp aponta o “parentesco” entre essas línguas e grande parte das línguas europeias, delimitando a “família” indo-europeia e apontando, por meio do método histórico-comparativo, a evidência do idioma indo-europeu.

As ideias de Bopp fazem com que seja possível vislumbrar que o objeto dos estudos sobre a linguagem (a língua literária) mudava com o tempo, fazendo com que, por exemplo, o Latim se transformasse no Português. Essa percepção abriu espaço para um novo objeto de estudo: a língua falada.

Além de Bopp, um outro Franz (Boas) também se destacou nesse período. Boas, a partir de estudo do ramo da antropologia cultural sobre as línguas ameríndias, estabelece que “nenhum padrão, de uma cultura ou de uma língua, deveria ser considerado inferior” (BORTONI-RICARDO, 2019, p. 12) – afirmação que foi aplicada no estudo comparativo entre diferentes línguas.

Os postulados que a linguística histórica do século XIX desenvolveu, ao tentar compreender as leis universais que regiam todas as línguas, ficaram como legado para os teóricos vindouros. Versando sobre a língua, os neogramáticos e os comparatistas a definiram como uma instituição social e não um organismo natural; como uma totalidade organizada; como um sistema autônomo de significação; como um sistema de signos arbitrários; como uma realidade com história e, finalmente, como passível de ser estudada em si e por si.

Tais premissas serviram ao estruturalismo de Saussure como base do desenvolvimento de algumas de suas dicotomias – como a que há entre língua e fala. O fundador da linguística científica estabelece que a língua é homogênea, pois que só traz em si elementos da mesma natureza (psíquica): os signos; já a fala é heterogênea, uma vez que articula elementos físicos, fisiológicos, psíquicos – pertencendo, ao mesmo tempo, ao domínio individual e social. Os trabalhos de Saussure publicados no início do século XX rompem com os estudos históricos, da psicologia, filosofia e literatura – tomando como norte a observação dos fatos da linguagem.

2.1 O que é sociolinguística?

No século XX, a partir dos anos 1950, começaram a aflorar novas tendências linguísticas paralelas à análise formal da língua. Com inspiração advinda da filosofia analítica da linguagem, mais especificamente de Ludwig Wittgenstein e John Austin, o campo da linguística verteu suas atenções à observação da linguagem em seus usos efetivos – munindo-se, para isso, de conhecimentos interdisciplinares. As vertentes de estudo oriundas desse direcionamento pragmático da disciplina ficaram conhecidas como “tendências hifenizantes ou genitivas” – como a linguística textual, a análise do discurso, a análise da conversação, a psicolinguística, a etnografia da conversação, a etnometodologia e aquela que aqui se escrutina: a sociolinguística.

A partir da percepção e identificação da variação social da linguagem, a sociolinguística dá (por meio da teoria da variação) uma continuidade mais sofisticada aos estudos de dialetologia do séc. XIX, além de passar a perscrutar a norma linguística. Um dos mais importantes passos iniciais nessa direção ocorreu em maio de 1964, quando diversos pesquisadores se reuniram na Universidade da Califórnia em Los Angeles movidos a investigar o motivo do baixo desempenho escolar apresentado pelas crianças praticantes da variedade (materna) afro-americana da língua inglesa. Visando a construir metodologias de caráter variacionista por meio de análises contrastivas da variante dos alunos ante o inglês padrão (falado e ensinado na escola), esses pesquisadores desenvolveram trabalhos pioneiros, dentre os quais se destaca o de William Labov.

Para ele, os problemas de leitura das crianças do gueto estavam enraizados numa situação de ignorância recíproca: professores e alunos ignorando mutuamente os sistemas linguísticos uns dos outros (WOLFRAM; FASOLD, 1972 *apud* BORTONI-RICARDO, 2019, p. 15).

Ou seja, é inerente à sociolinguística a necessidade de se considerar o falante, o contexto sociocultural e a comunidade de fala em que essa prática se dá. A esse olhar, somam-se as precedentes ideias do relativismo cultural de Franz Boas e da heterogeneidade linguística de Saussure: são esses os pilares da disciplina sociolinguística.

Para avançar à compreensão do enfoque que a sociolinguística propõe à variante e a variedade linguística, é preciso notar que a formação estruturalista de Labov foi complementada pela formação diglósica e dialetológica de seu mentor, Uriel Weinreich.

Os estudos no campo da dialetologia objetivavam compilar características da fala de

comunidades isoladas, sintetizando mapas dialetais. Esse olhar, quando adicionado ao método estruturalista de contrastar e definir elementos por oposição a outros elementos, proporcionou grande avanço à sociolinguística, que se capacitou a delimitar os conceitos de variedade e variante. Este, nas palavras de Bortoni-Ricardo, se define assim:

As formas que supostamente transmitem o mesmo conteúdo semântico, expresso com recursos linguísticos distintos, vão caracterizar regras variáveis, e suas alternativas são denominadas **variantes**. Por exemplo, as formas “nós fomo”, “nós fomos”, “nós foi” e “nós fumu” são quatro variantes da mesma forma verbal, no português do Brasil [*grifo nosso*] (BORTONI-RICARDO, 2019, p. 68).

Desse modo, condições como frequência e relevância sociossimbólica de uma variante, além do grupo étnico e social em que surgiu, determinarão o seu grupo social de prestígio. Como bem define Bortoni-Ricardo:

O mais comum nas regras variáveis em línguas usadas em comunidades urbanas e tecnológicas é que uma regra variável se constitua de variantes próprias da variedade padronizada da língua e variantes de caráter popular sem prestígio (BORTONI-RICARDO, 2019, p. 69).

A partir desse trecho, já é possível depreender contornos do que é o conceito de variedade. Complementando essas ideias, Dittmar versa sobre a variedade padrão:

Variedade padrão é aquela variedade de uma comunidade de fala que é legitimada e institucionalizada como um método suprarregional de comunicação, como resultado de várias circunstâncias sociopolíticas relacionadas à detenção do poder, no processo histórico. [*grifo nosso*] (DITTMAR, 1976, p. 107, apud BORTONI-RICARDO, 2019, p. 69).

O conceito de variedade padrão explicita contrastes sociais. Se, por um lado, a educação é a ferramenta para diminuir esses abismos, por outro, ela não se municia de elementos que aproximem o falante das variantes de menor prestígio do ambiente escolar, como apontado pela pesquisa de Labov feita com crianças praticantes da variedade (materna) afro-americana (citada anteriormente). Corroborando esse entendimento, Marcos Bagno

afirma, em seu prefácio para versão brasileira da obra de Labov:

[...] a sociolinguística variacionista tem fornecido suporte empírico para o combate às construções ideológicas que se apoiam nas diferenças linguísticas como pretexto para suas políticas de discriminação e de exclusão social (LABOV, 2008, p. 9).

A variação, então, deve ser vista como um tema de extrema relevância para a educação linguística. Concepções como a de “erro”, por exemplo, só perpetuam a distância entre os domínios sociais frequentados pelo aluno. Para entender esse conceito, é preciso observar que família, os amigos e a escola são os ambientes “onde uma criança começa a desenvolver o seu processo de sociabilização” (BORTONI-RICARDO, 2018, p. 23). Esses ambientes são chamados de domínios sociais, onde o indivíduo desempenhará papéis pautados por normas socioculturais.

O ambiente da escola é permeado por uma cultura predominantemente escrita – se diferenciando dos outros, em que essa é predominantemente oral. Tal fator culmina em uma hipervalorização da variante padrão, que acaba por ceifar pluralidades culturais e fermentar preconceitos linguísticos. A respeito da relevância do reconhecimento da variação linguística, Marcos Bagno aponta:

No terreno da educação, o reconhecimento da variação linguística em sua estreita correlação com a heterogeneidade social tem redirecionado de modo radical as concepções de língua e de ensino de língua; as diretrizes oficiais e a prática pedagógica em sala de aula (LABOV, 2008, p. 9-10).

2 Variação linguística e o ensino do Português Brasileiro

O Grupo de Pesquisa em Educação Linguística da PUC/SP (GPEDULING) tem como meta formar o “poliglota na própria língua”, conforme propõe Bechara (1985), como já destacamos nas Considerações Iniciais. A Educação Linguística tem como eixo articulador o desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes-ensinantes (ApEn), a qual engloba várias competências. Ela se fundamenta nos seguintes pressupostos:

- ✓ Conceitos específicos de sociedade, de educação e do processo de ensino e de aprendizagem;
- ✓ Ênfase no trabalho com a língua em uso e com a variação linguística;
- ✓ Deslocamento do objeto de ensino da língua: da palavra/frase para os gêneros textuais;
- ✓ Ensino da língua na perspectiva da adequação e inadequação e não do erro;
- ✓ Análise linguística baseada em marcas linguísticas típicas das sequências textuais que caracterizam os tipos de textos, como manifestação dos gêneros textuais;
- ✓ Intercomplementaridade entre o saber científico, que o ensinante-aprendente (EnAp) deve dominar, o saber ensinado, proposto pela legislação e o saber ensinado, aquele que efetivamente o EnAp realiza em sua sala de aula;
- ✓ Organização do ensino da língua materna em pedagogias: oralidade, leitura, escrita, léxico-gramatical, literária e digital;
- ✓ Valorização da interdisciplinaridade como aspecto essencial para a ampliação da competência comunicativa dos ApEn e para o planejamento das atividades docentes;
- ✓ Deslocamento do papel do aluno que se assume como responsável pela construção de seu conhecimento, abandonando a passividade típica do ensino tradicional, para assumir a posição de ApEn, e do professor que, por meio de metodologias ativas e de atividades desafiadoras, adota a posição de EnAp, tendo a pesquisa básica como fundamento de sua prática.

Vê-se, assim, que, em razão de sua meta, de seu eixo, da competência sociolinguística e de seu pressuposto - Ênfase no trabalho com a língua em uso e com a variação linguística - a variação linguística é um tema que deve ser discutido ao se tratar da Educação Linguística em uma perspectiva comunicativa.

O primeiro ponto que é importante destacar-se são os obstáculos a serem superados para se introduzir esse tema na escola. A resistência a ele relaciona-se a questões históricas ligadas à presença da Língua Portuguesa no Brasil.

Durante o período colonial, predominaram, em terras brasileiras, as línguas gerais, existentes no sudeste e no norte do país. Os jesuítas, responsáveis pela catequese dos indígenas, aprenderam essas línguas, que serviram como meio de comunicação para a cristianização dos índios. Entretanto, em certas regiões, como em São Paulo, pelo isolamento dessa localidade e pelo uso da língua geral nas bandeiras, nas quais a maioria dos participantes eram nativos, ela era a língua dominante, tendo sido abandonada após a proibição do Marquês de Pombal, em 1758. O Português era falado na Bahia, sede inicial do governo colonial e, posteriormente, no Rio de Janeiro, quando se dá a mudança da capital. Em São Paulo, por exemplo, a língua majoritária era a geral.

A proibição de Pombal desencadeou uma ruptura no uso linguístico no Brasil, pois a Língua Portuguesa passou a ser obrigatória na colônia. Essa obrigatoriedade foi o primeiro passo para a implantação da norma de prestígio em terras brasileiras e ela buscou, por um lado, afastar a possibilidade do bilinguismo e, por outro, inviabilizar a introdução de palavras indígenas no Português, tornando-se, assim, a forma hegemônica de expressão. É importante ressaltar-se que essa forma ficou estreitamente ligada ao português europeu, considerado o modo de bem falar e de bem escrever, visão que vai se estender durante os séculos XIX e XX.

É importante destacar-se que o contato com línguas diversas no período colonial, anterior à proibição de Pombal, foi uma realidade, pois, além das línguas dos povos autóctones, houve também o contato com inúmeras línguas africanas, como as bantas e as da família benue-kwa, destacando-se, entre elas, a língua ioruba. Buscando comprovar essa realidade, Mattos e Silva (2004, p. 133) afirma: “Está, portanto, correto Antônio Houaiss, quando afirma que ‘o português brasileiro nasce com diversidade’ (1985: 91).”

Apesar desse reconhecimento, a homogeneidade da Língua Portuguesa no Brasil será enfatizada em diferentes momentos. Um deles ocorreu quando da publicação da obra *Iracema* de José de Alencar, na qual o romancista buscou introduzir aspectos da natureza brasileira expressos no léxico e nas construções linguísticas e recebeu severas críticas, tanto de autores portugueses, quanto de brasileiros. Em 1874, segundo Barbosa Lima Sobrinho (2000, p. 153), assim Alencar se manifesta:

Uns certos profundíssimos filólogos negam-nos a nós brasileiros o direito de legislar sobre a língua que falamos. Parece que os cânones desse idioma ficaram de uma vez decretados em algum concílio celebrado aí pelo século XV. Esses cânones só tem o direito de impingilos quem nasce da outra banda e goza da fortuna de escrever nas ribas do Tejo e Douro, ou nos amenos prados do Lima e Mondego.

Nessa fase, o autor de *Iracema* previa a existência de uma língua brasileira, filha da língua portuguesa, mas ao fim e ao cabo, o que ele pretendia era, na realidade, a liberdade estilística e não a revolução linguística, uma vez que os críticos portugueses apontavam falhas gramaticais em seus textos, acusando-o de mau uso da língua. Eles não foram capazes de compreender que Alencar se opunha à língua clássica empregada nos textos literários.

Esse foi o início do purismo metalinguístico no Brasil, que, segundo Quadros (1999), caracteriza-se por revelar a posição ideológica do falante/ escritor no contexto de uma língua histórica. Ele vai se estender ao longo do século XX e pode explicar a questão da diglossia, proposta por Mattos e Silva (2000).

Embora no período colonial, anterior à imposição do Português como língua obrigatória no Brasil pelo Marquês de Pombal, a diversidade linguística estivesse presente no país, ela passou a ser negada a partir do século XIX e um ideal homogeneizador instalou-se em terras brasileiras. Entre os defensores dessa visão, está Serafim da Silva Neto que, como mostra Mattos e Silva (2000, p. 133), rejeitou a “linguagem adulterada dos negros e índios” que “todos os que puderam adquirir uma cultura letrada descartaram”, mas, na realidade, destaca a pesquisadora foi “um português brasileiro heterogêneo geograficamente, mas sobretudo na escala social”, que foi excluído.

Ela mostra ainda que, no decorrer do século XIX e no século XX, houve a implantação da clivagem que originou a diglossia atual. Em “polos opostos de um *continuum* linguístico, coloca, em um extremo, os poucos portadores de um padrão linguístico primeiro luzitanizante e, no século XX, um padrão culto brasileiro, e, no outro extremo a massa de iletrados e precariamente literatados do Brasil” (p. 134).

Dessa forma, como mostra Mattos e Silva, surgiu, nesse período, um elemento novo no cenário linguístico brasileiro: a normatização linguística explicitada, de caráter coercitivo, inicialmente restrita a poucos falantes, mas que acabou por atingir a sociedade de forma ampla. Sobre essa questão, assim se manifesta essa autora:

O policiamento gramatical, conseqüentemente, passou a ser parte das preocupações da chamada elite brasileira, o que persiste até hoje e entrou como fator sociolinguístico significativo para a sócio-história do português brasileiro (MATTOS E SILVA, 2000, p. 134).

Por essa razão, a gramática normativa foi introduzida na escola brasileira e acabou sendo o objeto de ensino nas salas de aula. Como seu foco é a norma padrão, durante muito tempo centrada no texto literário e em uma língua idealizada, não houve espaço para a diversidade linguística, nem para o português brasileiro.

Sobre essa gramática, Cavaliere (2000) tece várias considerações que apresentamos a seguir. Discorrendo sobre a polissemia do termo gramática, ele mostra que essa palavra assume vários significados. Interessa-nos nesta exposição a gramática entendida como “prescrição de um dado desempenho”, tendo, portanto, um caráter normativo. Ele situa a sua origem na Antiguidade greco-romana e relaciona a ela o “princípio da autoridade do gramático” ou “dos escritores que lograram obter reconhecimento social pela excelência de seu desempenho em língua escrita (p. 37)”.

Destaca esse autor que essa gramática não objetiva descrever estruturas linguísticas, mas, sim, prescrever um conjunto delas consideradas corretas, “com grau de arbitrariedade

que pode apoiar-se tanto no vasto abono dos textos clássicos quanto na simples opinião do gramático” (p. 37). Ele traduz esse conceito de gramática como “um receituário do bom comportamento linguístico” (p. 37). Ele considera que a existência de regras não é um mal, uma vez que todos os instrumentos de controle social preveem a presença de regras, como a religião e a lei. Sua falha reside no distanciamento que ela mantém com os avanços da gramática descritiva, tornando-se, por essa razão, suas orientações obsoletas e anacrônicas

Mostra-nos Cavaliere que essa gramática, denominada de tradicional, focaliza apenas um registro da língua, a norma culta. É importante ressaltar que a designação dada pelo autor é entendida pela escola, segundo Antunes (2007, p. 87) como o falar considerado correto ou modelar, de acordo com o que propõe a gramática normativa. Afirma a professora que “Constitui, portanto, a representação do que seria o falar exemplar – aquele “sem erros” – por isso mesmo, o mais prestigiado socialmente.” Logo, essa norma não favorece a “formação do poliglota na própria língua, meta da Educação Linguística, uma vez que interdita as variantes não prestigiadas.

Com essa exposição, fica bem clara a situação do ensino da Língua Portuguesa, desde o século XIX até os dias atuais. Trata-se, na escola, principalmente da modalidade escrita, que está muito afastada do conhecimento que o ApEn tem da modalidade oral, que, frequentemente, não segue a norma culta. Dessa forma, a aprendizagem da escrita, que acaba respingando na oralidade, torna-se semelhante ao ato de aprender uma língua estrangeira.

Além disso, não são tratadas as variações diacrônicas, as diastráticas e as diamésicas, nem as mudanças linguísticas originadas pela Gramaticalização, pela Lexicalização e pela Reanálise, que seria um caminho possível e proveitoso para se abordar a variação linguística na sala de aula.

3 Variação linguística em sala de aula

O objetivo geral da Educação Linguística é a formação de crianças e jovens como seres pensantes-comunicantes. Nesse sentido, o trabalho com a variação linguística perpassa todas as práticas do ensino de língua. Não é admissível a afirmação de que o Brasil seja um país monolíngue, dadas as próprias dimensões territoriais e a imigração de diferentes povos em território nacional, os quais intervieram de maneira decisiva na constituição do Português Brasileiro e no seu uso pelos falantes, como visto anteriormente. Outro fator preponderante a ser considerado é o de que a heterogeneidade faz parte da natureza das línguas, assim, toda e qualquer língua apresenta variação.

Convém destacar que as variedades linguísticas não são somente diatópicas, ou seja, não abarcam apenas a questão regional, na constituição dos dialetos como o caipira e dos

diferentes falares como o nordestino, o gaúcho ou o carioca, por exemplo. As variedades também são diastráticas, ou seja, ocorrem no nível sociocultural, constituindo os estratos socioculturais, diacrônicas, acontecendo ao longo do tempo e diamésicas, materializando-se em diferentes meios ou veículos, como propõem Ilari e Basso (2006), destacando esses pesquisadores que elas convivem em dado momento histórico e não podem ser aplicadas separadamente em alguns textos e em outros não. Sob essa perspectiva, distingue-se a norma culta e a variação subpadrão, utilizada por falantes de menor grau de escolaridade. Essa norma é levada pelos estudantes para a sala de aula, como marca de língua funcional¹ de sua comunidade. Por fim, as variedades são também diafásicas, referem-se aos grupos sociais, ao gênero, à faixa etária, à profissão, ao estrato social, entre outros fatores que interferem na variação linguística.

É função da Educação Linguística contribuir para o desenvolvimento da competência sociolinguística do aprendente, de modo a habilitá-lo a utilizar a língua adequadamente nas diferentes situações comunicativas. Nesse sentido, não é possível desvincular o trabalho com as variedades linguísticas do ensino de língua materna, já que se objetiva a formação do “poliglota na própria língua”. Assim, a Educação Linguística deve assumir seu viés interdisciplinar e se associar à Sociolinguística que preconiza um novo olhar sobre o ensino de língua, o qual não deve ser uma mera transmissão da norma padrão, antiquada e distante da realidade.

Em sala de aula, atualmente, a metodologia de ensino de língua ainda é muito voltada à correção dos erros, daquilo que se considera desvio da norma padrão, entretanto é fundamental que se esclareça que há uma falsa sinonímia entre norma padrão e norma culta. A norma culta é um conjunto de variedades faladas e escritas por pessoas de vivência urbana e alto grau de escolarização, segundo critérios estabelecidos pelo Projeto NURC², já a norma padrão é artificial, criada para ser um modelo de língua, pautado em clássicos da Literatura. Nesse sentido, é preciso desmistificar, em sala de aula, conceitos estratificados que retratam posicionamentos, em alguns momentos, preconceituosos. Muitas vezes, aquilo que é apontado como erro é a manifestação da língua funcional, utilizada na comunidade da qual o aprendente faz parte. A abordagem do erro pelos educadores deve, nesse sentido, sofrer uma transformação que, apesar de necessária, ainda gera insegurança:

¹ “cada língua funcional tem sua própria correção à medida que se trata de um modo de falar que existe historicamente.” (CUNHA, 1999, p. 52).

² O Projeto NURC, que teve início em 1970, objetiva caracterizar a modalidade culta da língua falada nos centros urbanos e caracteriza a fala culta, média, habitual, através de uma documentação sonora capaz de fornecer dados precisos sobre a nossa língua, respeitadas as diferenças culturais de cada região.

Nas últimas duas décadas, os educadores brasileiros, com destaque especial para os linguistas – seguindo uma corrente que nasceu da polêmica entre a postura que considera o “erro” uma deficiência do aluno e a postura que vê os chamados “erros” como uma simples diferença entre duas variedades – têm feito um trabalho importante, mostrando que é pedagogicamente incorreto usar a incidência do erro do educando como uma oportunidade de humilhá-lo. Ao contrário, uma pedagogia que é culturalmente sensível aos saberes dos educandos está atenta às diferenças entre a cultura que eles representam e a da escola, e mostra ao professor como encontrar formas efetivas de conscientizar os alunos sobre essas diferenças. Na prática, contudo, esse comportamento é ainda problemático para os professores, que ficam inseguros, sem saber se devem corrigir ou não que erros devem corrigir ou até mesmo se podem falar em erros (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 38).

A utilização de uma regra não padrão, segundo Bortoni- Ricardo (*ibid.*), deve ser tratada a partir de dois componentes: a identificação da diferença e a conscientização da diferença. A primeira pode ser prejudicada pela falta de atenção ou pelo desconhecimento que o professor tenha daquela regra. Alguns desvios podem fazer parte do repertório do professor que não os reconhece na linguagem do aluno, especialmente em situações de fala informais. Já a segunda gera mais dificuldades. É fundamental conscientizar o aluno quanto às diferenças quanto ao uso da língua para que ele próprio monitore o seu estilo, entretanto essa conscientização não deve gerar interrupções inoportunas. Em outras palavras, é preferível adiar uma intervenção que possa ocasionar a fragmentação de um raciocínio a provocar insegurança no ApEn quando ele se manifesta por meio da oralidade ou escrita

Os ApEns trazem consigo a própria cultura e ela não pode ocupar um papel secundário na escola – ao contrário, pode e deve ser utilizada como ponto de partida para que todos tenham acesso à norma culta, que não se restringe à modalidade escrita da língua, mas também diz respeito à oral. A ênfase dada à situação comunicacional constitui-se como estratégia de trabalho com as variedades linguísticas, tendo em vista o fato de que haverá sempre uma variedade adequada para cada momento de fala ou escrita. Assim, segundo Cyranca (2015, p. 35),

Há que se desenvolver uma nova atitude do professor de português. Ele precisa se lembrar, antes de tudo, de que não vai “ensinar” o que os alunos já sabem, ele não vai ensiná-los a falar português. O que cabe ao professor é, simplesmente, considerando as experiências reais de seus alunos quanto ao uso da língua portuguesa, considerando a variedade linguística que eles utilizam e sua capacidade de nela se expressarem,

conduzi-los nas atividades pedagógicas de ampliação de sua competência comunicativa.

É errôneo limitar a abordagem da variação linguística como algo restrito ao meio rural ou à análise das tirinhas de Chico Bento, levar a multiplicidade de usos da língua para a sala de aula diminui a distância entre a língua ensinada na escola e a língua usada na sociedade que é viva e dinâmica. Nesse sentido, ensinar Língua Portuguesa não se restringe a fazer com que os aprendentes decorem regras da gramática normativa. Elas são ineficazes se não vierem acompanhadas da noção de adequação e mesmo de estilo.

A escola, muitas vezes, desconsidera ou não aborda a variação estilística da língua, sendo que cada indivíduo varia a sua atividade linguística de acordo com um eixo de monitoramento, em outras palavras, escrever ou falar com alguém do círculo íntimo implica uma determinada variação da atividade linguística inadmissível ao trato com pessoas de nível hierárquico superior, por exemplo.

Nesse sentido, o fato de a Educação Linguística entender a língua como “[...] uma instituição social, uma criação histórica e coletiva e não simplesmente uma forma de comunicação” (PALMA; TURAZZA, 2012) exige que sejam promovidas estratégias que viabilizem o trabalho com as variedades linguísticas, empregadas pelos usuários em situações comunicativas reais.

Em ambiente escolar, a exposição do aprendente a uma multiplicidade de gêneros textuais visa a promover a inserção do indivíduo na cultura letrada. Nesse sentido, a variação linguística pode ser ensinada em sala de aula a partir de textos autênticos (gêneros escritos e falados também). É preciso desmistificar o posicionamento de que a informalidade está ligada à modalidade oral da língua e a formalidade à escrita, fato que pode ser observado nas crônicas que, em sua maioria, trabalham com a variedade informal da língua. Não se pode, nesse sentido, ao trabalhar com os gêneros, priorizar a norma-padrão uma vez que

A educação em língua materna não é sinônima de um ensino exclusivo de uma única modalidade de emprego de língua, muito menos de uma modalidade obsoleta e anti-intuitiva. Educar em língua materna é permitir o acesso dos aprendizes ao maior número possível de modalidades faladas e escritas de sua língua, modalidades que só se realizam empiricamente, concretamente, na forma de gêneros textuais. (BAGNO, 2012, p. 31).

A abordagem das variedades linguísticas viabiliza a desconstrução do preconceito

lingüístico, o qual apresenta resultado desastroso para a educação: “[...] muitas pessoas abandonam os estudos porque ficam traumatizadas ao entrar na escola e, logo em seus primeiros contatos com o mundo escolar, ser alvo de discriminação praticada não só pelos colegas, mas por muitas professoras e muitos professores (BAGNO, 2012, p. 96).

A escola é ambiente de troca, de construção de conhecimento. Nesse sentido, considerar as variedades linguísticas na elaboração das atividades pedagógicas proporciona o respeito à cultura do aluno, que não é construída apenas em ambiente escolar, mas por meio de experiências mediadas pela linguagem e as mais diversas situações comunicativas. Não existe a variedade correta, mas a mais adequada para cada situação – e é dever da escola propiciar ao aprendente esse olhar acurado para a escolha de uma variedade em detrimento de outra.

O Brasil é um país de dimensões continentais que abarca uma ampla diversidade cultural traduzida no uso da língua que, exatamente, por ser diferente, mobilizada por tantas variedades diatópicas, diafásicas, diastráticas, além das diacrônicas e diamésicas, faz do Português Brasileiro um idioma tão único em sua multiplicidade. É papel da escola tornar os ApEn, além de políglotas na própria língua, apreciadores do bem falar e do bem escrever, não valorizando apenas a beleza do idioma, mas a utilização adequada de cada variedade ao momento de uso.

Considerações finais

O tema abordado neste artigo é de extrema relevância para o ensino da Língua Portuguesa na escola. Ele evidenciou como a língua materna foi e é abordada na escola e, ao privilegiar apenas a norma culta, disseminou a crença de que o Português é uma língua homogênea, levando ao apagamento de outras normas. Essa postura tornou-se possível, porque houve filólogos e mesmo linguistas que defendiam essa posição.

Além disso, também a formação inicial nos cursos de licenciatura, muitas vezes, reforçou essa visão, bem como o livro didático, que, na sua maioria, ou trabalha com a memorização de regras metalingüísticas, ou apresenta os conteúdos linguísticos em apêndice no final das obras, sem relacioná-los com os temas tratados nas unidades nas propostas de leitura e de produção textual. Repetem, eles, portanto, um enfoque tradicional, sem levar em consideração que a legislação, por meio dos PCN, propôs mudanças no ensino da gramática ao introduzir o conceito de análise linguística.

Assim, ao encerrarmos este artigo, enfatizamos a necessidade de mudanças na formação inicial dos futuros docentes, a relevância da formação continuada para os já licenciados e a revisão dos projetos pedagógicos, seja nos cursos universitários, seja na

educação básica, objetivando um novo enfoque no ensino da língua materna, no qual a diversidade linguística esteja presente, a variação e a mudança linguística sejam objeto de ensino e a escola se abra para o multilinguismo.

Referências

ANTUNES, Irandé. Norma culta. In: _____. *Muito além da gramática na escola: por um ensino de línguas sem pedras no caminho*. São Paulo: Parábola, 2006, p. 87-91.

BAGNO, Marcos. A discriminação e o preconceito linguísticos. In: BAGNO, Marcos. *Gramática Pedagógica do Português Brasileiro*. São Paulo, Parábola, 2012. p. 96-97.

_____. O não ensino da norma-padrão. In: BAGNO, Marcos. *Gramática Pedagógica do Português Brasileiro*. São Paulo, Parábola, 2012. p. 31-33.

BECHARA, Evanildo: *Moderna Gramática da Língua Portuguesa*. 37. edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.

BORTONI-RICARDO, Stella Maris: *Educação em língua materna: – A Sociolinguística na sala de aula*. São Paulo, Parábola, 2004.

_____. *Manual de Sociolinguística*. São Paulo: Contexto, 2019.

CAVALIERE, Ricardo. Gramática como prescrição de um dado desempenho linguístico. In *Fonologia e morfologia na gramática científica brasileira*. Niterói, RJ: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2000. p. 37-38.

CYRANKA, Lúcia F. Mendonça: A pedagogia da variação linguística é possível? In: ZILES Ana Maria Stahl; FARACO, Carlos Alberto. *Pedagogia da variação linguística: língua, diversidade e ensino*. São Paulo: Parábola, 2015. p. 31-51.

FIORIN, José Luiz. *Introdução à linguística I: objetos teóricos*. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2011.

ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. Português do Brasil: a variação que vemos e a variação que esquecemos de ver. In: _____. *O português da gente : a língua que estudamos e a língua que falamos*. São Paulo: Contexto, 2006. p. 151-196.

LABOV, William. *Padrões Sociolinguísticos*. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

LIMA SOBRINHO, Alexandre José Barbosa. *A língua portuguesa e a unidade do Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

LOMAS, Carlos. El aprendizaje de la competencia mediática. In: LOMAS, Carlos (org.). *La educación lingüística, entre el deseo y la realidad*. Octaedro: Barcelona, 2014. p. 123-134.

MARCUSCHI, Luiz A. *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. São Paulo: Parábola, 2008.

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. *O português são dois...: Novas fronteiras, velhos problemas*. São Paulo: Parábola, 2004.

PALMA, Dieli Vesaro; TURAZZA, Jeni Silva: Formação de professores e interdisciplinaridade na perspectiva da educação linguística. In: BASTOS, N. B. (org.). *Língua Portuguesa - aspectos lingüísticos, culturais e identitários*. São Paulo, EDUC, 2012. p. 215-33.

PALMA, Dieli Vesaro; TURAZZA, Jeni Silva. Educação Linguística e o livro didático. In: BASTOS, Neusa Maria Barbosa (org.). *Língua Portuguesa e lusofonia*. São Paulo: EDUC, 2014. p. 309-27.

LEITE, Marli Quadros. *Metalinguagem e discurso: a configuração do purismo brasileiro*. São Paulo: Humanitas / FFLCH/USP, 1999.

DIELI VESARO PALMA

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP). Professora no Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP.

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/1645611025003910

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0001-6699-0789

E-mail: dieli@uol.com.br

MARA RUBIA NEVES COSTA FANTI

Doutoranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/5543857292651718

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0001-5874-182X

E-mail: fantimara@gmail.com

CAROLINA DE SOUSA CAMPOS SENTO SÉ

Mestranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/3791577345789854

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0002-4482-4875

E-mail: carolina.scss@gmail.com

Educação Linguística: uma proposta para a pedagogia do oral na escola

Linguistic Education: a proposal for oral pedagogy at school

*Maria Ignez Salgado de Mello Franco**, *Nancy dos Santos Casagrande**, *Renata Felício Souza**
*Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Resumo: Este artigo tem por objetivo expor alguns conceitos da Análise da Conversação e estratégias orais para o ensino de Língua Portuguesa para a Educação Básica no Brasil. Os anos 70 foram muito importantes, iniciando-se, em diferentes países do mundo, a discussão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade e emergindo novos campos de pesquisa, como a Análise da Conversação, que interage com outras disciplinas. Na França, Kerbrat-Orecchioni publica a *Análise da Conversação*, traduzido para o Português em 2006. No Brasil, Marcuschi (1986) escreve a *Análise da Conversação*; Fávero, Andrade e Aquino (1999) publicam *Oralidade e escrita*; Castilho (2000) contribui com *A Língua falada no ensino*; Dino Preti (2000) organiza *Fala e Escrita em Questão*. Os Parâmetros Curriculares Nacionais são publicados entre 1997 e 1999. A Base Nacional Comum Curricular (2017) propõe o ensino da modalidade oral nas escolas. O Grupo de Pesquisa Educação Linguística da PUC-SP estuda a Educação Linguística. Este trabalho divide-se em três partes: 1- Análise da Conversação; 2- Documentos oficiais; 2.1- Parâmetros Curriculares Nacionais; 2.2- Base Nacional Comum Curricular; 3- Propostas de Trabalho na Educação Básica.

Palavras-chave: Análise da Conversação. Educação Linguística. Pedagogia do oral. Ensino de Língua.

Abstract: This article aims at exposing some concepts of Conversation Analysis and oral strategies for teaching Portuguese Language for Basic Education in Brazil. The 70's were very important, in different countries of the world, beginning the discussion of interdisciplinarity and transdisciplinarity, through which emerged new fields of research, such as Conversation Analysis, which interacts with other disciplines. In France, Kerbrat-Orecchioni publishes *Conversation Analysis*, translated into Portuguese in 2006. In Brazil, Marcuschi (1986) writes *Conversation Analysis*; Fávero, Andrade and Aquino (1999) publish *Orality and Writing* (1999); Castilho (2000) contributes to the language spoken in teaching; Dino Preti (2000) organizes *Speech and Writing in Question*. The National Curriculum Parameters are published between 1997 and 1999. The Common National Curriculum Basis (2017) proposes the teaching of oral modality in schools. The PUC-SP Linguistic Education Research Group studies Linguistic Education. This work is divided into three parts: 1- Conversation Analysis; 2- Official documents; 2.1- National Curriculum Parameters; 2.2- Common National Curricular Basis; 3- Work Proposals in Basic Education.

Keywords: Conversation Analysis. Linguistic Education. Pedagogy of the oral. Language teaching.

1 A análise da conversação

O objetivo desse item é delinear o que seja a Análise da Conversação e discutir autores que se dedicaram a esse tema. De início, Marcuschi (1986) transcreve conversações e analisa a organização da conversação, esclarecendo a organização de turnos, de sequências e de marcadores conversacionais e a coerência organizacional e conversacional, mostrando os organizadores globais e a organização do tópico. Ele completa sua teoria com observações finais, vocabulário e bibliografia comentada.

Fávero *et alii* (1999) discutem a organização da fala e da escrita, bem como suas relações, e em um anexo indicam as normas para a transcrição dos textos orais

Castilho (2000) propõe a integração da língua falada nas práticas escolares e discute a crise de ensino. Ele explica a conversação, a transcrição e os turnos conversacionais; o princípio de projeção interacional; o sistema de correção, os pares adjacentes e os marcadores conversacionais; o texto e a sentença. Termina seu livro com conclusões e uma bibliografia.

Kerbrat-Orecchioni (2006) afirma que a linguagem verbal tem uma vocação comunicativa, pois a fala implica normalmente uma alocação, ou seja, um emissor (locutor/falante) e um receptor (ouvinte/alocutário) atento ao circuito comunicativo, implicando também uma interlocução, isto é, a troca de palavras, constituindo-se um diálogo. A comunicação oral face a face exige, no mínimo, dois falantes, respeitando cada qual o seu turno de fala, ou seja, para haver diálogo é preciso que eles se falem, estabelecendo uma validação interlocutória, em que um é o emissor e outro é o receptor, trocando os seus lugares de fala e de escuta.

Para a linguista francesa, “o objetivo da análise conversacional é, precisamente, explicitar as regras que sustentam o funcionamento das trocas comunicativas de todos os gêneros” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 15). Ela ainda afirma que: “É no começo dos anos 1970 que se assiste à emergência desse novo campo de pesquisa e que as conversações (e outras formas de interações verbais) tornam-se objeto de uma investigação sistemática” (*id. ibid.*, p. 16). Por isso, selecionamos dois elementos complementares da conversação, que devem ser bem compreendidos:

- a fala, vocação comunicativa da linguagem verbal, que implica: **i**) uma alocação, isto é, a existência de um ser distinto do falante e **ii**) uma interlocução, isto é troca de palavras, constituindo-se em diálogo, em uma comunicação face a face;

- a escuta, uma forma de interação verbal, tem sinais chamados reguladores, que acompanham a fala, com realizações *não verbais* (cabeça, sobrancelhas, sorriso, postura etc.), *verbais* (como as palavras “sim” e “certo”) ou retomadas na forma de eco.

Tudo isso é indispensável para a comunicação, e sua ausência pode acarretar perturbações no comportamento do falante: olhar, meneio de cabeça, sorrisinho, franzimento de sobrancelhas, mudanças posturais ou elementos vocais (“hummm”) ou verbais. Em havendo sincronização interacional, caracterizamos os *turnos* de fala.

A interação decorrente da fala denota um engajamento mútuo na conversa, com validação interlocutória com cumprimentos pessoais, apresentações. Logo, qualquer interação é uma unidade comunicativa que tem uma continuidade interna, um grupo de participantes, um quadro espaço-temporal e tema(s) abordado(s). As interações comunicativas têm grande diversidade e se classificam em: *verbais* (conversações, entrevistas, debates, transações comerciais, trocas didáticas, encontros científicos, conferências diplomáticas etc.); *não-verbais*, que podem ser gestos que implicam um contato corporal qualquer, como posturas e as mímicas, jogo de olhares, circulação, dança, esportes coletivos etc.; ou ainda *mistas*, isto é, verbal e não verbal, produzindo uma sincronização interacional, ou seja, há um conjunto de mecanismos de ajuste que intervêm permitindo a interação, por meio de turnos de fala e comportamentos corporais, permitindo negociações, quer explícitas, quer implícitas, durante a fala, e que têm em seu ato no mínimo dois elementos:

1. *O emissor* (locutor/falante) – aquele que fala com alguém, para onde dirige seu olhar, seleciona produção de formas de tratamento e presta atenção aos captadores (*né, hein, sabe, você vê, digamos, vou te dizer, nem te conto, combinamos*). Pode corrigir eventualmente falhas de escuta ou de compreensão por meio de intensidade vocal, das retomadas ou da reformulações também chamadas *fáticas*, para se assegurar da escuta do seu destinatário. O sujeito falante tem de ter uma *competência comunicativa*, isto é exercer um conjunto de atividades que permitem ao sujeito falante comunicar de modo eficaz, em situações culturalmente específicas.

2. *O receptor* (ouvinte/alocutário) – aquele que demonstra que está atento ao circuito comunicativo, por meio dos reguladores da escuta, como anteriormente já foi explicado.

A *interlocução*, ou troca de palavras, pode se constituir em um diálogo, quando a comunicação é face a face e os interactantes podem ter influências mútuas.

As *conversações*, também chamadas de “construções coletivas”, são realizadas por meio de palavras, momentos de silêncio, entonações, gestos, mímica e postura. Isto é, as conversações exploram diferentes sistemas semióticos para se constituir e variam de uma

língua para outra. Elas, porém, têm regras conversacionais de natureza diversa, porque são objetos complexos que funcionam em diferentes níveis. Algumas valem para todos os tipos de interação e outras são específicas de um ou de outro gênero particular, mas todas são solidárias com o contexto e variam amplamente, segundo as sociedades e as culturas. São adquiridas progressivamente desde o nascimento e podem ser aplicadas inconscientemente, de forma que só passam à consciência depois de algum erro.

O material da fala pode ser classificado em verbal, paraverbal e não verbal:

a. o material verbal é um conjunto das unidades (fonológicas, lexicais e morfossintáticas) que derivam da língua, pois é sob a forma oral que a linguagem verbal se realiza primeiramente. Pode haver “*falhas do discurso oral*”: gaguejos, balbucios e lapsos ou frases inacabadas, construções incoerentes ou tortuosas, repetições, reformulações, retificações, iterações como “é”, “hein” e “hmm”, marcadores de hesitação e os conjuntos fáticos e reguladores. Porém, muitas falhas citadas acima não são na verdade falhas, pois são consideradas *falhas funcionais* sob o ponto de vista da interação.

b. o material paraverbal (prosódico e vocal) é constituído de unidades que acompanham as unidades linguísticas e que são transmitidas pelo canal auditivo: entonações, pausas, intensidade articulatória, elocução, particularidades da pronúncia, característica da voz. Muitas vezes, para haver coerência do diálogo, é necessário o emprego de elementos paraverbais.

c. o material não verbal é transmitido pelo canal visual, como a aparência física dos participantes (as roupas, os acessórios, a maquiagem), a distância, a atitude e a postura. Podem também ser observados jogos dos olhares, das mímicas e dos gestos etc. O uso de alguns comportamentos não verbais deve ser considerado como condição de possibilidade para a troca entre os emissores, tais como deslocamento da pessoa para perto do outro para conversar, permitindo contato visual. Acrescentam-se também a postura e a troca de olhares, pois os interactantes ao final devem desviar o olhar ou se afastarem, invertendo a posição inicial.

Desse modo, o material paraverbal e o não verbal desempenham um papel importante nos mecanismos que permitem tomar, manter ou dar a palavra, indicando o estado afetivo dos participantes. Podemos dizer finalmente que a mímico-gestualidade tem uma função cognitiva, para o emissor e para o receptor.

A comunicação oral é multicanal e plurissemiótica. Os diferentes canais (auditivo, visual e olfativo) e os diferentes tipos de unidades semióticas (verbais, paraverbais e não-verbais) são complementares. Desse modo, é preciso ensinar e aprender que há critérios que devem ser observados para que a fala/escuta seja eficaz e eficiente.

O contexto ou situação comunicativa deve ser levado em conta, porque o processo

de ensino-aprendizagem de língua não tem como objeto de estudo frases isoladas, mas discursos atualizados em situações de comunicação concretas, em um determinado contexto ou situação comunicativa. O discurso é uma atividade condicionada pelo contexto ou transformadora desse mesmo contexto, que tem diferentes componentes, quais sejam:

- natureza do lugar, o lugar (*setting* ou quadro espaço-temporal);
- número (conversação face a face, a 3 ou mais) e natureza dos participantes, os quais têm direitos e deveres;
- características individuais: idade, sexo, profissão, posição social, traços de caráter;
- objetivo da interação (consulta médica) ou papéis que determinam os interactantes e tipo de contrato que os mantêm juntos ao longo do encontro; relações mútuas; grau de conhecimento; grau de formalidade; natureza do laço social e afetivo; e estilo (sério ou lúdico, conflituoso ou consensual etc.).

O sistema de Turnos da Fala, de acordo com Marcuschi (1986), é ordenado, pois todas as práticas comunicativas e mesmo as conversações, a despeito de seu aparente descompromisso, são condutas *ordenadas*, que se desenvolvem segundo alguns esquemas preestabelecidos e obedecem a algumas regras de procedimento. Tais regras regem as interações verbais e são de natureza muito diversa. Distinguem-se nelas três grandes categorias, que operam em níveis diferentes:

1º. Regras que permitem a gestão da alternância dos turnos de fala, isto é, das unidades formais chamadas “turnos”. Esses princípios se inscrevem em uma regra mais geral da *cooperação* conversacional. No diálogo, temos, no mínimo, dois interlocutores que falam “alternadamente”, havendo uma sucessão de direitos e deveres. A regulação da alternância dá-se por mecanismos, para assegurar que as fases aconteçam sem dificuldade. Os turnos são concedidos por uma pessoa designada para essa função (presidente da sessão, mediador ou moderador). Excetuando-se os casos em que há uma pessoa, as mudanças de turno são negociadas pelos próprios participantes, podendo causar dois problemas: i) em que momento se dá a operação do revezamento e ii) quem tomará o turno?

A natureza do sucessor comporta duas possibilidades: i) X seleciona Y ou ii) auto seleção. Mas nem sempre a alternância dos turnos se efetua de maneira fácil e harmoniosa, pois a *instauração da mudança de turno* se dará em um *lugar transicional*, por meio de sinais de natureza verbal, sinais prosódicos e/ou sinais de natureza mímico-gestual. Poderá nesse momento haver “falhas” do sistema de turnos, pois as perdas são inevitáveis e frequentes e podem ser atribuídas a dois fatores: a) fracasso involuntário ou b) violação deliberada. Sejam voluntárias ou involuntárias, tais disfunções se relacionam a quatro fatores: o silêncio prolongado entre dois turnos, a interrupção, a superposição da fala e a intrusão.

Em síntese, o “falante do turno” tem direito de manter a fala por certo tempo, mas tem o dever de cedê-la em um dado momento. Seu sucessor potencial tem o mesmo direito e o mesmo dever para manter o diálogo. Assim a atividade dialogal tem por fundamento o princípio da alternância, porque: 1) em uma conversação a função locutória deve ser ocupada sucessivamente por diferentes atores com equilíbrio da duração dos turnos e da focalização do discurso; 2) uma única pessoa fala por vez, permitindo então uma negociação que pode ser explícita ou implícita; 3) há alguém que sempre fala.

2°. *Regras que regem a organização estrutural da interação.* Sabemos que a conversação se mantém pela sucessão de turnos, mas é também necessário que haja alguns princípios de coerência interna, a qual é submetida a regras de encadeamento sintático, semântico e pragmático. Sendo assim, a conversação tem uma gramática que precisa ser estabelecida, tendo uma dependência condicional. Exemplificando, se um falante cumprimenta, o outro deve lhe responder, senão haverá uma transgressão, que pode ser voluntária ou involuntária. A conversação exige um engajamento dos interagentes, portanto tem enunciados mutuamente determinados, sendo descrita em cinco níveis:

- *A interação*, que pode ser composta por uma unidade. Por exemplo, em uma consulta médica, temos os participantes interagindo em um caso particular, o consultório, unidade espaço-temporal, com um tema abordado, em um encadeamento da conversa. A interação se sucede em sequência.
- *A sequência*, que é o conjunto de trocas entre o emissor e receptor, devendo ter coerência semântica e pragmática, isto é, a permanência no mesmo conteúdo ou tarefa.
- *A troca*, também chamada de “menor unidade dialogal”, que tem de ser construída com dois participantes do ato de fala. O conceito de troca envolve outros aspectos, mas não serão desenvolvidos neste momento, por ser o escopo de nossa pesquisa,
- *A intervenção*, que é produzida por um só falante, não devendo ser confundida com o turno de fala, pois é uma contribuição particular para outro particular também. Exemplificamos aqui: X – Para onde você vai? / Y – Para a escola. / X – Até logo. / Y – Até logo.
- *O ato de fala*, que é estudado também pela pragmática (pergunta, pedido, promessa, desculpas, entre outros) e tem de ser adequado às diferentes realidades conversacionais, porque ele serve também para intervir na conversação.

3°. *Regras que intervêm no nível de relação interpessoal.* Já apresentamos o que é a interação verbal: um engajamento mútuo entre os falantes. Essas ações em sequência vão

constituir um texto, que afeta as relações pessoais, as quais podem ser classificadas como horizontais ou verticais. Na *relação horizontal*, os parceiros podem ser mais próximos, com familiaridade, ou mais distantes, apresentando ter características de laço socioafetivo do grupo, dados externos ou contextuais estabelecidos em seu início. Podem existir marcadores verbais como formas de tratamento, escolha dos temas a serem abordados e também paraverbais, quais sejam distanciamento, gestos, postura. Na *relação vertical*, a distância ou a hierarquia ficam mais nítidas e, às vezes, a desigualdade entre as pessoas em determinadas situações inclui também marcadores verbais, como as formas de tratamento, maior número de turnos para um dos emissores, interrupção ou intrusão; não verbais, como a aparência física dos participantes ou a organização do espaço comunicativo; e paraverbais, tais como as posturas. Também há uma relação de contexto envolvida, por exemplo, no caso da relação entre aluno e professor, devido à hierarquia e ao lugar. Isso não significa, porém, que as relações verticais aparecem necessariamente em contexto de desigualdade.

Em suma, as conversações exigem uma constante detecção de uma sistemática de alternativa, exigindo permanentes negociações entre os falantes do discurso.

A Polidez

Os estudos sobre a noção de *polidez*, especialmente pela pragmática, se ampliaram e, segundo Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 77), a polidez é considerada como um “fenômeno linguisticamente pertinente”, recobrando todos os aspectos do discurso que são regidos por regras, cuja função é preservar o caráter harmonioso da relação interpessoal. A polidez pode se tornar negativa quando se faz um ato que pode ser uma ameaça para o destinatário, como uma crítica, uma recusa ou uma seleção lexical mal escolhida. A língua, porém, tem recursos suavizadores e substitutivos e formulações indiretas.

Por sua vez, a polidez positiva se refere a atos de fala que não ameaçam o destinatário, como convites, elogios, agradecimentos, votos de felicidades, parabéns ou similares. Ela é muito importante nas interações face a face, pois melhora a relação interpessoal. Em síntese, a polidez chega a ser comparada ao conteúdo, em relação à importância, e deve ser trabalhada em casa e, especialmente, na sala de aula, pois “a polidez é um conjunto de procedimentos que o falante utiliza para poupar ou valorizar seu parceiro de interação” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 92), sendo considerada a norma.

A variação cultural

Embora as regras da conversação sejam universais, temos de considerar outro aspecto, pois a cultura tem uma grande variação nas diferentes sociedades, e até mesmo dentro de uma mesma sociedade, segundo idade, sexo, origem social ou geográfica, embora deva haver uma média para todos. As considerações devem ser relativizadas. A variação está em toda parte. Não se conversa em todos os lugares na mesma língua: as diferenças de sistemas linguísticos, como os repertórios lexicais e procedimentos morfossintáticos, são postas à disposição dos falantes.

Há variação de uma língua para outra, nas escolhas do léxico, na entonação, na mímica, na postura e nos gestos. A própria velocidade da elocução varia de uma sociedade para outra e até a intensidade média de emissão dos significantes varia igualmente. As concepções divergem de uma cultura para outra no que se refere à boa distância a ser mantida do parceiro da interação. Mesmo em uma mesma língua, as formas de tratamento e as relações podem variar.

Apresentadas as considerações teóricas, passaremos aos documentos oficiais que se referem ao ensino da Oralidade.

2 Os documentos oficiais

Os documentos oficiais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), fornecem subsídios para o ensino da Oralidade e permitem a proposta da Pedagogia da Oralidade nos diferentes níveis de ensino. Por serem documentos extensos, selecionamos somente os trechos em que eles propõem o ensino da oralidade, quer explícita, quer implicitamente.

2.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais

Os PCN, propostos em 1997 e 1998, são referências importantes para a educação brasileira para as diferentes áreas de ensino nas escolas, pois enfatizam a importância de cada escola ter um projeto educativo aceito e discutido por toda a equipe escolar. O Ministério da Educação da época, o Governo Federal e a Editora DP&A publicaram 10 volumes de todas as disciplinas e acrescentam novos temas nos últimos três livros: Apresentação dos Temas Transversais e Ética; Meio Ambiente e Pluralidade Cultural; e Orientação Sexual. Ativemo-

nos, neste artigo, aos volumes 1 e 2, por se relacionarem diretamente com a disciplina de Língua Portuguesa.

Os dois primeiros volumes, *Introdução aos PCN e Língua Portuguesa*, apresentam orientações didáticas (2000, v. 1, p. 93-105) e objetivos propostos pelos PCN para o Ensino Fundamental, os quais dependem de uma prática educativa, e assinalam que têm por eixo a formação do cidadão autônomo e participativo, observando que os alunos são sujeitos de sua própria aprendizagem e constroem significados por meio de interações múltiplas e complexas. O professor é considerado o mediador do processo de interação dos alunos com os objetos do conhecimento, e também do processo de interação social entre eles. Cada tema e área de conhecimento possui um conjunto de orientações didáticas de caráter mais abrangente, mas o estabelecimento de um padrão não significa que elas devam ser homogêneas e idênticas para todos os alunos, pois a prática educativa é complexa, trazendo para o contexto de sala de aula questões de ordem afetiva, emocional, cognitiva, física e de relação pessoal.

Ressaltamos aqui orientações didáticas e tópicos que são considerados essenciais pela maioria dos profissionais em educação:

7- *Autonomia*: opção metodológica que valoriza as experiências e conhecimentos prévios e as interações professor-aluno e aluno-aluno, buscando a progressão das situações dirigidas pelo professor e pelo próprio aluno.

2- *Diversidade*: adaptação curricular, adequação de objetivos, conteúdos, critérios de avaliação que atendam à diversidade nacional, observando fatores culturais e a história educativa de cada aluno (déficits sensorial, motor ou psíquico ou superdotação intelectual).

3- *Interação e cooperação*: ações como saber ouvir o outro, explicar um ponto de vista, coordenar ações para obter sucesso em uma tarefa de grupo, enfim, é saber trabalhar de maneira cooperativa. Ambas interação e cooperação levam em conta todos os aspectos emocionais afetivos ou cognitivos, não permitindo que um seja mais importante do que o outro, isto é, aprender a conviver em grupo.

4- *Disponibilidade para a aprendizagem significativa*: disponibilidade de envolvimento do aluno e da sua capacidade de estabelecer relações entre o que já sabe e o que está aprendendo.

5- *Organização do tempo*: variável que interfere na construção da própria autonomia e que permite ao professor criar situações em que o aluno vá progressivamente realizando suas atividades. Nesse caso, o professor é somente um orientador do trabalho e os alunos, planejadores e executores.

6- *Organização do espaço* da escola e da sala de aula para todas as atividades

escolares.

7- *Seleção de material* ou fonte de informação, lembrando-se de que nenhum deve ser usado com exclusividade, eliminando outros materiais também possíveis, e da necessidade atual do uso do computador.

As *Considerações finais* enfatizam a participação de todos que fazem a escola, na tomada de decisões e no envolvimento: direção, orientador, supervisão, professores polivalentes ou especialistas.

No volume 2, *Língua Portuguesa*, o livro retoma os objetivos gerais do Ensino Fundamental, explicitando o que significa aprender e ensinar Língua Portuguesa na escola, com a definição dos objetivos gerais da disciplina no ensino Fundamental, dos conteúdos e de critérios de avaliação. Chamamos a atenção a esse tomo porque há preocupação com o ensino da modalidade oral na escola, um dos objetivos de nosso artigo. O documento reafirma que as habilidades básicas do ensino de Língua Portuguesa (LP) são *falar x escutar e ler x escrever*, apresentando dois grandes eixos básicos dos blocos de conteúdo, língua oral e língua escrita, cada qual com seus usos e formas, e ambos exigindo uma análise e reflexão sobre a língua, resultando no esquema a seguir:

Língua oral: Usos e formas	Língua escrita: Usos e formas
Análise e reflexão sobre a língua	

Fonte: Língua Portuguesa (2000, v. 2, p. 43)

Sintetizando, o critério de organização dos conteúdos em termos se dá pelo eixo:

USO → REFLEXÃO → USO

Fonte: Língua Portuguesa (2000, v. 2, p. 44)

produzindo um movimento metodológico:

AÇÃO → REFLEXÃO → AÇÃO

Fonte: Língua Portuguesa (2000, v. 2, p. 48)

Os blocos de conteúdo e o de tratamento didático devem ser pensados visando o alcance dos objetivos propostos para a área, que serão alcançados se houver um tratamento didático específico: *o que ensinar? como ensinar?*

Assim, os PCN propõem um documento que conduz os professores a refletirem sobre atividades de ensino da Língua Oral, a qual também deve ser tomada como conteúdo, geralmente a partir da antiga 5ª série, atual 6º ano, exigindo um planejamento da ação pedagógica com atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua. Tais práticas incluem atividades em grupo de resolução de problemas, de produção oral, de planejamento de texto, de elaboração ou de análise de sua qualidade, entre outras atividades orais. Os PCN exemplificam o trabalho propondo ações como exposição oral, projetos que incluem conteúdos de língua oral, seminários, dramatização de textos teatrais, simulações de rádio e televisão ou de discursos políticos, entre outros.

Levantamos os objetivos de LP para o primeiro ciclo: compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que se é destinatário direto ou indireto; saber atribuir significado, começando a identificar elementos possivelmente relevantes segundo propósitos e intenções do autor; *utilizar a linguagem oral* com eficácia sabendo adequá-la a intenções e situações comunicativas que requeiram conversar num grupo, expressar sentimentos e opiniões, defender pontos de vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas estudados; participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar (LÍNGUA PORTUGUESA, v. 2, 2000, p. 41).

Acrescentamos que nos PCN, há indicação de trabalho de gêneros discursivos adequados para o trabalho com a linguagem oral como contos (de fadas, de assombração etc.), mitos e lendas populares, poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas, saudações, instruções, relatos, entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão), seminários e palestras. Concluindo, o ensino-aprendizagem da oralidade não é somente proposta de atividades, mas também de conteúdo, já a partir da 5ª. série, exigindo planejamento da ação pedagógica com *atividades sistemáticas de fala e de escuta*.

2.2 Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A BNCC é um documento normativo, decorrente da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDB - Lei nº 9394/1996), que define os direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil. Ela é também resultado do Plano Nacional de Educação (PNE). Ela é uma proposta de desenvolvimento de competências e de habilidades no uso da língua materna. A competência mobiliza conhecimentos e habilidades reconhecidas como cognitivas e socioemocionais. O documento indica que a mobilização de atitudes e valores impulsionam a capacidade para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Na BNCC, o componente de LP faz parte da área de Linguagens, que aborda os sujeitos que atuam em diferentes esferas de comunicação humana, desde as mais cotidianas até as mais formais e elaboradas. Essa área é composta de quatro componentes curriculares, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física, e apresenta como objetivos gerais:

- dominar, progressivamente, **a fala** (grifo nosso), a leitura e a escrita;
- reconhecer e valorizar a pluralidade de manifestações culturais **lingüística** (grifo nosso), artística e corporal;
- reconhecer e compreender o uso de outra(s) língua(s), assim como valorizar a(s) diversa(s) cultura(s) (BNCC, 2015, p. 33).

Já os objetivos gerais da área de Linguagens no Ensino Médio indicam maior aprofundamento na área:

- interagir em debates que envolvam a coletividade e a discussão dos interesses relativos à cidadania e à pluralidade;
- explorar experiências de linguagens significativas e autênticas;
- refletir sobre a diversidade das linguagens;
- fruir manifestações literárias e artísticas;
- produzir eventos de linguagem sintonizados com diversas esferas sociais;
- refletir sobre o corpo em transformação;
- apropriar-se do patrimônio cultural;
- produzir conhecimento e explorar práticas de linguagem no universo digital. (BNCC, 2015, p. 35).

Várias competências propostas pela BNCC na área de Linguagem estão centradas no conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização de diferentes linguagens (visuais, sonoras, verbais, corporais). Ela propõe a exploração de experiências de linguagem significativas e autênticas, a reflexão sobre a diversidade de linguagens, a apropriação do patrimônio cultural e a produção de conhecimentos.

A BNCC realça ainda que “as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos, nos diferentes contextos escolares” (BNCC, 2018, p. 29). Como sugestões, o documento propõe habilidades como: a) compreender e posicionar-se criticamente, nos discursos de modalidade oral; b) debater questões polêmicas de relevância sociais; c) empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de Língua

adequados à situação comunicativa; d) utilizar-se da língua portuguesa, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções; e) comunicar, discutir e defender ideias próprias mobilizando adequadamente a língua portuguesa; f) usar a língua portuguesa, no respeito de regras de seu funcionamento; e g) participar de produções individuais ou em grupo, na modalidade oral¹.

Um aspecto muito importante é que a BNCC propõe também atividades e habilidades para as crianças da Educação Infantil, pois são consideradas como sujeitos dialógicos que devem ter seu espaço, fala, pensamento e imaginação, e saber ouvir, compreender, contar, recontar e citar narrativas.

Assinalamos que, na BNCC, há ênfase no ensino da modalidade oral, incluindo a atividade de escuta que ainda precisa ser mais estudada, sendo ainda um desafio para nós professores. A proposição de que a linguagem é interação e é prática possibilita o exercício de nossa criatividade para planejamento de inúmeras atividades diferentes. A definição de que o ensino de língua é também conteúdo é muito estimulante, pois podemos mostrar a língua em seus diferentes usos, variantes linguísticas, condições de produção, efeitos de sentido, dimensão estética e poética, entre outras possibilidades que devem ser trabalhadas. Além disso, essa concepção nos proporciona campos de atuação diversificados com gêneros textuais.

Completamos essa descrição da BNCC selecionando algumas competências e habilidades tais como: argumentar, dialogar, ouvir receitas, recontar, cantar canções, formular perguntas, nomear letras do alfabeto, ler oralmente, relatar, posicionar-se com clareza, expor trabalhos oralmente, simular programas de rádio, produzir diferentes gêneros orais, recriar, telefone sem fio, interpretar textos orais, produzir e-mails ou mensagens, planejar um trabalho oral, produzir sínteses ou sinopses orais, contar um livro que leu. É um documento que abre um leque para nós e, em consequência disso, mostraremos algumas sugestões de trabalho com a oralidade em sala de aula, nos diferentes níveis de ensino.

A partir da leitura da legislação educacional, concluímos que a leitura dos analistas do discurso é muito importante para um melhor conhecimento da oralidade, de seus conteúdos, objetivos e métodos. Os seres humanos comunicam-se interagindo e refletindo sobre o mundo, por meio dos diálogos, que devem ser propostas da escola, pois são pensados. Como cidadãos, temos de estar abertos à escuta, à compreensão e à reflexão dos diferentes assuntos que foram discutidos ontem, são falados hoje e serão notícia amanhã.

Aceitamos que a língua é uma atividade social, interativa e dialógica, pela qual expomos nossos pensamentos, ideias e emoções, em grande frequência com “outro”,

¹ Apenas algumas habilidades foram selecionadas e incluídas nesta citação e se situam entre as páginas 42 e 67 (BNCC, 2015, p. 42-67).

envolvendo, portanto, no mínimo um locutor e um interlocutor, que devem intencional e cooperativamente aceitar estar juntos na situação de fala. As conversações podem ter vários graus de formalidade ou informalidade, dependendo do contexto e de regras da oralidade.

A leitura reflexiva dos PCN e da BNCC também pode nos levar a novas propostas que motivem mais nossos alunos em sala de aula. Os ensinantes precisam refletir e discutir, em suas escolas, a proposta de uma educação linguística que utilize a pedagogia da oralidade, para que os alunos se tornem mais criativos, pensantes, reflexivos e produtores de uma nova ética.

Como não poderia deixar de ser, propomos, a seguir, algumas atividades de fala x escuta para os alunos da Educação Básica, e para o 9º ano, especificamente, uma atividade envolvendo o gênero debate, planejado em diferentes etapas, adequado para o público escolhido, exercitando e facilitando o convívio social. Para haver êxito na tarefa, ela precisa ser trabalhada a fim de se reconhecer os momentos de fala e de escuta, o respeito dos interlocutores, o papel da entonação, das pausas e de outros recursos para construção de um texto coletivo. Passaremos, então, às propostas de trabalho na Educação Básica.

3 Propostas de trabalho na Educação Básica

Segundo Marcuschi (2001), a fala é, atualmente, uma atividade mais central do que a escrita no dia a dia. Consideramos que a oralidade, prática social interativa para fins comunicativos, apresenta-se sob variados gêneros textuais fundados na realidade sonora e permite a ampliação do vocabulário. As práticas propostas devem respeitar as regras da conversação. Baseamo-nos, em algumas delas, no livro *Oralidade na Educação Básica* de Carvalho e Ferrarezi Jr (2018).

Para concluir essas considerações, reafirmamos que a Pedagogia do Oral se preocupa com o aprendente-ensinante (ApEn²), para que ele desenvolva habilidades e hábitos como respeitar a vez de falar e ouvir e obedecer a regras da oralidade.

Inicialmente, faremos três quadros, apresentando propostas para três segmentos; a) Educação Infantil e alunos do 1º e do 2º anos do Ensino Fundamental I; b) alunos do 3º ao 5º

² “ApEn” significa aprendente-ensinante, expressão utilizada, no Grupo de Pesquisa em Educação Linguística da PUC-SP (GPDULING) e na obra de Palma e Turazza, para se referirem ao aluno-professor, para enfatizar “o papel ativo do aluno, que é responsável por seu aprender e, ao mesmo tempo em que aprende, também ensina. Do mesmo modo, ao se referir ao professor com a expressão ensinante-aprendente, salienta-se que o docente também aprende com os discentes” (PALMA; TURAZZA, 2014, p. 9), sob o ponto de vista da Educação Linguística, no estudo das pedagogias de língua.

anos do Ensino Fundamental I; e c) alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II.

Finalizaremos com uma proposta mais pormenorizada para o 9º ano, apresentando o trabalho com o gênero *debate*, esperando ter alcançado nosso objetivo de desvelar um pouco mais o ensino da oralidade, sob o ponto de vista da Educação Linguística no Brasil.

3.1 Propostas de atividades

EDUCAÇÃO INFANTIL e 1º e 2º anos do ENSINO FUNDAMENTAL I

O conteúdo sugerido no quadro abaixo deve ser planejado, selecionado, assim como os objetivos a serem atingidos e o material a ser usado em sala de aula. Não se faz avaliação nesse nível, pois a proposta é tão somente de atividades com os objetivos mais amplos de falar, ouvir e falar e ouvir simultaneamente.

FALAR ou OUVIR	OUVIR e FALAR
Avisos e recados, bilhetes, convites, mensagens de cumprimento	Advinhas Diálogos presenciais Mensagens de cumprimentos por duplas
Comentários	
Descrição da família, de um amigo, de um brinquedo	
Emissão de opiniões ou de ideias na sala de aula	
Fatos vividos ou imaginados (na escola ou na família), emoções, sonhos, ideia, opiniões, sentimentos	
Fatos informados pela escola ou pela diretora	
Histórias lidas e contadas pelo aluno e/ou professor	
Imitação de sons da natureza	
Narração de histórias curtas	
Perguntas próprias, do professor ou dos colegas	
Recitação de quadrinhas e rima de palavras, poemas	
Relato de uma viagem	
Sons musicais ou da natureza	
Trava-língua (“O rato roeu a roupa do rei de Roma”)	

ENSINO FUNDAMENTAL I – do 3º ao 5º ano

O conteúdo sugerido no quadro abaixo deve ser planejado, selecionando-se o conteúdo, os objetivos a serem atingidos e o material a ser usado em sala de aula. A avaliação

só deve ser feita a partir do 6º ano. Nessa fase, a proposta é de atividades com os objetivos de falar ou ouvir, ou falar e ouvir simultaneamente.

FALAR ou OUVIR	OUVIR e FALAR
Comentários Comparação de vários fatos ou histórias, ou acontecimentos Descrição Entrevista Escuta e entendimento do que foi dito Exposição oral ou opinativa Fala ou audição quando solicitado pelo professor Fatos vividos na escola ou na família, emoções, sonhos, curiosidades, anedotas Fatos imaginados e fatos informados: acontecimentos da escola, sociais e culturais Histórias lidas e contadas pelo aluno e/ou professor Narração, debate, comentários de fatos, emissão de opiniões Perguntas e respostas Reconhecimento de rimas Relato Resumo de um texto Transmissão de avisos e recados, bilhetes, convites, mensagens de cumprimento: manhã/tarde/noite, aniversário, Natal, Páscoa, entre outros	Advinhas Diálogos presenciais Dramatização Duetos Entrevistas – perguntar e responder pela própria classe Mensagens de cumprimentos por duplas Interpretação de cartazes e desenhos

ENSINO FUNDAMENTAL II – do 6º ao 9ºanos

O conteúdo sugerido no quadro abaixo pode ser ampliado e deve ser planejado, selecionando-se o conteúdo os objetivos a serem atingidos, a maneira que a avaliação será feita e o material a ser usado em sala de aula.

Avaliação - A avaliação do ensino-aprendizagem da modalidade oral do Ensino Fundamental II deve ser realizada, porque essa modalidade passa de atividade a conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa. Alguns itens possíveis de serem avaliados são: conhecimento de regras que presidem a formação de sentenças orais; conhecimento dos recursos comunicativos e de normas sociais que definem a adequação da fala; habilidades não especificamente linguísticas (comparação, analogia, informações culturais); desenvolvimento do raciocínio e a capacidade de explicar algo aos outros; análise,

interpretação e aplicação de recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e de recepção.

Acrescentamos outras maneiras de enriquecer a avaliação da modalidade oral:

- nota pela organização do grupo, pela participação na atividade e/ou auto-avaliação;
 - qualidade de pesquisa do conteúdo apresentado;
 - habilidades de modulação da voz;
 - adequação do conteúdo ao gênero estudado;
 - registro formal, quando necessário, e respeito ao turno, ao tempo;
- poder de síntese ou de análise, de pesquisa, de argumentação ou contra-argumentação consistente.

FALAR ou OUVIR	FALAR e OUVIR
Ampliação do repertório lexical Comentários Diálogos pelo telefone ou celular Descrição Exposição oral (opinativa, dissertativa ou argumentativa) Fatos vividos (na escola, na família ou da cidade, do país, internacional), anedotas Fatos informados ou imaginados: acontecimentos da escola, sociais, políticos, econômicos, culturais e científicos, locais e do país Histórias lidas e contadas pelo aluno e/ou professor Narração, debate e comentário de fatos, comentários, emissão de opiniões. Comparação de vários fatos ou histórias, ou acontecimentos Entrevista (na escola, na comunidade etc.) Propaganda Poemas Relatório oral Resumo ou paráfrase de texto Transmissão de avisos e recados, bilhetes, convites, mensagens de cumprimento: manhã/tarde/noite, aniversário, Natal, Páscoa, entre outras.	Advinhas Debates Diálogo presencial Dramatização Entrevistas Interpretação de cartazes e desenhos Locução de eventos da classe ou da escola Monólogo Programa de rádio ou de televisão, no mínimo em dupla Relatórios orais de atividades Reportagem Telefone sem fio

Sobre a operacionalização da atividade: A Educação Linguística e o conhecimento de regras da conversação nos permitem apontar os passos para o ensino-aprendizagem do gênero *debate*. *O primeiro* é o planejamento, escolhendo *o que fazer e o como fazer*. *O segundo* é a seleção de temas e/ou subtemas que apresentem os objetivos, a metodologia, as atividades e a avaliação. *O terceiro* é a preparação da(s) aula(s) para que o conteúdo seja efetivado.

Para ser efetivada a proposta, várias aulas ou momentos de aula devem ser levados em conta para motivação dos aprendentes, tais como:

1. pesquisa do gênero e de subtemas do gênero;
2. explicação, por parte do ensinante, sobre o gênero textual *debate*, focando todos os seus elementos: objetivos, tema, quadro participativo, duração;
3. escolha de um tema, geralmente polêmico, junto aos aprendentes;
4. escolha do formato e do quadro participativo, contexto, material, atividades, regras do debate e avaliação;
5. apresentação e avaliação do debate.

Transpomos, didaticamente, alguns itens possíveis de serem utilizados no ensino-aprendizagem de um debate, além dos objetivos, metodologia, atividades e avaliação e escolha do tema:

- *competências:* pesquisar, debater, argumentar comunicativamente;
- *contexto:* espaço e lugar (sala organizada, lugar dos locutores, disposição das cadeiras, ordem);
- *habilidades:* grau do domínio do assunto, argumentação e refutação, ponto de vista, síntese;
- *material não verbal:* movimentos e orientação do corpo e do olhar, mímicas, gestos;
- *material paraverbal:* dar a palavra, tomá-la ou mantê-la; modulação da voz; pausas; sequências textuais; marcas linguísticas;
- *material verbal:* cumprimentos, expressões e marcas linguísticas indicativas da argumentação, regra dos turnos, interação, sequência, troca, grau de formalidade, polidez, marcas linguísticas da argumentação;

- *meios cinéticos*: atitudes corporais, movimentos, gestos, troca de olhares, mímicas faciais;
- *quadro participativo*: dois participantes do debate (a favor e contra), professor moderador, a plateia (os colegas de classe);
- *tempo*: aula dupla de 100 minutos ou simples de 50 minutos;
- *regras*: tempo de fala, réplica, tréplica, explicação das regras, abertura e encerramento.

DEBATE: tema controverso, que gera opiniões diferentes (o sistema de cotas, o preconceito, a vacinação obrigatória, entre outras possibilidades).

Objetivos das aulas preparatórias para a produção de um debate	Ampliar o repertório lexical e o conhecimento de mundo. Selecionar informações e dados necessários para exposições orais, defendendo oralmente um ponto de vista. Ter gestão sobre as palavras, intervindo, escutando e retomando a palavra. Defender um ponto de vista, treinando habilidades argumentativas e a postura em situações de tensão.
Conteúdo preparatório	Estudo do gênero <i>debate</i> e, ao final, levantamento e seleção de temas controversos pela classe. Emissão de opinião, em sala de aula, sobre fatos polêmicos, previamente selecionados pelo professor; Apresentação oral de argumentos pró e contra um tema polêmico qualquer. Debate em grupo, durante 10 minutos, sobre o tema selecionado. Audição de vídeos selecionados pelo professor que apresentem debates públicos, deliberativos, regrados e/ou para resolução de problemas. Audição de pesquisas de opinião na rua. Audição das aberturas e fechamentos de diferentes debates. Seleção de operadores argumentativos de um debate lido, que indicam exemplos, recursos aos fatos e argumentos de autoridade.
Debate, isto é, discussão do tema selecionado	Pré-requisitos necessários: pesquisa sobre o assunto a ser debatido com seleção de informações e dados necessários para um debate e levantamento de argumentos a favor ou contrários, preparação de material de suporte.
Materiais de suporte	Gravador, vídeos etc.

Desenvolvimento da atividade	I - Organização da sala e das regras a serem seguidas de relação interpessoal, de tom de voz e gestos. Seleção do intermediador que apresenta o tema, o grupo, as regras e o tempo. II - Tempo para cada grupo apresentar suas ideias; tempo para fazer perguntas para o outro grupo. III - Perguntas da plateia.
Avaliação	Avaliação do conteúdo proposto, do respeito aos turnos e às regras. Avaliação do espaço ocupado pelos debatedores e pelo contato físico dos debatedores. Avaliação da plateia, pelo seu comportamento e interação. Avaliação da classe sobre os debatedores, Autoavaliação.

A atividade aqui apresentada para o 9º ano tem a intenção de sugerir a pedagogia da oralidade na prática, isto é, a aplicação dos conceitos trabalhados por Marcuschi (1986) sobre o planejamento da conversação e sobre sua importância quando da defesa de uma opinião num debate, que mostra o quanto é importante desenvolver a habilidade oral no aluno desde a mais tenra idade.

Referências

BRASIL/CNE, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª a 8ª séries (ou 3º e 4º ciclos)*, 1998 – Língua Portuguesa.

BRASIL/CNE Diretrizes curriculares: ensino médio. In BRASIL/SEMTEC, *Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio*. Brasília; MEC/SEMTEC, 1998.

BRASIL. Ministério da educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. *Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias/* Ministério da Educação-Brasil: Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999.

BRASIL/UNDIME/ CONSED. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Linguagens. 2015.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 30 maio 2020.

CARVALHO, Robson Santos de; FERRAREZI Jr, Celso. *Oralidade na Educação Básica: o que saber, como ensinar*. São Paulo: Parábola, 2018.

CASTILHO, Ataliba T. de. *A Língua falada no ensino de Português*. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2000.

FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O.; AQUINO, Zilda G. O. *Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna*. São Paulo: Cortez, 1999.

GOMES SANTOS. Sandoval Nonato. *A exposição oral nos anos iniciais de ensino fundamental*. São Paulo: Cortez, 2012.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. *Análise da Conversação: princípios e métodos*. Tradução de Carlos Povezani Filho. São Paulo: Parábola, 2006.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Análise da Conversação*. São Paulo: Ática, 1986.

_____. *Da fala para a escrita: atividades de retextualização*. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais*. v. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, Língua Portuguesa*. v. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

PALMA, Dieli Vesaro; TURAZZA, Jeni Silva. *Educação Linguística e o ensino de língua portuguesa: algumas questões fundamentais*. São Paulo: Terracota, 2014.

PRETI, Dino (org.). *Fala e escrita em questão*. São Paulo: FFLCH/USP, 2000. (projetos Paralelos - NURC/SP, 4).

MARIA IGNEZ SALGADO DE MELLO FRANCO

Mestre em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora Assistente na mesma instituição.

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/8325559795106821

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4455-0544>

E-mail: mfranco@uol.com.br

NANCY DOS SANTOS CASAGRANDE

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Professora Associada na mesma instituição.

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/0283876748874002

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0003-1501-5216

E-mail: nancy.casagrande@gmail.com

RENATA FELÍCIO SOUZA

Mestranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/8732128851420582

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-6337-9471>

E-mail: rfeliciosouza@gmail.com

Pedagogia léxico-gramatical e sua interface com a produção de textos escritos

The lexicogrammatical pedagogy and its interface with the production of written texts

*Adriana Menezes Felisbino**, *Cassiano Butti**, *Gabriella Moura Teixeira**

**Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)*

Resumo: Este artigo se insere na área da Educação Linguística e tematiza um de seus objetos de estudo: a pedagogia léxico-gramatical. Problematisa-se a dificuldade com que se depara o professor de língua materna na construção de percursos didáticos em que se estabeleça uma relação entre o saber científico, o saber a ensinar e o saber ensinado. O objetivo geral é contribuir para a formação inicial e continuada de professores de língua portuguesa. Os objetivos específicos são: a) conceituar a pedagogia léxico-gramatical; b) demonstrar as funções dos articuladores de organização textual, com vistas ao tratamento didático desse recurso linguístico; c) propor uma sequência didática em que sejam articulados os conhecimentos léxico-gramaticais aos de produção de textos escritos. Fundamenta-se a proposta em pesquisas na área da Educação Linguística (BECHARA, 2001; TRAVAGLIA, 2003; LOMAS, 2014; PALMA; TURAZZA, 2014; PALMA, 2017), numa interface com estudos em Linguística Textual (KOCH; ELIAS, 2018; KOCH, 2020). Conclui-se que léxico e gramática são dois planos linguísticos interdependentes. Assim, a pedagogia léxico-gramatical configura-se como uma abordagem promissora para demonstrar ao aluno quais recursos estão disponíveis na língua para produzir textos com boa articulação coesiva.

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Educação Linguística. Pedagogia Léxico-Gramatical. Organizadores textuais.

Abstract: This article is inserted into the Linguistics field and discusses one of its objects of study: the lexicogrammatical pedagogy. The difficulties faced by the language teacher in building learning routes in which a relation is established between the scientific knowledge, the knowledge to be taught and the knowledge taught, are problematized in this article. The main objective is to contribute to the initial and continuous education of Portuguese language teachers. The specific objectives are: a) to conceptualize the lexicogrammatical pedagogy; b) to demonstrate the functions of connectives, with the perspective of teaching this linguistic resource; c) to propose a learning route in which the lexicogrammatical knowledge is articulated with the one used in the production of written texts. This proposal is grounded in research in the field of Linguistic Education (BECHARA, 2001; TRAVAGLIA, 2003; LOMAS, 2014; PALMA; TURAZZA, 2014; PALMA, 2017), in an interface with studies in Text Linguistics (KOCH; ELIAS, 2018; KOCH, 2020). The conclusion reached is that lexicon and grammar are two interdependent linguistic plans. Thereby, the lexicogrammatical pedagogy constitutes itself as a promising approach to demonstrate to students which resources are available in the language to produce texts with an appropriate cohesive articulation.

Keywords: Portuguese Language. Linguistic Education. Lexicogrammatical pedagogy. Connectives.

Considerações iniciais

Uma das dificuldades com que se deparam professores iniciantes de língua portuguesa – e também os que já atuam na educação básica brasileira – está relacionada às poucas orientações que recebem, em sua formação de base, de procedimentos didático-pedagógicos eficazes para o tratamento do texto em sala de aula. Dessa lacuna formativa, resulta um conjunto de práticas empíricas que oscilam entre o sucesso e o fracasso de uma proposta didática, entre as críticas e elogios direcionados ao professor pela atividade realizada, entre as certezas e incertezas do cumprimento ou não do real objetivo do ensino de língua materna: “formar o poliglota na própria língua” (BECHARA, 2001).

Essa é uma das razões que justificam o surgimento de uma área estudos que se preocupa em estabelecer um vínculo entre os conhecimentos científicos necessários à formação do professor de língua e os conhecimentos pedagógicos sobre o que ensinar, como ensinar e, ainda, como avaliar o processo do ensino-aprendizagem. Denominada Educação Linguística, essa área de estudos começa a ganhar sua projeção nos anos 70 do século passado com o objetivo principal de planificar princípios teórico-metodológicos, bem como propostas didáticas centradas no desenvolvimento da competência comunicativa dos usuários de uma língua (LOMAS, 2014).

A competência comunicativa se refere ao conjunto de saberes e de procedimentos que o usuário precisa conhecer e/ou dominar para interagir nos mais variados contextos e práticas sociais de comunicação (TRAVAGLIA, 2003; LOMAS, 2014). É consensual entre os pesquisadores que à competência comunicativa subjazem outras competências, dentre as quais a léxico-gramatical – a ser focalizada neste trabalho.

Léxico e gramática são dois elementos interdependentes na medida em que a língua se estrutura em suas relações fonético-fonológicas e morfossintáticas e se renova nos usos lexicais. Por conseguinte, partindo-se do pressuposto de que ninguém se comunica por meio de palavras e frases isoladas, é relevante pensar as relações léxico-gramaticais como transversais aos demais planos das práticas de linguagem (PALMA, 2017; BUTTI, 2020).

É nesse sentido que se pretende apresentar, neste artigo, uma abordagem didático-pedagógica das relações léxico-gramaticais atreladas a uma sequência didática para o ensino de produção textual escrita. A abordagem teórica terá como aporte os princípios defendidos nas investigações em Educação Linguística (BECHARA, 2001; TRAVAGLIA, 2003; LOMAS, 2014; PALMA; TURAZZA, 2014; PALMA, 2017), numa interface com os estudos em Linguística Textual (KOCH; ELIAS, 2018). Trata-se, portanto, de uma perspectiva interdisciplinar da pedagogia léxico-gramatical.

As discussões aqui apresentadas fazem parte de uma investigação de maior porte que está sendo realizada no Grupo de Pesquisa em Educação Linguística (GPeduLing) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse grupo tem a liderança acadêmica da profa. Dra. Dieli Vesaro Palma e, neste momento, volta-se para a investigação das bases teóricas aplicadas e linguísticas necessárias ao professor de língua portuguesa para a construção de uma pedagogia léxico-gramatical.

Organiza-se o texto nas seguintes partes: na primeira, serão feitas considerações sobre léxico, gramática e pedagogia léxico-gramatical; na sequência, discutem-se o objeto léxico-gramatical a ser focalizado neste trabalho: os articuladores de organização textual; mais adiante, apresenta-se uma proposta de sequência didática planejada para estudantes do ensino médio; finaliza-se o artigo com as considerações finais e a indicação do referencial teórico.

1 Léxico, gramática e competência léxico-gramatical

Um dos principais sistemas de conhecimento que um ser humano desenvolve quando vem ao mundo é o léxico-gramatical. Por serem o léxico e a gramática dois componentes intrínsecos a qualquer língua natural, é fundamental que o indivíduo desenvolva esse tipo de conhecimento para interagir socioculturalmente, seja por meio das atividades de escuta e fala, seja por meio de práticas de linguagem que envolvam atividades de leitura e escrita.

Nessa perspectiva, são esses dois componentes de base de uma língua que permitem aos usuários transformar os conhecimentos não-linguísticos em linguísticos, e vice-versa, numa retroalimentação contínua, na medida em que a gramática proporciona a estabilidade do léxico na sua organização morfossintática, ao mesmo tempo em que o léxico responde pela produtividade designativa das diferentes realidades a que ele faz remissão (TURAZZA, 2007). Léxico e gramática, portanto, são dois planos linguísticos interdependentes que respondem pelo desenvolvimento da competência léxico-gramatical do aprendiz de uma língua.

O léxico será aqui compreendido na acepção que lhe é atribuída nas investigações em lexicologia¹, isto é, como um conjunto aberto das menores unidades de sentido que compõem ou podem compor uma língua e que estão prontas para serem atualizadas no discurso (Cf. MORTUREUX, 2004; POLGUÈRE, 2018). Nessa perspectiva, fazem parte do léxico tanto as unidades lexicais dicionarizadas quanto aquelas passíveis de dicionarização,

¹ Lexicologia é a disciplina teórica que se ocupa do estudo científico do léxico (MORTUREUX, 2004; POLGUÈRE, 2018).

como é o caso dos neologismos.

Em lexicologia, as unidades lexicais se manifestam sob a forma de unidades simples (*sol, dor*), compostas (*guarda-chuva, couve-flor*) e complexas (*mesa-redonda, batata da perna*) bem como de unidades fraseológicas correspondentes a uma unidade lexical (*dar um passeio* = passear; *bater na mesma tecla* = insistir). Os itens gramaticais também são considerados componentes do léxico de uma língua (*uma, de, porém*).

Já o termo ‘gramática’, por sua polissemia, será aqui delimitado pela concepção que lhe é atribuída por Travaglia (2003, p. 17), para quem a gramática pode ser compreendida como “[...] conjunto de conhecimentos linguísticos que um usuário da língua tem internalizados para uso efetivo em situações concretas de interação comunicativa”.

Nessa dimensão, estudar gramática é fazer uma reflexão sobre a estrutura, funcionamento e usos dos elementos fonético-fonológicos e morfossintáticos disponíveis na língua, empregados estrategicamente na organização de textos formalizados, tanto na modalidade escrita quanto oral dos usos linguísticos.

A competência léxico-gramatical, portanto, está relacionada aos conhecimentos implícitos e explícitos que cada falante tem sobre formas, conteúdos e funções dos recursos linguísticos disponíveis na língua e que são mobilizados nas atividades de compreensão (leitura e escuta) e produção (escrita e fala) de textos. Por essa razão, léxico e gramática, na dimensão da língua em uso, são transversais às demais práticas de linguagem (Fig. 1), conforme representação sugerida em Butti (2020):

Fig. 1 Léxico-gramática: competência transversal (BUTTI, 2020)

Nesse sentido, desenvolver a competência léxico-gramatical é “saber fazer coisas com as palavras”, como defendido por Lomas (2014, p. 11); é saber explorar todas as potencialidades expressivas marcadas no léxico e nas formas gramaticais para ler, escrever, falar e ouvir com adequação, coerência e eficácia nos mais nos diferentes contextos de usos comunicativos.

2 Pedagogia léxico-gramatical

Como afirmado no início deste trabalho, o objetivo principal da Educação Linguística é o aprimoramento da competência comunicativa dos usuários de uma língua. Se esse é o objetivo da Educação Linguística, os conteúdos e os métodos de ensino e de avaliação devem convergir para os propósitos comunicativos, de modo que o aprendiz saiba explorar os recursos linguísticos que circulam nos mais variados contextos de usos. Nas palavras de Travaglia (2003), a Educação Linguística

[...] deve ser entendida como o conjunto de atividades de ensino/aprendizagem, formais e informais, que levam uma pessoa a conhecer o maior número de recursos de sua língua e a ser capaz de usar tais recursos de maneira adequada para produzir textos a serem usados em situações específicas de interação comunicativa para produzir efeito(s) de sentido pretendido(s). (TRAVAGLIA, 2003, p. 26).

Segundo Palma e Turazza (2014), uma das formas de organizar as práticas de ensino-aprendizagem na perspectiva da Educação Linguística é abordar, de forma harmoniosa, saberes pedagógicos e saberes linguísticos, garantindo a diferença entre o saber científico, o saber a ensinar e o saber ensinado. Para isso, defendem as autoras que os conteúdos a serem trabalhados sejam ordenados sob a forma de pedagogias específicas, dentre as quais a pedagogia léxico-gramatical.

A principal função da pedagogia léxico-gramatical é demonstrar ao aprendiz como os recursos linguísticos disponíveis na língua em uso são (ou podem ser) empregados estrategicamente na construção de textos e discursos. Por essa razão, ela é transversal às demais propostas didático-pedagógicas, isto é, recorre-se à pedagogia léxico-gramatical para uma reflexão linguística sobre o que se ouve, fala, lê e escreve.

Palma (2017) insere a análise linguística como um procedimento possível a ser adotado na pedagogia léxico-gramatical, razão por que recorre ao estudo das marcas linguísticas que tipificam as sequências textuais recorrentes nos variados gêneros textuais.

A análise linguística demonstra-se adequada à pedagogia léxico-gramatical, pois pressupõe um trabalho sistemático com textos reais – sua principal unidade de trabalho. Assim, por meio desse tipo de análise, é possível refletir, de modo estratégico, sobre as regularidades linguísticas que dão sustentação à organização de gêneros, tipologias e sequências textuais. Além disso, também são estudados os fenômenos de variação linguística

e os recursos expressivos selecionados pelos interlocutores para produzir determinados efeitos de sentido. Também são considerados os aspectos normativos e os recursos que contribuem para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, essenciais para a textualização.

É nessa dimensão que serão apresentadas, na próxima seção, algumas orientações para o tratamento didático de um dos recursos léxico-gramaticais necessários ao estabelecimento de vínculos coesivos entre as partes de um texto: o emprego de articuladores de ordenação textual.

3 Marcas léxico-gramaticais da produção textual: os articuladores de organização textual em foco

No âmbito da produção textual, são comuns os comentários negativos acerca da atividade de escrita. Professores reclamam que os estudantes não sabem escrever pelo fato de desconhecerem os princípios básicos de textualização, de modo a cometerem impropriedades referentes à coesão e coerência textuais, à progressão temática, à organização das superestruturas e sequências textuais, às escolhas lexicais etc. Alunos reclamam de não receberem orientações suficientes para expressar, em língua escrita, as ideias que estão arquivadas em suas memórias. Fato é que tanto alunos quanto professores estão insatisfeitos com os resultados obtidos das atividades escolares de escrita.

A partir dessa problemática, os estudos em Linguística Textual mostram-se pertinentes e muito têm a contribuir com as atividades de escrita realizadas na escola, uma vez que discorrem sobre os critérios de textualização², essenciais na composição dos textos. Um desses critérios é a coesão textual.

Para Koch (2020, p. 45), a coesão é “[...] a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se interconectam, por meio de recursos também linguísticos, de modo a formam um ‘tecido’ (tessitura) [...]”. Verifica-se, então, que esse critério de textualidade está atrelado à organização das partes de um texto, as quais, estando conectadas, contribuem para a formação de uma unidade de sentido.

São várias as estratégias linguísticas de que pode se valer o sujeito-produtor de um texto para escrever um material coeso, conforme demonstrado por Beaugrande e Dressler (1981). No entanto, tendo em vista os objetivos deste artigo, serão tecidas algumas considerações sobre os denominados “articuladores de organização textual”, isto é, unidades

² Sugere-se a leitura de Beaugrande e Dressler (1981) para o estudo desses critérios de textualidade.

léxico-gramaticais e expressões por meio das quais são estabelecidos os encadeamentos entre as partes de um texto.

Os articuladores de organização textual pertencem a uma categoria mais ampla, a dos articuladores textuais, que são, segundo Koch e Elias (2018, p. 121), “as marcas responsáveis pelo encadeamento de segmentos textuais de qualquer extensão”. Esse encadeamento de partes do texto pode ocorrer, segundo as autoras, entre orações ou termos de orações, períodos, parágrafos, sequências textuais, e também entre partes inteiras de um texto de maior extensão. Para Marinho (s/d, *online*), articuladores textuais são

expressões linguísticas, provenientes das classes de conjunções, advérbios, preposições, envolvidas na construção do sentido do texto. [...] contribuem para a interpretação do enunciado, com três funções relevantes: cognitiva, por guiarem o interlocutor no percurso interpretativo do texto; enunciativa, por remeterem ao próprio evento da enunciação; argumentativa, por apontarem a orientação argumentativa do texto.

Tendo em vista as noções apresentadas, é possível compreender os articuladores como elementos linguísticos que atuam na conexão entre partes do texto, de extensões variadas, cuja função é, além de relacionar tais partes, estabelecer sentido entre elas. A partir dessa ligação e do sentido por ela estabelecido, os articuladores sinalizam a orientação argumentativa dos enunciados em que atuam e conduzem a interpretação do leitor.

Araújo e Soares (2017) explicam que as ligações feitas pelos articuladores textuais permitem que o produtor do texto atinja seu propósito comunicativo, além de contribuir para a coesão do texto. Koch e Elias (2018) também apontam para a relevância desses articuladores no estabelecimento da coesão dos textos.

A fim de elucidar o objeto em discussão, apresentam-se alguns exemplos de articuladores, bem como sua classificação, em consonância com a proposta de Koch e Elias (2018). Nessa classificação, as autoras diferenciam os articuladores, aqui divididos em cinco grupos diferentes, conforme segue:

Grupo 1: Articuladores de ordenação no tempo e/ou no espaço; aqueles que, como a própria classificação já sinaliza, demarcam relações temporais e espaciais.

Articuladores de ordenação no tempo e/ou espaço

antes, depois, em seguida, a seguir, defronte de, além, mais além, do lado direito, do lado esquerdo, a primeira vez que, a última vez que, muito tempo depois, etc. (KOCH; ELIAS, 2018, p. 151)

Grupo 2: Articuladores de relações lógico-semânticas, os quais articulam duas orações estabelecendo sentido de condição, causa, finalidade, alternância, temporalidade, conformidade ou modo.

Articuladores de relações lógico-semânticas

- Condicionalidade (se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que)
- Causalidade (porque, pois, porquanto, já que, uma vez que, dado que, visto que)
- Mediação/finalidade (para que, a fim de que)
- Disjunção ou alternância (ou)
- Temporalidade
 - tempo exato, pontual (quando, mal, assim que, nem bem, logo que)
 - tempo anterior (antes que)
 - tempo posterior (depois que)
 - tempo simultâneo (enquanto)
 - tempo progressivo (à medida que, à proporção que)
- Conformidade (como, conforme, consoante, segundo)
- Modo (sem que) (KOCH; ELIAS, 2018, p. 151).

Grupo 3: Articuladores discursivo argumentativos, também denominados “operadores argumentativos” (KOCH; ELIAS, 2018, p. 64), estabelecem relações de conjunção, disjunção argumentativa, contrajunção, explicação, comprovação, conclusão, comparação, generalização, especificação ou correção.

Articuladores discursivo-argumentativos

- Conjunção/soma (e, também, não só... mas também, tanto... como, além de, ainda, nem)
- Disjunção argumentativa (ou)
- Contração/Oposição (porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, embora, apesar de)
- Explicação/justificativa (pois, que, porque)
- Comprovação (tanto que)
- Conclusão (logo, portanto, por isso, então, por conseguinte)
- Comparação (tão... que, mais... que, menos... que)
- Generalização/extensão (aliás)
- Especificação/exemplificação (como, por exemplo)
- Correção/redefinição (ou seja, isto é, ou melhor) (KOCH; ELIAS, 2018, p. 151)

No que se refere aos operadores, Koch (2011) explica que esses elementos linguísticos se responsabilizam pela força argumentativa dos textos, já que, a partir deles, pode-se identificar as conclusões em favor das quais eles atuam como argumento.

Grupo 4: Articuladores metadiscursivos, os introdutórios de comentários sobre o modo como determinado enunciado foi organizado, ou sobre a enunciação.

Articuladores metadiscursivos

- Modalizadores [marca de envolvimento do enunciador no discurso]
 - certeza (realmente, evidentemente, certamente, logicamente, absolutamente, etc.)
 - obrigatoriedade/necessidade (obrigatoriamente, necessariamente, etc.)
 - avaliação de eventos, ações, situações (felizmente,

- lamentavelmente, etc.)
- Delimitadores de domínio (em termos de..., do ponto de vista... etc.)
 - Formuladores textuais
 - indicação do papel de um segmento textual em relação aos anteriores (em síntese, em suma, resumindo, em acréscimo a, em oposição a, para terminar, etc.)
 - introdução do tópico (quanto a, em relação a, no que diz respeito a, a respeito de, no que tange a, no que concerne a, com referência a, relativamente, etc.)
 - interrupção e reintrodução do tópico (é bom lembrar que, voltando ao assunto, etc.)
 - Evidenciadores da propriedade autorreflexiva da linguagem (digamos assim, podemos dizer assim, em outras palavras, etc.) (KOCH; ELIAS, 2018, p. 151).

Grupo 5: Articuladores de organização textual, os quais organizam fragmentos de texto para orientar sua interpretação.

Articuladores de organização textual

primeiro(amente), depois, em seguida, enfim, por um lado/por outro (lado), às vezes/outras vezes, em primeiro lugar/em segundo lugar, por último, etc. (KOCH; ELIAS, 2018, p. 151).

Nesse grupo, também estão inclusos os marcadores discursivos continuadores, como “aí, daí, então, aí então, agora” (KOCH; ELIAS, 2018, p. 141).

Como registrado anteriormente, o aspecto léxico-gramatical a ser focalizado neste trabalho são os articuladores de organização textual, razão pela qual foram selecionados, a título de exemplificação, fragmentos textuais extraídos da internet, conforme será indicado. As ocorrências de articuladores serão destacadas em negrito.

Exemplo 1

“Analisamos as seis edições anteriores da competição e traçamos um perfil dos atletas que queríamos para a disputa de 2020’, **em seguida**, frisou [...]”³

Exemplo 2

“Aquilo me tocou, pensei: ‘que absurdo, o cara não tem dinheiro para a passagem de ônibus, a gente tem que fazer alguma coisa’”, conta.

Foi então que ele resolveu criar o Instituto Eu Consigo, uma ONG cuja missão é ajudar quem está sem emprego a conseguir voltar para o mercado de trabalho.⁴

Exemplo 3

Se **por um lado** a crise sanitária nos trouxe grandes incertezas e impactos negativos para os mais diversos setores, **por outro**, ela acelerou outros tantos.⁵

Apresentado um panorama sobre os articuladores textuais, passa-se à análise de dois textos que servirão de referência para uma proposta de sequência didática com base na pedagogia léxico-gramatical, nas configurações que foram apresentadas na seção 2 deste artigo.

4 Pedagogia léxico-gramatical: organização de uma sequência didática

O processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa demanda o desenvolvimento de habilidades essenciais – ler, escrever, falar e ouvir – e interdependentes, de modo a assegurar o uso competente da linguagem em situações reais de comunicação.

³ Disponível em: <<https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2020/11/12/descenso-a-promessa-de-uma-grande-historia-como-a-chape-vem-se-consolidando-na-serie-b.htm>>. Acesso em: 12 nov. 2020.

⁴ Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/piloto-de-aviao-oferece-trabalho-em-troca-de-verba-para-ong.shtml>>. Acesso em: 12 nov. 2020.

⁵ Disponível em: <<https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,startups-de-saude-receberam-us-24-mi-em-portes-em-outubro,70003511810>>. Acesso em: 12 nov. 2020.

Nessa perspectiva, é necessário deslocar o ensino da língua, antes centrado nas prescrições normativas, para práticas sociais de linguagem que focalizem uma concepção interacionista e contextualizada. Nesse viés, a aprendizagem proporciona reflexão para o uso e não reprodução de terminologia gramatical, situando a linguagem como um espaço de interação humana e de constituição de relações sociais.

Diante dessas considerações, é notório que o ensino significativo da língua se efetive em um princípio de complementariedade entre os estudos da gramática articulados ao desenvolvimento da linguagem em contextos de uso. Esses, por sua vez, devem ser compreendidos como atividades discursivas, em que ocorre a construção de sentidos, formando uma unidade textual.

É partir dessas reflexões que se pretende propor uma sequência didática sobre os organizadores textuais, os quais guiam os leitores pelas diferentes relações que estabelecem entre as ideias, além de serem essenciais para a clareza e para a coerência dos gêneros textuais discursivos.

4.1 Contextualização da proposta didática: articuladores de organização textual

A proposta de sequência didática a seguir tem como propósito apresentar ao professor uma sugestão de atividade a ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem de língua materna do ensino médio que contribua para o desenvolvimento da competência comunicativa, evidenciando a relação entre os conhecimentos léxico-gramaticais e a aprendizagem reflexiva da língua escrita.

A idealização dessa proposta pressupõe um ensino reflexivo, centrado na interação, concebendo um sujeito ativo na construção do seu conhecimento, com capacidade de autorregulação e autoavaliação do seu processo. Para tanto, o professor deve adotar uma perspectiva sociointeracionista, cujos objetivos estejam fundamentados nos princípios didáticos inspirados em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), quais sejam: a) levantamento de hipóteses; b) compartilhamento de ideias; c) construção de saberes e sistematização; d) produção textual; e) socialização do texto.

Com vistas a uma maior abrangência sobre a utilização dos organizadores textuais, selecionaram-se duas produções de texto de gêneros diferentes, que fazem uso adequado dos organizadores textuais, a saber: um artigo de opinião e um discurso de orador. Tendo em vista a função social da linguagem, o artigo de opinião foi extraído da coletânea de textos

finalistas da 6ª edição da Olimpíada de língua portuguesa – Escrevendo o futuro⁶. Já o outro texto, discurso de orador de uma turma de formatura do ensino médio, foi apresentado em uma cerimônia de Colação de Grau⁷.

4.2 Planejamento da sequência didática

Para a aplicação da sequência didática, propõe-se a utilização de cinco aulas, descritas neste artigo como momentos para realização das atividades. Essa denominação objetivou tornar o momento de realização das atividades mais flexível, caso seja necessário estender a mais de uma aula.

Objeto de conhecimento: coesão textual – organizadores textuais

Turma: alunos do ensino médio

Gêneros: artigo de opinião e discurso de Colação de Grau.

Prática de linguagem: análise léxico-gramatical – uso de organizadores textuais

1º momento de realização das atividades – levantamento de hipóteses

Objetivo: identificar as unidades léxico-gramaticais que promovem a articulação do texto, mobilizando conhecimentos de produção textual.

Estratégia: análise de texto lacunado

Proposta: distribuir uma cópia dos textos a serem analisados pelos alunos sem os organizadores textuais e solicitar que leiam, *a priori*, individualmente, a fim de que cada um tenha a oportunidade de trabalhar com o texto respeitando o seu ritmo, e que possa levantar hipóteses a respeito de que palavras preenchem adequadamente os espaços em branco, tornando o texto mais coeso.

⁶ JESUS, Vitória Vieira Pereira de. Os fins não podem justificar os meios. Disponível em: <<https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/9161/textos-finalistas-2019.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2020.

⁷ Foram utilizados pseudônimos, a fim de garantir a privacidade do autor.

Trecho do texto 1 – Artigo de opinião

Os fins não podem justificar os meios

Vivo em Cândido Mota, uma pequena cidade localizada no interior de São de Paulo, com cerca de 30 mil habitantes. Economicamente, a cidade depende muito da agricultura, _____ se destaca na região do Vale do Paranapanema por possuir terras roxas e solo fértil. _____ a Secretaria de Agricultura de Cândido Mota, cerca de 75% da área territorial do município é destinada às lavouras, as quais, costumeiramente, produzem bem, garantindo a sobrevivência, direta ou indireta, de todas as famílias que vivem por aqui. _____, é evidente que a agricultura é responsável pelo desenvolvimento do município; _____, a notícia da liberação de novos agrotóxicos tem preocupado a população que teme pelo meio ambiente e pela saúde dos munícipes.

_____, é importante contextualizar de onde surge a preocupação dos cândido-motenses.

Vitória Vieira Pereira de Jesus (Adaptado)

Fonte: Jesus (2020)⁸

Texto 2 – Discurso de orador de formatura

_____, boa noite a todos, gostaria de agradecer pelo privilégio de ser o orador de nossa turma nesta noite. Em nome dos formandos gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, todos aqueles que se disponibilizaram para participar desta ocasião tão especial. Hoje concluímos mais uma etapa de nossas vidas e esta, sem dúvidas, é apenas uma das tantas vitórias que estão por vir.

Ao longo de todos esses anos na escola convivemos com muitas pessoas. Professores e colegas vieram e se foram e deles levamos apenas as boas lembranças conosco. Hoje é também um dia de despedidas. Talvez amanhã ainda nos falemos, mas e daqui a uma semana? Ou quem sabe daqui a um mês. Será que nos reconheceremos daqui a 10 anos?

V. B. (Adaptado).

Fonte: <<https://www.recantodasletras.com.br/discursos/5648741>> Acesso em: 30 jun. 2020

⁸ JESUS, Vitória Vieira Pereira de. Os fins não podem justificar os meios. Disponível em: <<https://www.escrevendofuturo.org.br/arquivos/9161/textos-finalistas-2019.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2020.

2º momento – compartilhando ideias

Objetivo: discutir as estratégias léxico-gramaticais utilizadas para o estabelecimento de relações específicas entre partes do texto.

Estratégia: discussão em pares

Proposta: distribuir os alunos em pares e propor que um diga ao outro que organizadores utilizaram para preencher as lacunas no texto e o porquê. É importante que reflitam sobre as suas respostas, discutam o sentido de cada organizador textual inserido para o sentido global do texto.

3º momento – construção de saberes e sistematização

Objetivo: discutir os recursos linguísticos utilizados para o estabelecimento de relações específicas entre partes do texto.

Estratégia: aula expositivo-dialogada

Proposta: solicitar que as duplas socializem suas respostas, justificando-as. À medida que os alunos vão apresentando suas sugestões para preenchimento das lacunas, o professor poderá fazer algumas provocações com as respostas dadas, verificando a adequação do articulador textual quanto à produção de sentido que esse conectivo traz ao texto. Em seguida, explicar que os articuladores são elementos responsáveis pelo encadeamento das ideias no texto para que se obtenha uma unidade de sentido. Explicitar que para trabalhar com os articuladores, irão analisar um artigo de opinião. O professor irá finalizar esse momento compartilhando a resposta e produzindo, ao mesmo tempo, um quadro com os articuladores textuais e seus respectivos sentidos no texto. Segue sugestão de perguntas para auxiliar na construção coletiva do quadro: “Quais palavras ou expressões no texto servem para: a) introduzir uma ideia contrária ao que se afirma anteriormente? b) adicionar argumentos? c) introduzir conclusão? d) acrescentar novos argumentos? e) mostrar tomada de posição? f) demonstrar indicação de certeza? g) indicar probabilidade? h) apresentar uma relação de causa e consequência?”

4º momento – produção textual

Objetivo: produzir texto, utilizando os recursos linguísticos que asseguram o estabelecimento de relações específicas entre partes do texto.

Estratégia: produzir o discurso de um orador de formatura

Proposta: discutir a situação em que esse gênero circula. Apesar de ser um texto a ser proferido em situação oral, há um planejamento escrito antes, que pode ser lido no momento da apresentação. O discurso, de caráter expositivo, transmite uma mensagem para um público ouvinte, com o objetivo de convencer o público a respeito de suas ideias expostas. Para isso, o orador faz uso de diversos recursos, como comparações, frases de efeito, metáforas, a fim de comover e motivar quem escuta esse tipo de texto.

Lançar para os alunos a seguinte situação: O final do ano está chegando e você recebeu o convite de cerimonial de colação de grau. Foi convidado a produzir o discurso como orador da formatura da sua turma. Lembre-se dos momentos que você e seus colegas passaram e dos aprendizados que tiveram. Se achar pertinente, aborde quais são suas expectativas para suas experiências futuras. Você pode inserir o discurso de autores que expressam a ideia da turma. O texto produzido poderá ser em primeira pessoa e ainda que seja um discurso “oral”, é necessário fazer um planejamento escrito, para que use uma linguagem formal.

5º momento – avaliação

Objetivo: desenvolver a criticidade sobre o seu processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a autorregulação quanto ao seu desempenho.

Estratégia: autoavaliação e autorregulação

Proposta: a partir dos levantamentos feitos sobre os articuladores, suas funções e os sentidos produzidos no texto, solicitar que cada dupla faça uma autoavaliação no seu texto. Em seguida, propor que as duplas troquem os textos entre si para que possam avaliar o texto e verificar se houve ou não alguma impropriedade. A linguagem está na norma-padrão? O texto escrito pode ser compreendido quando lido? Há os organizadores textuais? Foram empregados com adequação?

Considerações finais

São muitos os desafios com que se deparam os professores de língua portuguesa atuantes na educação básica. Ainda que tenha consciência da importância do léxico e da gramática como elementos-chave do processo formal de ensino-aprendizagem de língua materna, o professorado brasileiro ainda carece de formação específica para o tratamento didático das unidades linguísticas na sua indissociabilidade com os textos que circulam nos mais diferentes contextos comunicativos.

A Educação Linguística, nesse sentido, pode se tornar um caminho possível para auxiliar o professor no estabelecimento de vínculos entre o saber científico, aprendido nos bancos da universidade, e o saber a ser didatizado e colocado em ação nas suas práticas de docência. Os pesquisadores na área da Educação Linguística devem se dedicar à construção de propostas teórico-metodológicas que auxiliem o professor em formação inicial e/ou contínua a pensar novas formas de atuação que incitem a formação efetiva do “poliglota na própria língua”, como defendido há anos por Bechara (2001).

Neste trabalho, o que se pretendeu foi lançar uma breve reflexão sobre um dos temas de interesse da Educação Linguística: a pedagogia léxico-gramatical, que, por sua transversalidade, deve ser articulada às demais práticas de linguagem. Essa articulação decorre do fato de se entender léxico e gramática como dois elementos linguísticos que se interpenetram quando estudados no plano textual-discursivo.

Referências

ARAÚJO, Rosângela Gomes da Silva; SOARES, Maria Vilani. Articuladores textuais e seu impacto na qualidade de textos dissertativo-argumentativos. In: SOARES, Maria Vilani *et al.* *Processo de escrita e reescrita de textos: análise dos operadores linguísticos e dos articuladores textuais*. Teresina, EDUFPI, 2017. p. 54-101.

BEAUGRANDE, Robert de; DRESSLER, Wolfgang U. *Introduction to text linguistics*. London: Longman, 1981.

BECHARA, Evanildo. *Ensino da gramática*. Opressão? Liberdade? 11. ed. São Paulo: Ática, 2001 [1986].

BUTTI, Cassiano. *Educação linguística na formação do professor de língua portuguesa: reflexões para a pedagogia léxico-gramatical*. 2020. (no prelo)

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B; DOLZ, J. *Gêneros orais e escritos na escola*. Trad. e org. R. ROJO e G. S. CORDEIRO. São Paulo: Mercado das Letras, 2004. p. 81-108.

KOCH, Ingedore Villaça. *Argumentação e Linguagem*. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011 [1984].

_____. *Introdução à Linguística Textual: trajetórias e grandes temas*. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2020 [2004].

KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. *Escrever e argumentar*. São Paulo: Contexto, 2018.

LOMAS, Carlos (org.). *La educación lingüística, entre el deseo y la realidad: competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje*. Barcelona: Octaedro, 2014.

MARINHO, Janice Helena Chaves. Articuladores textuais. In: FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva; COSTA VAL, Maria da Graça; BREGUNCI, Maria das Graças de Castro. *Glossário CEALE – termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores*. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), s/d. Disponível em: <http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/articuladores-textuais>. Acesso em: 30 out. 2020.

MORTUREUX, Marie-Françoise. *La lexicologie entre langue et discours*. Paris: Armand Colin, 2004 [1997].

POLGUÈRE, Alain. *Lexicologia e semântica lexical: noções fundamentais*. Trad. Sabrina Pereira de Abreu. São Paulo: Contexto, 2018.

PALMA, Dieli Vesaro. Educação linguística e a pedagogia léxico-gramatical: a análise linguística em foco. In: VASCONCELOS, Maria Lucia Marcondes Carvalho; BATISTA, Ronaldo de Oliveira; PEREIRA, Helena Bonito (org.). *Estudos linguísticos: língua, história, ensino*. São Paulo: Mackenzie, 2017. p. 205-22.

PALMA, Dieli Vesaro; TURAZZA, Jeni Silva (org.). *Educação linguística e o ensino de língua portuguesa: algumas questões fundamentais*. São Paulo: Terracota, 2014.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A educação linguística. In: _____. *Gramática ensino plural*. São Paulo: Cortez, 2003. p. 21-41.

TURAZZA, Jeni Silva. O léxico na pesquisa e no ensino. In: FÁVERO, Leonor Lopes; BASTOS, Neusa Barbosa; MARQUESI, Sueli Cristina (Org.). *Língua portuguesa: pesquisa e ensino*. São Paulo: EDUC/Fapesp, 2007. p. 73-91.

ADRIANA MENEZES FELISBINO

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/7262477714748035

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8095-3511>

E-mail: adrianamenezes@felisbino.com.br

CASSIANO BUTTI

Mestre e doutorando em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/7832692577795399

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0003-3037-1702

E-mail: cbutti@pucsp.br

GABRIELLA MOURA TEIXEIRA

Mestranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/5159892110888230

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8050-736X>

E-mail: gabimoura.teixeira@hotmail.com

Educação linguística: contribuições para o ensino de literatura

Linguistic education: contributions to the teaching of literature

*Micheline Tacia de Brito Padovani**, *Marcos Salviano Bispo de Queiroz**, *Claudia Rodrigues da Silva Nascimento**

**Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)*

Resumo: Partindo dos pressupostos teóricos apresentados pela Educação Linguística e pelo pensamento de Antonio Cândido de que a literatura é um produto social, entendemos que o texto literário é desenvolvido e apreciado em contexto sócio interacional, ou seja, é um bem cultural e ideológico. Assim, neste trabalho, objetivamos, a partir de tais concepções teóricas, discutir a importância da literatura no ensino de língua materna e propor uma transposição didática para o Ensino Fundamental I. Com isso, nos basearemos nos estudos sobre Educação Linguística em Figueiredo (2004), Duarte e Figueiredo (2011), Palma e Turazza (2014) e, sobre literatura e ensino, em Cosson (2006), Cândido (1995), Chartier (1995), entre outros. Como procedimentos metodológicos, seguimos: 1) levantamento dos pressupostos teóricos da Educação Linguística; 2) levantamento das diretrizes atuais para ensino de literatura; 3) proposta de transposição didática; 4) conclusão. Dessa forma, buscamos contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem da leitura literária, tendo em vista a linguagem imagética e estética transpassadas pela sensibilidade e conhecimento do leitor, os aspectos cognitivos, os aspectos sociais, culturais e identitários expressos no texto literário.

Palavras-chave: Educação linguística. Literatura. Ensino de Literatura.

Abstract: Starting from the theoretical assumptions presented by Linguistic Education and the thought of Antonio Candido that literature is a social product, we understand that the literary text is developed and appreciated in a socio-interactive context, that is, it is a cultural and ideological asset. Thus, in this work, we aim, within these theoretical conceptions, to discuss the importance of literature in the teaching of mother language and propose a didactic transposition to Elementary School. To accomplish that, this work will be based on the studies on Linguistic Education in Figueiredo (2004); Duarte and Figueiredo (2011); Palma and Turazza (2014), and on literature and teaching in Cosson (2006); Cândido (1995); Chartier (1995), among others. As methodological procedures, we follow: 1) research about the theoretical assumptions of Linguistic Education; 2) research about the current guidelines for teaching literature; 3) proposal for didactic transposition; 4) conclusion. Thus, we seek to contribute to the teaching and learning process of literary reading, considering the imagery and aesthetics language permeated by the reader's sensitivity and knowledge, the cognitive aspects, the social, cultural and identity aspects expressed in the literary text.

Keywords: Linguistic education. Literature. Literature teaching.

[...] toda cultura é, primeiramente, uma certa experiência do tempo, e uma nova cultura não é possível sem uma transformação desta experiência. Por conseguinte, a tarefa original de uma autêntica revolução não é jamais simplesmente ‘mudar o mundo’, mas também e antes de mais nada ‘mudar o tempo’.

Giorgio Agamben (2005, p. 109)

Introdução

Conforme reitera Palma (2016), a Educação Linguística é um conjunto de saberes que o falante e o ouvinte de língua materna precisam dominar para que possa se comunicar em contextos sociais e culturais. Além disso, com a modernização e a crescente necessidade de alfabetizar e preparar o sujeito para o mundo do trabalho, o ensino de literatura ganha cada vez mais espaço, pois a diversificação e a segmentação do ensino exigem do sujeito o domínio da leitura e da escrita em mundo letrado.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os fundamentos que alicerçam a educação linguística, com a finalidade de discutir a importância da literatura para o ensino de língua materna, bem como apresentar uma transposição didática para o ensino de literatura destinada às séries iniciais do Fundamental I.

Nessa esteira de pensamento, é importante pensar em propostas didáticas que não levem em conta apenas o pretexto para o ensino de uma disciplina curricular, mas que propiciem aos aprendentes–ensinantes experiências de leituras enriquecedoras, na qual a literatura se torna uma realidade possível, capaz de ativar o conhecimento e a imaginação.

É válido dizer que os textos de literatura infantil apresentam padrões preestabelecidos “por limites do que se supõe que seja compreensível” (COLOMER, 2003, p. 14), ou seja, são textos desenvolvidos conforme as competências interpretativas daquilo que se considera adequado aos interesses e à educação moral do aprendente–ensinante. Dito isso, ressaltamos que os critérios que consentem discriminar entre o bom e o mau texto para a literatura infantil não discordam daqueles que caracterizam a qualidade de qualquer outra modalidade literária.

Dessa maneira, o ensino de literatura na educação infantil precisa criar bases e situações de leitura alicerçadas no lúdico e nas teorias literárias sobre o gênero literário, sobre o processo de leitura, sobre as características emocionais e cognitivas do aprendente–ensinante. A convivência com textos literários amplia as possibilidades de trabalho

pedagógico do professor, aliando uma visão histórica e analítica do fazer escolar, olhando para a formação do ser humano sensível, imaginativo, criativo e crítico, dono de si e atuante na sociedade em que vive.

1 A Educação Linguística e a pedagogia de literatura

A Educação Linguística (EL), segundo Palma e Turazza (2014, p. 4), “tem por objetivo geral a formação proficiente de crianças e jovens como seres pensantes-comunicantes”. Nessa perspectiva, o ensino tradicional da língua, fundado em um modelo normativo-prescritivo, dá espaço para outros modelos didáticos, baseados nos usos das mais variadas práticas sociocomunicativas.

Com base em novas práticas pedagógicas, a EL redimensiona as noções dos envolvidos no processo de interação educacional. Se por um lado, no modelo tradicional, existe o predomínio da figura do professor e do aluno; por outro, essas posições hierárquicas são substituídas pelas denominações: ensinante-aprendente e aprendente-ensinante. Vale ressaltar que a perspectiva de ensino sugerida pela EL propõe desenvolver conteúdos por meio de Pedagogias, a saber: léxico-gramatical, do oral, da leitura, da escrita, da literatura e do digital. É válido dizer que para Palma (2017), a pedagogia léxico-gramatical é transversal às demais pedagogias.

A EL, como processo de ensino-aprendizagem, busca o desenvolvimento da competência comunicativa do aprendente-ensinante, a fim de torná-lo um sujeito capaz de utilizar a língua materna de forma consciente, fazendo as mais diversas adequações nas diferentes situações comunicativas presentes na vida em sociedade. Contudo, para que isso ocorra, o sujeito/aprendente deve ter acesso as habilidades e competências que contribuam para a formação do pensamento e para a aquisição de conhecimento desde a Educação Básica. Dessa maneira, a escola tem papel importante no processo de ensino-aprendizagem da criança aprendente-ensinante.

Cabe à escola o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas transformadoras que incitem o sujeito aprendente-ensinante a entender o significado da leitura como procedimento de representação e apropriação da realidade. Desse modo, o contexto mostra-se, assim, bastante propício à leitura e ao trabalho com textos literários na educação infantil. Para tanto, “a literatura como área do conhecimento tem uma abrangência territorial que invade e interpreta os mais diferentes campos do saber” (NAVAS; CARDOSO; BASTAZIN, 2018, p. 7).

Tendo em vista que este trabalho objetiva, a partir dos pressupostos teóricos da Educação Linguística, discutir a importância da literatura no ensino de língua materna, cabe,

inicialmente, delimitar o conceito de Pedagogia da Literatura, bem como estabelecer uma correlação entre ensino de Língua e ensino de Literatura.

De acordo com Figueiredo (2005, p. 98), “a didática da literatura é uma didática de leitura”. Para a autora, essa pedagogia busca proporcionar aos aprendentes-ensinantes a possibilidade de leitura de um texto literário, entendendo desta forma sua dimensão sócio-histórica, sua materialidade literária, seus aspectos culturais e linguísticos. Ou seja, a Pedagogia da Literatura fornece elementos com a finalidade de proporcionar uma autonomia de leitura ao aprendente-ensinante. Com isso, Palma e Turazza (2014) destacam que

[...] a Pedagogia da literatura trata da produção e compreensão do texto literário por meio dos gêneros textuais típicos desse domínio discursivo, com o objetivo de capacitar o aprendente-ensinante na leitura/produção dessa variedade diafásica. (PALMA; TURAZZA, 2014, p. 54).

Já que o gênero é elemento de ensino-aprendizagem, a construção dos conhecimentos composicionais, estilísticos e linguísticos do gênero devem fazer parte desse processo. Assim, o modelo de ensino literário pautado nos estudos de autores e suas respectivas obras não se sustenta. Desse modo, de acordo com Fonseca, continuar a adotar, metodologicamente, o modelo de texto como pretexto para uma suposta análise literária, nada mais é do que “encaminhar o leitor para uma recepção decorativa, referencial, admirativa e silenciosa” (FONSECA, 1992, p. 95).

Nessa perspectiva, faz-se necessário ter clareza dos objetivos a serem alcançados, tendo em vista o trabalho docente que desenvolva a pedagogia da literatura. Diante disso, Fonseca (1992) lança luz para alguns desses objetivos:

- compreender as instruções de ensino aos novos paradigmas de forma a dar sentido à formação literária;
- adequar as metodologias de ensino aos novos paradigmas de forma a dar sentido à formação literária;
- levar o aluno a compreender as peculiaridades da língua e da literatura;
- fazer adoptar um posicionamento crítico, promovendo no aluno o espírito observador e a prática da investigação;
- saber estimular a criatividade e o gosto estético como necessidade de um ser em crescimento;
- fazer consolidar o hábito de leitor como meio para a aquisição da autonomia e para a construção da sua competência cultural e literária. (FONSECA, 1992, p. 93).

Alcançar os objetivos arrolados acima requer por parte do ensinante-aprendente um fazer metodológico. Para tanto, é necessário abandonar a possibilidade de um ensino de língua materna dissociado do ensino de literatura, como se eles fossem uma espécie de ‘tratado das Tordesilhas’. Sendo assim, diante de tais considerações sobre Educação Linguística e Pedagogia da Literatura, é importante direcionar o olhar para a relação entre o ensino de literatura e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

2 O ensino de literatura e a BNCC

Tratar a temática do ensino de literatura no ensino fundamental torna-se necessário para a formação de leitores, em especial por saber que a leitura “é a peça-chave para o cumprimento dos objetivos da escola, já que configura como importante instrumento para os indivíduos se apropriarem de seus direitos” (NASCIMENTO, 2020, p. 16). Direitos que são imprescindíveis para conhecer o passado, entender o presente e desenvolver novas habilidades ao longo da vida.

Formar leitores proficientes é um sonho arquitetado pela instituição escolar, por pesquisadores, pelo poder público e pelos cidadãos. Com relação a esse pensamento, Jouve (2002, p. 17), enfatiza que o ato de ler é “antes de mais nada um ato concreto, observável, que ocorre a faculdades definidas do ser humano”, exigindo dedicação do aprendente-ensinante para se desenvolver de forma adequada, tornando-o capaz de fazer reflexão crítica sobre as leituras. Desse modo, desenvolver essa habilidade desde os anos iniciais do Ensino Fundamental I constitui-se em um desafio, tendo em vista que os professores são polivalentes e não especialistas nas áreas de conhecimento.

Assim, é de suma importância pensar na formação do professor como leitor e consumidor crítico de obras literárias. Nas formações de professores, precisamos refletir sobre o papel da literatura nas práticas sociais desenvolvidas no cotidiano escolar. É importante pensar em sua relevância como instrumento socializador de nossa cultura e em como o professor poderá envolver os alunos com a literatura desde os anos escolares iniciais.

Para as autoras Cintra e Passarelli (2009, p. 38), “ensinar a ler é muito mais do que trabalhar a leitura em sua função básica, a informativa”. Logo, a literatura como texto passa a “englobar tanto as obras de ficção, os escritos filosóficos e históricos quanto os textos científicos. Com a evolução das ciências conquistando sua autonomia, a literatura, a partir do século XIX, assumiu seu sentido moderno de — uso estético da linguagem escrita”. (JOUVE, 2012, p. 31).

Dessa forma, compreender o tratamento dado à literatura na Educação Básica, em especial nas salas de aula do Ensino Fundamental I, nas quais têm-se crianças que estão na

fase de alfabetização, faz-se necessário para estabelecer ações atreladas a competências e habilidades que possibilitam a compreensão e a apropriação da prática leitora, bem como as dificuldades para trilhar esse caminho. Convém salientar que a prática docente com a pedagogia da literatura deve propor atividades diversificadas para atender as reais necessidades das crianças e oportunizar alternativas para tornar o ensino de leitura algo significativo e prazeroso.

Diante desse ponto de vista, pode-se dizer que todo e qualquer conhecimento pode nascer ou ser adquirido com a palavra literária. A literatura põe em cena as reflexões do papel humano em contexto social e no decorrer da história, é com a memória afetiva do lugar de origem que se resgata lembranças da infância, da juventude e da velhice do povo. Assim, é no contato social com a família que o aprendente-ensinante se inicia na apropriação e na representação da aprendizagem de leitura do mundo. “A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela” (CÂNDIDO, 2013, p. 176). Assim, as narrativas contadas em contexto familiar e na escola são alimentos fundamentais para o início das experiências com o mundo e com o imaginário coletivo ou individual do aprendente-ensinante.

Além disso, Antônio Cândido ressalta ainda que a literatura tem “a capacidade [...] de confirmar a humanidade do homem” (2013, p. 176), nela, é possível assumir o protagonismo público, político e cultural como elementos essenciais na reafirmação como grupo-comunidade. Para o autor, “ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente” (2013, p. 177). Dito isso, destacamos que o autor reitera que a literatura é um produto social e coletivo de um povo, cujas manifestações assinalam que o passado e presente conversam e convergem para produzir o novo.

[...] a literatura, [...], é coletiva, na medida em que requer uma certa comunhão de meios expressivos (a palavra, a imagem), e mobiliza afinidades profundas que congregam os homens de um lugar e de um momento, para chegar a uma ‘comunicação’ (CÂNDIDO, 2011, p. 147).

Diante dessa concepção literária dos vários campos do conhecimento é que ocorre o entrelaçamento entre o mundo representado no texto e o contexto social do qual participa o aprendente-ensinante-destinário, afluindo a relação entre obra e leitor. Isto posto, é válido dizer que a consciência do real e o posicionamento do sujeito diante de tais conhecimentos lhe viabilizam as diversas contribuições que o texto literário tem a oferecer, em consequência das potencialidades do mundo e do social.

A literatura infantil, nessa medida, é levada a realizar sua função formadora, que não

se baseia e não se confunde com uma missão pedagógica tradicional. O ensino de literatura em contexto escolar está ligado à competência literária adquirida pelos aprendentes, na medida em que “la comunicación literaria está presente y es utilizada en nuestra sociedad. Esto implica crear situaciones que permitan percibir la literatura como una situación comunicativa real y como un hecho cultural compartido”¹, segundo Colomer (1995). Com efeito, o ensino de literatura infantil volta-se para o contexto cultural e social, ao “conhecimento do mundo e o ser”, como aponta Antonio Candido (1995).

Posto isto, as atividades pedagógicas com a literatura infantil vão além do pré-estabelecido pelo ensino tradicional, pois asseguram ao aprendente-ensinante elementos para a emancipação pessoal e a formação integral do ser, finalidade implícita do saber e proposta da BNCC. Diante desse intuito, a literatura infantil deve ser aproveitada em sala de aula na sua natureza ficcional, que aponta para um conhecimento de mundo, e não enquanto súdita do ensino de boas maneiras (de se comportar e ser ou de falar e escrever). Ela se apresenta como o elemento propulsor que levará a escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional (ZILBERMAM, 1998).

As práticas de leitura literária se inserem em práticas de letramento, mais especificamente, o literário, consistindo na inserção crítica e ativa do aprendente-ensinante na esfera artístico-literária. Desse jeito, a prática de letramento literário com temas que fazem parte do imaginário da criança apresenta ao aprendente-ensinante-leitor um contexto social multicultural, com questões históricas, apresentadas por meio da memória dos personagens. O trabalho de práticas pedagógicas com letramento literário nas aulas de língua portuguesa visa à valorização de aspectos culturais e de identidade em contexto social discursivo. A leitura insere o imaginário cultural, que auxilia para o desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade. O letramento literário propõe um ensino de literatura com visão renovada, que atinja os diversos prismas sociais, despertando novos conhecimentos e o senso crítico por meio da interação com outras culturas (COSSON, 2011).

Diante do exposto, convém destacar o poder da literatura, que desempenha papel importante na formação leitora do aprendente-ensinante da Educação Básica, atuando como instrumento de transmissão do simbólico, da leitura de mundo, do desenvolvimento linguístico, da autonomia intelectual e da criticidade diante de questões sociais, culturais e de identidade. Sendo assim, a literatura em língua portuguesa proporciona o contato com diversas manifestações e com a diversidade cultural. Com isso, desenvolve-se um conhecimento amplo e crítico, o que constitui um processo de letramento literário.

¹ A comunicação literária está presente e é utilizada em nossa sociedade. Isso implica criar situações que nos permitam perceber a literatura como uma situação comunicativa real e como um fato cultural compartilhado (tradução livre).

Aprender a língua materna é um processo de “construção de habilidades e capacidades da análise de transcodificação linguística” (BRASIL, 2017, p. 92). Conforme Versiani, Yunes e Carvalho (2012, p. 65), para um desenvolvimento adequado na formação de leitores no ambiente escolar, é importante “que o professor tenha um instrumento teórico adequado a despertar seus alunos para diferentes possibilidades de interpretações de textos”. Diante de tal pressuposto, recorreremos à Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) no campo artístico-literário, para identificar, bem como tratar de forma particular e especial as formas para oferecer as condições a fim de valorizar e fruir essas manifestações literárias. Nesse sentido, a BNCC destaca que:

[...] Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favorecem experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros. (BNCC, 2017, p. 98).

Com base nessa premissa, a BNCC (2017, p. 136) ressalta que a continuidade da formação do leitor literário está em jogo, em especial o desenvolvimento da fruição. Para garantir a formação do leitor-fruidor, deve-se dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora. Entretanto, para que isso ocorra efetivamente, o trabalho pedagógico precisa evidenciar as particularidades específicas de cada texto literário, abordando tanto “os gêneros narrativos e poéticos”, bem como “seus elementos (espaço, tempo, personagens), as escolhas que constituem o estilo nos textos, a polifonia própria das narrativas, que oferecem níveis de complexidade a serem explorados em cada ano da escolaridade”.

É de suma importância, investir em práticas pedagógicas que tenham como ponto de partida o leitor-fruidor, para que, dessa maneira, o aprendente-ensinante seja capaz de se apropriar, interpretar e compreender a leitura dos textos, fazendo uso das habilidades e competências adquiridas em sala de aula, no que tange à formação literária. Ele passa a perceber que a leitura não se restringe ao entendimento da linguagem verbal/escrita, mas que perpassa no diálogo com a vida, com a linguagem oral, com o cultural, com imagético e com o estético-artístico. Para tanto, a BNCC do Ensino Fundamental aponta que quando o professor valoriza situações lúdicas em sala de aula, há o favorecimento ao estímulo no processo de ensino aprendizagem:

[...] ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na Educação

Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. (BNCC, 2018, p. 58).

Atrelado à BNCC, destacamos que nesse período as crianças estão vivenciando mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento e de ensino aprendizagem, podendo apresentar maior desenvoltura nas relações humanas com a linguagem, permitindo a sua participação no mundo letrado de forma crítica, afirmando sua identidade na comunidade da qual participa. Diante do exposto, lembramos que a BNCC prevê competências para o 5º Ano do Ensino Fundamental que ancoram o trabalho pedagógico, visando o desenvolvimento de habilidades linguísticas. Entre as competências sugeridas pela BNCC, têm-se:

- (EF04LP38) Interpretar histórias em quadrinhos e tirinhas relacionado imagens, palavras e recursos gráficos (balões, onomatopeias, tipos de letras etc.).
- (EF04LP39) Identificar elementos que criam efeitos de humor em histórias em quadrinhos e tirinhas.
- (EF04LP40) Criar narrativas ficcionais, desenvolvendo enredos, personagens e cenários, utilizando técnicas diversas como a linguagem descritiva, narrativas em primeira e terceira pessoas e diálogos.
- (EF04LP41) Criar textos em versos, utilizando imagens poéticas (sentidos figurados) e, no plano sonoro, rima, melodia, ritmo.
- (EF04LP42) Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
- (EF04LP43) Criar poemas compostos por versos livres, utilizando imagens poéticas e recursos visuais e sonoros.
- (EF04LP44) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e

movimento indicadas pelo autor.

- (EF35LP13) Reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas.
- (EF35LP14) Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da tradição oral, em versos e prosa.
- (EF35LP15) Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
- (EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou cantinho de leitura da sala de aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando os que mais gostou para os colegas.
- (EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. (BNCC, 2017).

Assim, é válido ressaltar que a Educação Linguística atende as competências da BNCC, uma vez que estimula o aprendente-ensinante para novas experiências de apropriação e representação, dos processos de percepção, de entendimento e compreensão da leitura literária, ampliando as possibilidades de desenvolvimento da modalidade escrita e oral da língua portuguesa. Além disso, a prática leitora no Ensino Fundamental é fonte de elementos importantes para a apropriação da escrita alfabética e de outros sistemas de representação. Com isso, o aprendente-ensinante se depara com variadas situações de ensino-aprendizagem que envolvem conceitos científicos e artísticos culturais, aprimorando a observação, a análise, a argumentação e a potencialização de descobertas.

Dessa maneira, a Educação Linguística busca assegurar um processo contínuo de aprendizagens, com maior integração entre as duas etapas do Ensino Fundamental. Dito isto, ressaltamos que a escola, a partir das novas considerações mencionadas pela Educação Linguística e pela BNCC, deverá levar em consideração os interesses dos aprendentes-ensinantes, ou seja, a aprendizagem extrapola os muros da escola. Nessa esteira de pensamento, busca-se ampliar a capacidade de autonomia intelectual do aprendente-ensinante, que está passando por mudanças.

3 Pedagogia da literatura: uma proposta metodológica

A partir dos pressupostos apontados pela Educação Linguística, torna-se possível desenvolver uma sequência didática que atenda as competências e habilidades propostas pela

BNCC, as quais orientam que a escola é lugar de multiletramentos. Convém dizer que essa sequência didática consiste em uma sugestão, podendo ser adaptada de acordo com o objetivo e o texto literário utilizado pelo professor em sala de aula.

É válido dizer que as práticas de leitura em sala de aula devem possibilitar ao aprendente-ensinante condições para atribuir sentidos aos diferentes textos literários que circulam no ambiente escolar, ser capaz de elaborar seus próprios textos e, também, de se posicionar criticamente diante de determinadas situações. Para que sejam alcançadas as práticas leitoras, a escola deve promover aprendizagens que desenvolvam nos aprendentes-ensinantes requisitos importantes para a ampliação de seus gostos e preferências literárias, a fim de serem autônomos no investimento em novos desafios de leitura.

Trata-se, portanto, de permitir que o aprendente-ensinante participe de situações de ensino-aprendizagem planejadas tendo em vista o gosto pela leitura e a experiência dos diferentes pactos ocasionados pela leitura literária. A sequência didática sugerida é composta por quatro etapas: a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação, proposta por Rildo Cosson (2012). Utilizaremos, para tanto, o texto “O gato e o escuro”, de Mia Couto, para possível aplicabilidade no 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental I.

COUTO, Mia. *O gato e o escuro*. Ilustrações de Marilda Castanha. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2008.

A primeira parte, aqui denominada de motivação, ocorre antes da leitura e tem como objetivo motivar o aprendente-ensinante para se apropriar do texto literário, levando-o a fazer inferências, antecipar informações, a fim de que seja atingido o nível sensorial da leitura literária. O professor pode seguir algumas das etapas: mostrar o livro para a classe, perguntar se existe algum aspecto que chama atenção no livro pela visualização, saber se caso eles encontrassem o livro em uma estante na biblioteca, escolheriam o livro para ler.

Durante a motivação, que antecede a leitura da obra literária, é importante que se faça uma leitura detalhada da capa. Nesse momento, o professor pode questionar sobre o que é mais significativo na capa. É importante que o professor levante hipóteses sobre a cor do gato, o contraste de cores, o formato das letras, os símbolos da cultura africana e sua relação com a narrativa, para em seguida, apresentar o autor da obra de forma breve, lembrando que o escritor nasceu em Moçambique e é considerado um dos maiores escritores moçambicanos da atualidade.

A segunda atividade, aqui denominada de introdução, consiste em apresentar para a classe o autor da obra de forma breve e a justificativa pela escolha da literatura em questão. Além disso, o professor menciona a temática abordada pela narrativa literária como forma de reflexão sobre as condições social e cultural da miscigenação em países de língua oficial portuguesa. Nesse ponto, a abordagem temática deve apresentar-se brevemente, o papel dessa atividade é sugerir uma porta de entrada para a leitura do texto literário de forma crítica, ou seja, criar meios de motivar a leitura.

A terceira proposta caracteriza-se pela leitura silenciosa da obra, que deve ocorrer em ambiente previamente preparado, e tem como objetivo o encontro do leitor com o texto literário. Para a contextualização e a interpretação da literatura após a leitura silenciosa, o ensinante-aprendente pode dividir a sala em pares para que seja feito o levantamento das características literárias visualizadas por eles, a exemplo da temática, do contexto de produção, do desfecho, entre outros. Os aprendentes-ensinantes farão exposições orais de suas percepções sobre a obra, a fim de que o ensinante-aprendente possa, na lousa, fazer as anotações das percepções lançadas pela classe. Assim, os aprendentes-ensinantes verificam, justificam e explicam as suas ideias, já que com essa atividade o foco é a obra lida.

A última proposta visa construir a interpretação do texto literário. Entretanto, para que haja apropriação de todos os elementos apresentados pelo texto de Mia Couto, é de suma importância que o ensinante-aprendente destaque para a classe todos os elementos de linguagem artística presentes na obra. Com isso, é relevante que o professor destaque a relação interartes: imagem e texto escrito.

Nessa etapa, o ensinante-aprendente pode solicitar aos aprendentes-ensinantes pesquisas sobre a cultura, sobre a miscigenação, sobre o processo de colonização moçambicana. Além disso, é possível fazer um debate, comentando e levantando, oralmente,

alguns aspectos e características apresentados pela obra. Para a síntese do significado texto, o ensinante-aprendente canaliza a discussão para o consenso do entendimento. Caso necessário, o ensinante-apredente faz um breve resumo por escrito e o fixa como um moral/cartaz âncora.

Conclusão

A proposta de ensino-aprendizagem com a Educação Linguística aborda a leitura literária no Ensino Fundamental I como experiência estética, crítica e social, tendo em vista a formação de leitores. Com tais atividades, é possível avaliar a compreensão e apropriação leitora do aprendente-ensinante ao longo das atividades desenvolvidas por meio das discussões que priorizam o texto literário, se propondo compreender e interpretar as linguagens peculiares a distintas manifestações artístico-culturais.

Dessa maneira, as práticas leitoras podem ser desdobradas com atividades diversificadas, objetivando a formação de um sujeito da linguagem, de um usuário da língua, de um produtor de textos, de um leitor que tenha a competência de interagir socialmente e com a literatura em diferentes instâncias: selecionando livros, identificando suportes, articulando as linguagens artísticas e contextos de acordo com seus interesses.

É válido destacar ainda que as sugestões didáticas elaboradas e apresentadas neste artigo estão em consonância com a proposta de ensino aprendizagem da Educação Linguística e com as competências da BNCC, as quais indicam o trabalho pedagógico que visa reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas e as seguintes competências: identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da tradição oral, em versos e prosa; valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade; selecionar livros da biblioteca e/ou cantinho de leitura da sala de aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendar os que mais gostou para os colegas; ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

Com isso, destacamos a importância de que o ensino de literatura e o ensino de leitura invistam em uma leitura polissêmica, motivadora em relação aos processos artísticos literários investigativos, se abrindo para novas possibilidades de leitura literária. Além disso, reiteramos que a escrita literária se caracteriza como projeto discursivo revelador de questões sociais e históricas de seu tempo, como guerras, catástrofes, crenças etc. A produção literária é base comunicacional, possui uma função social, acompanhando as transformações

socioeconômicas por que vão passando as sociedades. É por meio da produção literária que as expressões, significados e relatos se formam, possibilitando o aparecimento da literatura.

Referências

AGAMBEN, G. *Infância e história: destruição da experiência e origem da história*. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC/SEF, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 20 out. 2020.

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. *Vários escritos*. 3. ed. revista e ampliada. São Paulo: Duas Cidades, 1995.

CHARTIER, Anne-Marie; HÉBRAD, Jean. *Discursos sobre a leitura: 1880-1980*. São Paulo: Ática, 1995.

CINTRA, Anna maria Marques; PASSARELLI, Lílian Ghiuro. Funções sociais da leitura. In: CINTRA, Anna maria Marques; PASSARELLI, Lílian Ghiuro (org.). *Leitura e Produção de texto*. São Paulo: Blucher, 2009. (Coleção: A reflexão e a prática no ensino).

COLOMER, Teresa. *Andar entre livros: a leitura literária na escola*. São Paulo: Global, 2007.

COLOMER, Teresa Martinez. La adquisición de la competencia literaria. *Textos de didáctica de la lengua y la literatura*, n. 4, p. 8-22, abril 1995 (Ejemplar dedicado a: La educación literaria). Disponível em: https://avempace.com/file_download/6206/Teresa+Colomer-La+adquisici%C3%B3n+de+la+competencia+literaria-revista+Textos%2C+4.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020.

COSSON, Rildo. *Letramento Literário: teoria e prática*. São Paulo: Contexto, 2006.

COSSON, Rildo. Nós que ensinamos literatura. In: NAVAS, Diana; CARDOSO, Elizabeth; BASTAZIN, Vera. *Literatura e ensino: territórios em diálogo*. São Paulo: EDUC, 2018. p. 125-139.

DUARTE, Isabel; FIGUEIREDO, Olívia. *Português, língua e ensino*. Porto: Universidade

do Porto Editorial, 2011.

DUARTE, Isabel; FIGUEIREDO, Olívia. Português, língua e ensino. *Revista Portuguesa de Educação, Universidade do Minho*, v. 28, n. 2, p. 297-304, 2015.

FIGUEIREDO, Olívia. *Didáctica do Português Língua Materna: dos programas de ensino às teorias, das teorias às práticas*. Porto: ASA, 2005.

JOUBE, Vincent. *A leitura*. Tradução Brigitte Hervot. São Paulo: Editora Unesp, 2002.

NASCIMENTO, Claudia Rodrigues da Silva. *A relação dos nativos digitais com livros impressos nos anos iniciais do Ensino Fundamental: desafios e conquistas*. São Paulo, 2020. 116 f. Tese (Língua Portuguesa) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

NAVAS, Diana; CARDOSO, Elizabeth; BASTAZIN, Vera. *Literatura e ensino: territórios em diálogo*. São Paulo: EDUC, 2018.

PALMA, Dieli Vesaro; TURAZZA, Jeni Silva. *Educação Linguística e o ensino da Língua Portuguesa: algumas questões fundamentais*. São Paulo: Terracota, 2014.

PAULINO, Graça; COSSON, Rildo. Letramento literário: para viver a literatura dentro e fora da escolar. In: ZILBERMAN, Regina; RÖSING, Tânia Mariza Kuchenbecker. *Escola e leitura: velha crise, novas alternativas*. São Paulo: Global, 2009.

SOUZA, Renata Jungueira de; FEBA, Berta Lúcia Tagliari (org.). *Leitura literária na escola: reflexões e propostas na perspectiva do letramento*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011.

VERSIANI, Daniela Beccaccia; YUNES, Eliana; CARVALHO, Gilda. *Manual de reflexões sobre boas práticas de leitura*. São Paulo: Editora UNESP, 2012.

ZILBERMAN, Regina. *A literatura infantil na escola*. 10. ed. São Paulo: Global, 1998.

ZILBERMAN, Regina; RÖSING, Tânia Mariza Kuchenbecker. *Escola e leitura: velha crise, novas alternativas*. São Paulo: Global, 2009.

MICHELINE TÁCIA DE BRITO PADOVANI

Mestre e doutoranda em Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/0365310019758361

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0002-4009-0624

E-mail: mtbpadovani@gmail.com

MARCOS SALVIANO BISPO DE QUEIROZ

Mestre e doutorando em Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: <http://www.lattes.cnpq.br/3394400554232785>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8851-0560>

E-mail: farami@uol.com.br

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO

Doutora em Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: <http://www.lattes.cnpq.br/4926962697475318>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7174-7158>

E-mail: joecla87@gmail.com

Resenha

Review

COPPOLA, Daria (org.). *Educazione linguística e insegnamento*. Pisa: Edizioni ETS, 2019.

Resenhado por **Thiago Zilio-Passerini***

*Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Em 2017, a carência linguística dos estudantes ao fim do percurso escolar foi alvo de intenso debate na mídia, em decorrência da publicação de uma carta aberta dirigida às autoridades, assinada por cerca de 600 docentes universitários. No documento, os professores solicitavam providências por parte do governo, dada a gravidade da situação na qual se encontravam muitos alunos que ingressavam nas universidades. O acontecimento, embora nos pareça familiar, não se deu no Brasil, mas sim na Itália, e é mencionado no primeiro capítulo da obra *Educazione linguística e insegnamento*, organizada por Daria Coppola, professora da Universidade para estrangeiros de Perugia.

Se o cenário retratado nos é comum, sobretudo a atitude reacionária de muitos docentes que pregam “o fim do idioma” ou a “corrupção do vernáculo”, igualmente nos é conhecida a expressão *Educação Linguística*, que passou a circular nos meios acadêmicos e escolares brasileiros a partir de 1985, quando Evanildo Bechara publicou o livro *Ensino de gramática. Opressão? Liberdade?*, no qual preconizava um ensino focalizado na linguagem, e não na língua, como era comum até antes da divulgação dos estudos linguísticos. A inspiração do gramático foi a obra do linguista Raffaele Simone, publicada anos antes, em 1979. Segundo Bechara, tratava-se de uma valiosa reunião de artigos sobre o tema, que deveria ser traduzida para o português, fato que, segundo consta, não ocorreu até hoje.

35 anos depois da publicação brasileira, tomamos contato com outra coletânea de nove artigos, que, apesar da distância geográfica, nos aproxima dos pesquisadores europeus,

seja pelo objeto de estudo, seja pelos relatos apresentados. A obra, lançada em 2019, trata de diversos temas concernentes à Educação Linguística, e divide-se em duas partes. Na primeira, intitulada *Reflexões teóricas e históricas*, os autores procuram traçar um panorama dos estudos empreendidos sob a chancela desse campo disciplinar, situando-o no tempo e no espaço e apresentando as principais bases que o norteiam. Já na segunda parte, denominada *Propostas metodológicas e práticas didáticas*, os estudiosos apresentam algumas contribuições de ordem prática, pautadas nos princípios que orientam os estudos dessa vertente.

A divisão do livro mostra-nos a grande semelhança existente entre a visão de Educação Linguística corrente na Itália e a defendida por muitos estudiosos no Brasil, sobretudo no que concerne à sua caracterização não só como área de pesquisa, mas também como prática pedagógica. E esse é um dos fatores que mais nos chamaram a atenção ao longo da leitura, considerando as discussões levantadas pelos autores, de sólida experiência na temática abordada.

Os títulos dos artigos permitem-nos compreender as linhas-mestras que direcionam os estudos dessa temática em solo italiano. Dentre eles, destacamos: “Qual educação linguística? Algumas reflexões à margem do debate sobre o estatuto do italiano na escola”, escrito por Daria Coppola; “Educação Linguística: do passado ao futuro próximo”, de autoria de Francesca Gallina, professora da Universidade de Pisa; e “A relação entre as tecnologias, a mudança linguística e a educação linguística”, assinado por Mirko Tavosanis, também professor da Universidade de Pisa. A nosso ver, esses três textos são fundamentais para compreendermos não só os fundamentos da Educação Linguística na Itália, como também os seus objetivos, além dos desafios com que se deparam os professores de língua materna no país.

O primeiro artigo faz um levantamento relevante acerca do *estado da arte* das pesquisas sobre a Educação Linguística, tendo, como ponto de partida, o episódio apresentado no início deste texto, que gerou uma série de reações, tais como a réplica da linguista Maria Giuseppa Lo Duca. Na ocasião, ela rebateu as acusações da carta, que simbolizava uma visão explicitamente retrógrada não só de ensino de língua, mas também de escola. Ademais, são apresentados alguns dos avanços educacionais, entre eles a publicação das *Indicações Nacionais*, que, desde 2013, trazem consideráveis contribuições ao ensino do italiano.

Ao longo do texto, levantam-se algumas discussões que, indubitavelmente, se aplicam ao contexto brasileiro e nos fazem chegar à constatação de que uma educação efetivamente linguística não é apenas uma visão “panfletária” de ensino ou uma declaração de “guerra” à gramática tradicional. Pelo contrário, é um reflexo da própria necessidade dos novos tempos. Nesse sentido, Daria Coppola é taxativa ao dizer que, diante dos novos

cenários, surgem novas necessidades de comunicação e de aprendizagem, advindas das tecnologias, do plurilinguismo – que tomou novo fôlego com os novos fluxos migratórios – e também da própria globalização.

O segundo artigo apresenta um panorama um pouco diferente, no qual Francesca Gallina remonta às origens da Educação Linguística e procura, com base em definições de alguns pesquisadores, formular um conceito para o termo, que, tal como no Brasil, é bastante polissêmico e, até certo ponto, controverso. A autora destaca sobretudo a década de 1970, na qual os estudos dessa natureza avultam e, como vimos, chegam a outros países, como foi o caso do Brasil, uma década e meia mais tarde. Além disso, apresenta-se o trabalho do Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell' Educazione Linguistica (GISCEL), um dos grupos de referência no país, fundado em 1973.

Do mesmo modo, identificamo-nos com a constatação de alguns problemas levantados, que fazem parte da realidade italiana e também da brasileira. É o caso, por exemplo, da “fratura” existente entre o conhecimento produzido na academia e aquele que chega à escola. Para desfazer essa fragmentação, segundo Gallina, são necessárias inúmeras ações, que vão desde a difusão do conhecimento acadêmico – tornando-o, desse modo, mais acessível – até os programas de formação continuada dos ensinantes.

O terceiro artigo trata do impacto produzido pelas tecnologias na vida cotidiana, com especial destaque para a comunicação. Nesse sentido, Mirko Tavoanis procura ponderar sobre as reais influências dessas tecnologias e é taxativo ao dizer que elas efetivamente produzem novas interações, se comparadas às formas existentes em séculos anteriores. Entretanto, segundo o autor, não se deve pensar que sejam capazes de produzir, sozinhas, mudanças efetivas na língua, tampouco se podem mensurar com exatidão quais seriam essas mudanças.

No texto, a tônica recai justamente sobre o papel da Educação Linguística, considerando as novas formas de comunicação, principalmente as digitais, algo que também faz parte da agenda dos pesquisadores no Brasil. Tavoanis é claro ao dizer que à Educação Linguística cabe se valer dessas novas formas em sala, visando à garantia de uma comunicação eficiente dos aprendentes nos novos contextos comunicativos. Entretanto, não se devem deixar de lado os tipos de comunicação mais formais, que devem figurar como ponto de chegada, e não de partida. Em outras palavras, o autor parte de uma premissa muito comum entre os estudiosos brasileiros: a de se partir daquilo que o aprendente sabe, para que, em seguida, ele possa aprender aquilo que não sabe.

Como vemos, em cada um dos textos, defrontamo-nos com uma série de discussões que nos parecem extremamente familiares, seja com relação ao que se entende por Educação Linguística, seja com relação aos seus objetivos e às suas possibilidades. Por isso, a leitura dessa coletânea leva o pesquisador brasileiro a perceber que muitas das questões aqui

levantadas se assemelham às de outros países. Em suma, o contato com os resultados das pesquisas estrangeiras – da Itália nesse caso – permite-nos concluir que os estudos sobre Educação Linguística são candentes e, antes de mais nada, necessários.

THIAGO ZILIO-PASSERINI

Doutorando em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/6412097342241805>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8196-6282>

E-mail: thizilio@yahoo.com

Sobre os autores deste número

ADRIANA MENEZES FELISBINO

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/7262477714748035

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8095-3511>

E-mail: adrianamenezes@felisbino.com.br

ALLAN DE ANDRADE LINHARES

Doutor em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Docente da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/1369819842715099

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0002-0524-9361

E-mail: andrades55@hotmail.com

CAROLINA DE SOUSA CAMPOS SENTO SÉ

Mestranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/3791577345789854

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0002-4482-4875

E-mail: carolina.scss@gmail.com

CASSIANO BUTTI

Mestre e doutorando em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/7832692577795399

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0003-3037-1702

E-mail: cbutti@pucsp.br

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO

Doutora em Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: <http://www.lattes.cnpq.br/4926962697475318>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7174-7158>

E-mail: joecla87@gmail.com

DIELI VESARO PALMA

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP). Professora no Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP.

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/1645611025003910

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0001-6699-0789

E-mail: dieli@uol.com.br

GABRIELLA MOURA TEIXEIRA

Mestranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/5159892110888230

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8050-736X>

E-mail: gabimoura.teixeira@hotmail.com

MARA RUBIA NEVES COSTA FANTI

Doutoranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/5543857292651718

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0001-5874-182X

E-mail: fantimara@gmail.com

MARCOS SALVIANO BISPO DE QUEIROZ

Mestre e doutorando em Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: <http://www.lattes.cnpq.br/3394400554232785>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8851-0560>

E-mail: farami@uol.com.br

MARIA IGNEZ SALGADO DE MELLO FRANCO

Mestre em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora Assistente na mesma instituição.

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/8325559795106821

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4455-0544>

E-mail: mfranco@uol.com.br

MICHELINE TACIA DE BRITO PADOVANI

Mestre e doutoranda em Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/0365310019758361

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0002-4009-0624

E-mail: mtbpadovani@gmail.com

NANCY DOS SANTOS CASAGRANDE

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora Associada na mesma instituição.

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/0283876748874002

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0003-1501-5216

E-mail: nancy.casagrande@gmail.com

RENATA FELÍCIO SOUZA

Mestranda em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: www.lattes.cnpq.br/8732128851420582

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-6337-9471>

E-mail: rfeliciosouza@gmail.com

SANDRO LUIS DA SILVA

Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Sorbonne Paris IV sob supervisão do Prof. Dr. Dominique Maingueneau. Doutor em Língua Portuguesa pela PUC/SP Professor Adjunto IV do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras (mestrado acadêmico) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (mestrado e doutorado) na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/9484873999348511>

Orcid ID: www.orcid.org/0000-0001-9495-0995

E-mail: sandro.luis@unifesp.br

THIAGO ZILIO-PASSERINI

Doutorando em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/6412097342241805>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8196-6282>

E-mail: thizilio@yahoo.com